

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Psychomotoriktherapie 1013
Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Ziele - Wegweiser in der Psychomotoriktherapie

Eine Anleitung zur Zielformulierung

Eingereicht von:

Lea Kolly
UrsinaENZler-Haus

17.02.2013

Begleitung:
lic. phil. Ursina Degen-Cuonz

Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Leitfaden zur Zielformulierung in der Psychomotoriktherapie entwickelt, welcher sich an Studierende und Berufsanfängerinnen richtet. Die Grundlage dafür bildet eine Literaturanalyse in den Bereichen der Arbeits-, Motivations- und Zielpychologie sowie die Erläuterung von Modellen und Ansätzen für die Zielformulierung. Weiter wurde der aktuelle Stand erfasst, wie die Zielformulierung an der Hochschule für Heilpädagogik gelehrt wird. Zusätzlich wurde eine vergleichende Fallstudie durchgeführt. Dazu wurden sechs Psychomotoriktherapeutinnen anhand von teilstrukturierten Interviews befragt. Es wurde den Fragen nachgegangen, wie Praktikerinnen aus dem Arbeitsfeld Ziele formulieren und wie wichtig diese Zielformulierungen sind. Die Interviews wurden mit einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse wurden schlussendlich mit den theoretischen Grundlagen verknüpft, um den Leitfaden zu entwickeln.

Dank

Wir danken Ursina Degen herzlich für ihre Beratung und Unterstützung im Verlaufe unserer Bachelorarbeit. Sie stand uns jederzeit mit grossem Engagement zur Verfügung.

Mireille Audeoud sind wir sehr dankbar für ihre kompetente Methodenberatung, welche uns zu kritischen Überlegungen und Gedanken angeregt hat.

Weiter bedanken wir uns herzlich bei den sechs Psychomotoriktherapeutinnen, welche sich für die Gespräche Zeit genommen haben. Ihre Offenheit haben wir sehr geschätzt und konnten dadurch wertvolle Informationen gewinnen.

Als letztes geht ein grosses Dankeschön an die Lektorinnen und Lektoren für das sorgfältige Lesen und die konstruktiven Rückmeldungen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	6
1.1 Motivation	6
1.2 Problemdefinition	6
1.3 Ziel der Arbeit	7
1.4 Fragestellungen	7
1.5 Aufbau der Arbeit	7
2 Begriffsklärung	8
2.1 Ziel	8
2.2 Zielsetzung	8
2.3 Zielformulierung	8
3 Aktueller Stand der Zielformulierung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich	9
3.1 Zielebenen	9
3.2 Zieltypen	10
3.3 ICF / Schulisches Standortgespräch	10
3.4 Entwicklungsbereiche nach Ledl	12
3.5 Kompetenzerweiterung nach Fischer	13
3.6 Entwicklungstheorien	14
4 Theoretische Grundlagen	17
4.1 Arbeitspsychologie	17
4.1.1 Goal-Setting-Theory (Zielsetzungstheorie)	18
4.2 Theorien der Motivationspsychologie	19
4.2.1 Handlungsziele	20
4.2.2 Rubikon-Modell der Handlungsphasen	22
4.2.3 Intrinsische vs. extrinsische Motivation	23
4.2.4 Persönlichkeits-System-Interaktion (PSI)	24
4.3 Theorien der Zielpsychologie	26
4.3.1 Determinanten der Zielsetzung	26
4.3.2 Prozesse der Zielsetzung	28

4.3.3	Determinanten des Zielstrebens.....	29
4.4	Ziele als Bestandteil von Evaluationen.....	30
4.4.1	Evaluationsstandards.....	31
5	Modelle / Ansätze.....	33
5.1	S.M.A.R.T.	33
5.2	Motto-Ziele.....	34
5.3	Wenn-Dann-Pläne.....	35
5.4	Zürcher Ressourcen Modell.....	35
5.5	Lösungsorientierter Ansatz.....	39
5.5.1	Kriterien für Ziele.....	40
6	Methodik.....	41
6.1	Forschungsstrategie und –methode.....	41
6.2	Rahmenbedingungen und Gestaltung der Datenerhebung.....	41
6.2.1	Stichprobenkonstruktion.....	41
6.2.2	Instrument für die Datenerhebung.....	42
6.2.3	Leitfadeninterview.....	42
6.3	Beschreibung der Durchführung.....	43
6.4	Datenaufarbeitung und –analyse.....	44
6.5	Methodenkritik.....	51
7	Ergebnisse.....	52
7.1	Beschreibung der Stichprobe.....	52
7.2	Darstellung der Ergebnisse.....	52
7.3	Beantwortung der Fragestellungen.....	58
8	Leitfaden.....	61
8.1	Zielgruppe.....	61
8.2	Vorgehen.....	61
8.3	Inhaltlicher Aufbau.....	61
8.4	Formaler Aufbau.....	64
8.5	Zusätzliche Literatur.....	64
8.6	Darstellung des Leitfadens.....	68
9	Diskussion.....	69
9.1	Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse.....	69
9.2	Kritische Reflexion der Arbeit.....	70
9.3	Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	71

9.4 Ausblick.....	72
Literaturverzeichnis	73
Tabellenverzeichnis.....	78
Abbildungsverzeichnis	79
Anhang	

1 Einleitung

1.1 Motivation

„Ohne Ziele sind Handlungen undenkbar. Sie steuern den Einsatz der Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen im Handlungsverlauf und richten ihre Vorstellungen und ihr Wissen auf die angestrebten Handlungsergebnisse hin aus“ (Kleinbeck, 2010, S. 285).

Ausschlaggebend für die Wahl unseres Themas waren unsere eigenen Erfahrungen in den einzelnen Praktika während der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin. Wir wurden im ersten Therapiepraktikum damit konfrontiert, für eine Kindergruppe die Therapiestunden vorzubereiten und Ziele zu formulieren. Unsere Praktikumsleiterinnen legten grossen Wert darauf, wie wir unsere Ziele formulierten. Wir sollten diese möglichst genau und ressourcenorientiert festlegen. Obwohl wir aus der Vorlesung einzelne Hilfestellungen und Vorgaben hatten, fiel uns die Formulierung stets schwer. Wir stellten uns immer wieder Fragen wie; Was ist wichtig bei der Formulierung eines Ziels? Warum muss es überprüfbar sein? Wie muss ein Ziel formuliert sein, damit es überprüfbar ist?

Wie das Zitat von Kleinbeck besagt, brauchen Handlungen Ziele, um die eigene Motivation und das Interesse in eine Richtung lenken zu können. Ziellos etwas zu tun, führt zu Orientierungslosigkeit und Verlorenheit im eigenen Tun. Uns wurde bewusst, dass der Therapieprozess ohne Ziele nicht nachvollziehbar oder gar messbar ist. Dieses grosse Thema interessiert uns sehr, da wir uns in der Bearbeitung und der Auseinandersetzung einen Nutzen erhoffen und somit Erleichterung in der Therapieplanung und Zielformulierung in unserem Berufsleben.

1.2 Problemdefinition

Die Psychomotoriktherapie wird von Aussenstehenden immer wieder in Frage gestellt. Die Legitimation unseres Berufsfeldes ist unter Fachpersonen ein viel diskutiertes Thema. Oft entsteht der Eindruck, dass in der Therapie mit den Kindern hauptsächlich gespielt wird. Von aussen mag dies so aussehen, jedoch arbeiten wir stets mit konkreten Zielen und Theorien. Um Eltern, Ärzten und Lehrpersonen aufzeigen zu können, mit welchen Leitgedanken die Therapie gestaltet ist, sind Ziele notwendig. Sie schaffen Transparenz im Therapieprozess. Mit möglichst genau formulierten Zielen soll erreicht werden, dass Therapieerfolge messbarer werden und Aussenstehende unsere Handlungen ebenfalls nachvollziehen können. Hinzu kommt, dass nicht jede Therapeutin Ziele als gleich wichtig erachtet. In den Gesprächen mit unseren Mitstudentinnen stellte sich heraus, dass die Praktikumsleiterinnen die Formulierung der Ziele für die Kinder unterschiedlich stark gewichteten. Daher sehen wir es als eine Notwendigkeit an, im Rahmen dieser Bachelorarbeit den Fokus darauf zu richten, wie

praktizierende Psychomotoriktherapeutinnen Ziele formulieren und welche Wichtigkeit ihnen beigemessen wird.

1.3 Ziel der Arbeit

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit erstellen wir einen Leitfaden, welcher angehenden und ausgebildeten Psychomotoriktherapeutinnen die Zielformulierung anhand von Kriterien, Modellen und verschiedenen Zieltypen erleichtern soll. Die Basis dafür bildet zum einen die vertiefte Auseinandersetzung mit Literatur aus verschiedenen Bereichen der Psychologie sowie die Erarbeitung des momentanen Standes an der Hochschule für Heilpädagogik, wie Ziele bis anhin formuliert werden. Zum anderen führen wir Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen durch, in welchen herausgeschält werden soll, worauf bei der Formulierung der Ziele Wert gelegt wird. Daraus werden ebenfalls wichtige Informationen für die Erstellung des Leitfadens verwendet.

1.4 Fragestellungen

Um unserem eben beschriebenen Forschungsanliegen nachgehen zu können, ergeben sich folgende Fragestellungen:

- Wie formulieren Praktikerinnen aus dem Arbeitsfeld der Psychomotorik Ziele?
- Wie wichtig sind Zielformulierungen?

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beginnt mit der Klärung der wichtigsten Begriffe in Kapitel 2. Daraufhin wird in Kapitel 3 aufgezeigt, wie die Zielformulierung zum aktuellen Zeitpunkt an der Hochschule für Heilpädagogik vermittelt wird. Im Kapitel 4 werden theoretische Grundlagen erläutert. Es handelt sich dabei einerseits um ausgewählte Theorien aus den Bereichen der Arbeits-, Motivations- und Zielpsychologie. Andererseits wird der Aspekt von Evaluationen im Zusammenhang mit Zielen erörtert. Weiter werden in Kapitel 5 verschiedene Modelle und Ansätze zur konkreten Zielformulierung erklärt. Im darauffolgenden Kapitel 6 wird die Methodik des Forschungsteils beschrieben. Die wichtigsten Ergebnisse daraus folgen in Kapitel 7. Anschliessend werden diese Ergebnisse in Kapitel 8 mit den vorhergehenden Theorien in Form eines Leitfadens zur Zielformulierung in Verbindung gebracht. In Kapitel 9 werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und kritisch reflektiert. Weiter werden Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis ausgeführt und mit einem Ausblick wird die Arbeit abgeschlossen.

Wenn möglich werden in der vorliegenden Arbeit geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen verwendet. Ansonsten verwenden wir jeweils die feminine Form, wobei das maskuline Geschlecht selbstverständlich darin enthalten ist.

2 Begriffsklärung

Im Zusammenhang mit Zielen werden in der vorliegenden Arbeit verschiedene Begriffe verwendet. Um deren Verständnis zu klären, werden die Begriffe Ziel, Zielsetzung sowie Zielformulierung in diesem Kapitel definiert. Da für die beiden letzteren Begriffe in der Literatur keine Definition gefunden wurde, werden eigens für diese Arbeit gültige Definitionen erstellt.

2.1 Ziel

In Kleinbeck (2010) wird der Begriff Ziel in Anlehnung an Hacker sowie Schmidt und Kleinbeck folgendermassen definiert: „Ziele sind Vorwegnahmen von Handlungsfolgen, die mehr oder weniger bewusst zustande kommen. Sie beziehen sich auf zukünftige, angestrebte Handlungsergebnisse und beinhalten zugleich auch eine kognitive Repräsentation dieser Handlungsergebnisse“ (S. 286).

2.2 Zielsetzung

Der Mensch hat meist eine Vielzahl an Zielen, die er erreichen möchte. Unter Zielsetzung wird der Prozess verstanden, in welchem die Entscheidung für diejenigen Ziele gefällt wird, welche momentan aktuell sind und angestrebt werden sollen. Diese Entscheidung kann persönlich oder durch eine ausserstehende Person getroffen werden. Dabei wird von selbst- oder fremdgesetzten Zielen gesprochen.

2.3 Zielformulierung

Unter Zielformulierung wird das schriftliche Festlegen von Zielen verstanden. Die Zielformulierung folgt auf die Zielsetzung und soll die zu erreichenden Ziele in Worten festhalten.

3 Aktueller Stand der Zielformulierung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Im psychomotorischen Arbeitsfeld gibt es keine einheitliche Struktur, wie für die Therapieplanung Ziele gesetzt und formuliert werden. Daher wird im folgenden Kapitel erläutert, was aktuell an der Hochschule für Heilpädagogik bezüglich Ziele gelehrt wird. Gemäss Häusler (2012) wird zum aktuellen Zeitpunkt vermittelt, dass Ziele anhand des Schulischen Standortgesprächs eingeordnet werden können, welches auf der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) basiert. Nach Degen (2011) werden Ziele auf drei verschiedenen Ebenen formuliert, nämlich auf der Ebene der Leitziele, der Therapieziele und der Stundenziele. Weiter ist es möglich, die Ziele anhand von Kompetenzen, Entwicklungsbereichen, -aufgaben oder -theorien einzuteilen. Auf die Zielebenen und -typen sowie verschiedene Möglichkeiten zur Einteilung der Ziele wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

3.1 Zielebenen

Es gibt unterschiedliche Ebenen der Ziele, welche hierarchisch aufgebaut sind. An der Hochschule für Heilpädagogik werden nach Degen (2011) folgende Ebenen unterschieden (siehe Abbildung 1).

Die erste und oberste Ebene ist die des Richtziels beziehungsweise Leitziels. Diese Ebene ist am umfassendsten und definiert den Grobbereich eines Ziels. Nach Häusler (2012) bieten verschiedenste theoretische Konzepte die nötige Grundlage für die Formulierung von psychomotorischen Leitzielen. Ein definiertes Leitziel für ein Kind bleibt im gesamten Therapieprozess bestehen.

Abbildung 1: Zielpyramide (nach Degen, 2011, S. 2)

Die nächste Stufe wird durch das Grob- oder Therapieziel definiert. Diese Ziele werden bereits spezifischer formuliert. Sie beziehen sich auf das Leitziel und schränken dessen Bereich ein. Im Gegensatz zu den Leitzielen kann sich ein Therapieziel im Verlauf einer Therapie verändern.

Die unterste Ebene ist die des Fein- oder Stundenziels. Dieser wird ein grosser Detaillierungsgrad zugeschrieben. Die Formulierung bezieht sich auf realisier- und überprüfbare Ziele. Diese Ziele können während mehreren Stunden im Zentrum stehen. Häusler (2012) empfiehlt, für eine Therapie-stunde nicht mehr als 2-3 Stundenzielle zu formulieren. Die Stundenzielle haben einen direkten Bezug zu den Therapiezielen und einen indirekten zum Leitziel. Damit die einzelnen Bereiche eines Leitziels erreicht werden können, müssen sich die Stundenzielle verändern (vgl. Degen, 2011).

3.2 Zieltypen

Gemäss Degen (2011) gibt es zwei verschiedene Typen von Zielen:

- Situationsspezifische Ziele: Diese beschreiben Ziele, welche nur in einer konkreten Situation Gültigkeit tragen, wie zum Beispiel:

Das Kind kann beim Überqueren der Langbank sein Gleichgewicht halten.

- Situationsübergreifende Ziele: Diese können auf verschiedene Situationen zutreffen, wie das folgende Beispiel zeigt:

Das Kind kann sein dynamisches Gleichgewicht üben.

Ziele dieser Art kommen insbesondere in freien Situationen vor.

3.3 ICF / Schulisches Standortgespräch

Gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007) ist das Schulische Standortgespräch (SSG) ein Verfahren, welches die Entscheidung über allfällige Unterstützung und Massnahmen für Schüler mit besonderem Förderbedarf erleichtern soll. Mit diesem Verfahren können die Beobachtungen und Sichtweisen von verschiedenen Beteiligten (Lehrpersonen, Eltern, Fachpersonen) zusammengeführt werden. Darauf basierend werden gemeinsam Entscheide über sonderpädagogische Massnahmen und Zielvereinbarungen gefällt und zu bestimmten Zeitpunkten überprüft. Das SSG basiert auf der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Die ICF ermöglicht eine standardisierte Sprache für verschiedene Aspekte der Gesundheit, um die internationale Kommunikation zwischen verschiedenen Fachdisziplinen zu erleichtern. Informationen über einen Menschen werden von der ICF in zwei Teile eingeteilt mit je zwei Komponenten:

„Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung

(a) Körperfunktionen und -strukturen

(b) Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe]

Teil 2: Kontextfaktoren

(c) Umweltfaktoren

(d) Personbezogene Faktoren“

(WHO, 2005, S. 16)

Für das SSG wurden Lebensbereiche aus der Komponente „Aktivitäten und Partizipation“ ausgewählt und angepasst. Aus diesen Lebensbereichen werden im Gespräch Schwerpunktthemen festgelegt, um mit einem vertieften Verständnis weitere Massnahmen planen zu können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007). Da das SSG bereits in vielen Gemeinden angewendet wird und gut verankert ist, scheint es für die Psychomotoriktherapeutinnen naheliegend, sich ebenfalls an dieser Struktur zu orientieren, um den interdisziplinären Austausch zu erleichtern. Ziele können dabei ebenfalls in den Bereichen der Aktivitäten und Partizipation gesetzt werden, auf welchen das SSG aufgebaut ist. Dazu kommen die Bereiche Körperfunktionen und Umweltfaktoren, welche zwar nicht explizit im SSG aufgeführt sind, aber als ebenso relevante Themen der Psychomotoriktherapie im Teil der Schwerpunktthemen einbezogen werden können. In der untenstehenden Tabelle werden diese Bereiche genauer erläutert und gemäss Häusler (2012) den Leitzielen zugeordnet. Dazu werden bewusst nur einige Therapie- und Stundenziele aufgeführt. Die Tabelle ist nicht vollständig, sondern soll lediglich einen Einblick in die möglichen Bereiche bieten.

Tabelle 1: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an ICF/SSG (nach Häusler, 2012, S. 78)

Leitziele	Therapieziele	Stundenziele
Aktivitäten und Partizipation		
Allgemeines Lernen Umgang mit Anforderungen Bewegung und Mobilität: - <i>Grobmotorische Bewegungsabläufe</i> - <i>Feinmotorische Bewegungsabläufe</i> - <i>Grafomotorische Bewegungsabläufe</i> Umgang mit Menschen	Beispiele zum Leitziel „Umgang mit Anforderungen“: - Motivation aufbauen zum Lösen von vorgegebenen Aufgaben - Bei Schwierigkeiten neue Lösungsstrategien einsetzen lernen - Ausdauer erhöhen Beispiele zum Leitziel „Grafomotorische Bewegungsabläufe“: - Strichführung verbessern - Grundformen erkennen und wiedergeben	Beispiele zum Therapieziel „Ausdauer erhöhen“: - An einer Aufgabe, einem Spiel dranbleiben - Sich in ein selbstgewähltes Spiel vertiefen können Beispiele zum Therapieziel „Strichführung verbessern“: - Ausmalen - Grosszügige, fließende Linien ziehen
Körperfunktionen		
Bewegungsbezogene Funktionen Funktionen der Wahrnehmung		
Förderliche Umweltfaktoren		
Einstellung der Bezugspersonen Familiäre Situation Wohnsituation Unterstützung der Eltern, Lehrperson, Therapeutin Lernumgebung, Hilfsmittel	Beispiele zum Leitziel „Unterstützung der Eltern, Lehrperson, Therapeutin“: - Bewegungsmöglichkeiten im Unterricht und zuhause - Kurze Unterstützung und Motivation, wenn Kind etwas schwierig findet	

3.4 Entwicklungsbereiche nach Ledl

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Ziele gemäss dem diagnostischen Ordnungsschema von Ledl (2003) zu setzen. Dieses umfassende Schema beinhaltet verschiedene Entwicklungsbereiche und diente ursprünglich der „Feststellung von besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf“ (Ledl, 2003, S. 34). Für die Psychomotorik kann das Schema so angewendet werden, dass es die Einteilung in Leit- und Therapieziele erlaubt. Die für die Psychomotorik relevanten Entwicklungsbereiche wurden zu einer Sammlung zusammengefügt, welche als Anregung für die Art der Zielformulierung dienen soll. In der folgenden Tabelle sind lediglich die Leit- und Therapieziele aufgeführt. Für die Stundenziele werden die Therapieziele individuell verfeinert (vgl. Häusler, 2012).

Tabelle 2: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Ledl (nach Häusler, 2012, S. 76; Ledl, 2003, S. 34ff.)

Leitziele	Therapieziele
Motorischer Bereich	
Grobmotorik	Allg. Bewegungsgeschicklichkeit, Bewegungssicherheit, Bewegungselastizität, Bewegungskoordination, Bewegungsschnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Visuomotorische Koordination
Feinmotorik	Allg. Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination, Feinmotorische Koordination
Handlungsplanung und -steuerung (Körperschema, Lateralität, motorische Aktivität)	Körperteile identifizieren, Rechts-links-Unterscheidung, Raumbegriffe, Nachahmung
Wahrnehmungsbereich	
Visuelle Wahrnehmung	Visuelle Konzentration, Differenzierung, Formunterscheidung, visuomotorische Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Formenkonstanz, Raumlage, Erfassen räumlicher Beziehungen, visuelle Gliederung, Serialität, Gedächtnis, extraokulare Muskelkontrolle
Auditive Wahrnehmung	Auditives Gedächtnis, Identifikation, Differenzierung, Serialität, Richtungshören, Entfernungshören, auditive Gliederung, auditive Intermodalität
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Berührungsempfinden, Taktils Differenzierungsvermögen, Körperempfinden
Gleichgewichtswahrnehmung	Allgemeine Gleichgewichtssicherheit, Statisches Gleichgewicht, Dynamisches Gleichgewicht, Glieder- und Rumpfstärke
Aufmerksamkeit und Konzentration (Mnestische Funktionen)	Fokussierung der Aufmerksamkeit, Aufgabenzentriertheit, Aufmerksamkeitsdauer, Aufmerksamkeit in best. Situationen
Sozial-emotionaler Bereich	
Emotionale Stabilität (Psychische Verfassung, Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl)	Selbstsicherheit, Angstfreiheit, Zutrauen, Reaktion auf Misserfolg, Umgang mit Neuem, Selbstüberzeugung
Sozialverhalten (Kontaktverhalten, Kooperationsverhalten, Konfliktverhalten, Selbstkontrolle, Regelbewusstsein)	Allgemeine Kontaktfähigkeit, Kontakt zu anderen Kindern, Hilfsbereitschaft, Kooperation mit Partner und in der Gruppe, Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, Konfliktlösungskompetenz, Einsicht, Selbstbeherrschung, Frustrationstoleranz, Regelbewusstsein, Führbarkeit
Lern- und Arbeitsverhalten (Lernbereitschaft, Arbeitshaltung, Selbständigkeit)	Lerninteresse, Mitarbeit, Wissendrang, Stolz auf Arbeitsergebnisse, Arbeitsbeginn, Arbeitstempo, Arbeitseinstellung, Ordnungssinn, Energieaufwand, Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit von Hilfe

3.5 Kompetenzerweiterung nach Fischer

In der Motopädagogik gilt die Kompetenzerweiterung nach Fischer (2009) als Hauptanliegen des Förderangebots.

Exkurs: Motopädagogik

Die Motopädagogik ist ein Anwendungsgebiet der Motologie, welche sich als Wissenschaftsdisziplin der Psychomotorik in Deutschland versteht (vgl. Aktionskreis Psychomotorik, o. J.). Schilling (1981) versteht darunter ein „Konzept der Persönlichkeitsbildung über motorische Lernprozesse“ (S. 187).

Unter der Kompetenzerweiterung werden drei verschiedene Kompetenzbereiche verstanden, die Ich-, Sach- und Sozial-Kompetenz. In der Psychomotorik können diese drei Bereiche als Leitziele eingesetzt werden. Weiter hat Fischer (2009) in Anlehnung an Haas Bewegungsthemen zur leiblichen, materialen und sozialen Erfahrung formuliert. Diese Bewegungsthemen wurden von Häusler (2012) den drei Kompetenzen zugeordnet, welche in der ersten Spalte der Tabelle 3 ersichtlich sind. Dabei wurden die leiblichen Erfahrungen der Ich-Kompetenz zugeordnet, die materialen Erfahrungen der Sach-Kompetenz und die sozialen Erfahrungen der Sozial-Kompetenz. Die Themenbereiche der Kompetenzen wurden den Therapiezielen zugeordnet. Weiter verfeinert ergeben sich daraus mögliche Stundenziele. In der untenstehenden Tabelle wird dies exemplarisch aufgezeigt.

Tabelle 3: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Fischer (nach Häusler, 2012, S. 76; Fischer, 2009, S. 188ff.)

Leitziele	Therapieziele	Stundenziele
Ich-Kompetenz (leibliche Erfahrungen)	Sinnliche Erfahrungen	Taktile, kinästhetische, vestibuläre, akustische, visuelle Erfahrungen
	Leib in Bewegung	Bewegungsmöglichkeiten, Grundformen der Bewegung, Bewegungsrichtung, Spannungsregulation, Entdecken und Ausprobieren leiblicher Fähigkeiten
	Leibliche Identität	Körperhaltung, Körperausdruck, Körperkenntnis, Einstellung zum eigenen Körper, Körperorientierung
Sach-Kompetenz (materiale Erfahrungen)	Sinnliche Erfahrungen der materialen Umwelt	Materialeigenschaften von Dingen, Räumen erforschen, unterscheiden, benennen, Dinge ertasten und begreifen
	Erfahrung physikalischer Grundeigenschaften	Schwerkraft erfahren, Gleiten, Rutschen, Rollen, Schaukeln, Schwingen, Reibung und Widerstand
	Material sach- und zielgerecht einsetzen	Mit Materialien gestalten, Materialien kombinieren, verändern, planen, Material in neuen Bedeutungszusammenhängen verwenden
Sozial-Kompetenz (soziale Erfahrungen)	Kommunikation	Körpersprache verstehen und einsetzen lernen, Techniken mitmenschlichen Umgangs lernen, Kontaktaufnahme über Material, Spielformen
	Gruppe	Gruppenzugehörigkeit erleben, Funktionen in der Gruppe übernehmen, gegenseitige Hilfen erfahren, eigene Individualität und Ähnlichkeiten mit anderen erkennen, Stärken-Schwächen, Regeln-Offenheit

	Spielen mit anderen	Freude am gemeinsamen Tun erleben, Geselligkeit im Spiel erfahren
	Grundsituationen menschlicher Interaktion	Nähe-Distanz, Vertrauen-Misstrauen, Führen-Folgen, Festhalten-Loslassen, Autonomie-Abhängigkeit, Hemmung- Aggression

3.6 Entwicklungstheorien

Weiter ist es möglich, die Ziele nach verschiedenen entwicklungspsychologischen Theorien zu formulieren.

Psychosoziale Entwicklung nach Erikson

Im Bereich der psychosozialen Entwicklung können Leitziele auf den von Erikson formulierten Entwicklungsstufen aufgebaut werden. Laut Erikson vollzieht sich die Entwicklung eines Menschen durch die Bewältigung von Krisen. In jeder Entwicklungsstufe muss eine Krise bewältigt werden. Der Verlauf der weiteren Entwicklung hängt davon ab, wie die vorhergehenden Stufen bewältigt wurden. Die unten aufgeführten Stufen sind universal, das heisst, sie werden von jedem Menschen durchlaufen (vgl. Flammer, 2005).

Tabelle 4: Entwicklungsstufen nach Erikson (nach Flammer, 2005, S. 84)

Stufe	Psychosoziale Krise
I Kleinkindheit	Vertrauen versus Misstrauen
II Frühe Kindheit	Autonomie versus Scham, Zweifel
III Spielalter	Initiative versus Schuldgefühl
IV Schulalter	Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl
V Adoleszenz	Identität und Ablehnung versus Identitätsdiffusion
VI Junges Erwachsenenalter	Intimität und Solidarität versus Isolierung
VII Erwachsenenalter	Generativität versus Selbstabsorption
VIII Hohes Alter	Integrität versus Verzweiflung

Nach Degen (2011) können die Therapie- und Stundenziele am Beispiel der dritten Stufe individuell für ein Kind formuliert werden, wie in der folgenden Tabelle aufgezeigt wird.

Tabelle 5: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Erikson (nach Degen, 2011, S. 5)

Leitziel	Therapieziel	Stundenziele
Initiative versus Schuldgefühle	Individuelle Fähigkeiten entwickeln	- Persönliche Eigenschaften erkennen und benennen können - Eigene Ideen realisieren

Ökologische Entwicklungstheorie nach Bronfenbrenner

Bronfenbrenner beschreibt in seiner Entwicklungstheorie die menschliche Entwicklung im Kontext von ökologischen Systemen. Die Umwelt eines Menschen wird als verschachteltes System angesehen, welches aus vier Systemebenen besteht. Die kleinste Ebene ist das Mikrosystem, welches alle unmittelbaren Beziehungen, Tätigkeiten, Lebensbereiche und Rollen eines Individuums einschliesst. Dazu gehören beispielsweise die Familie, Schule, Nachbarn oder Freunde. Umschlossen wird das Mikrosystem vom Mesosystem. Darunter werden die Verbindungen und Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Mikrosystemen verstanden. Das Mesosystem wiederum ist umschlossen vom Exosystem. Darin enthalten sind alle Systeme, an welchen ein Mensch nicht direkt beteiligt ist, davon aber beeinflusst wird. Das können beispielsweise die Medien, Sozialdienste oder der Arbeitsmarkt sein. Alle diese beschriebenen Systeme werden umschlossen vom Makrosystem, welches die Gesetze, Kultur, Politik, Wirtschaft, Werte etc. umfasst. Wie in der Darstellung ersichtlich ist, kommt mit dem Chronosystem eine zusätzliche Ebene dazu, welche von Bronfenbrenner nachträglich ergänzt wurde. Das Chronosystem beschreibt biographische Ereignisse, wobei unterschieden wird zwischen zu erwartenden Ereignissen (normativ) und aussergewöhnlichen Ereignissen (non-normativ) (vgl. Flammer, 2005).

Abbildung 2: Ökologische Systeme nach Bronfenbrenner (nach Flammer, 2005, S. 205)

Fischer (2009) erweitert durch diese Theorie den Entwicklungsbegriff in der Psychomotorik und erklärt die kindliche Entwicklung in Bezug zur Umwelt. Ziele können in der Psychomotorik nach dieser Theorie formuliert werden, indem als oberstes Leitziel die Unterstützung des Kindes in seinen Umfeldbezügen gilt. Therapie- und Stundenziele können demzufolge individuell gesetzt werden, wie in der Tabelle 6 beispielhaft gezeigt wird (vgl. Häusler, 2012).

Tabelle 6: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Bronfenbrenner (nach Häusler, 2012, S. 77)

Leitziel	Therapieziele	Stundenziele
Kind in seinen Umfeldbezügen unterstützen	- Kontakt und Kommunikation zwischen den verschiedenen Lebensbereichen des Kindes (Familie, Schule, Therapie) in-	- Besuch der Eltern in der Therapiestunde - Gespräche mit allen Bezugspersonen am runden Tisch

	tensivieren - Übergang von Kindergarten in die Schule begleiten - Kontakt mit anderen Kindern in der Freizeit fördern	- Schulbesuch durch die Therapeutin
--	---	-------------------------------------

Entwicklungsaufgaben nach Havighurst

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst wird von Dreher und Oerter (2002) genauer beschrieben. Die Entwicklung wird als Lernprozess verstanden, in welchem sich durch physische Reifung, gesellschaftliche Erwartungen sowie individuelle Zielsetzungen und Werte Lernaufgaben ergeben. Dadurch werden Kompetenzen und Fertigkeiten erworben, die der Mensch für eine befriedigende Bewältigung des gesellschaftlichen Lebens benötigt. In der folgenden Auflistung werden die Entwicklungsaufgaben der Mittleren Kindheit von Dreher und Dreher (1985) nach Havighurst aufgezählt.

Mittlere Kindheit (6-12 Jahre)

1. „Erlernen körperlicher Geschicklichkeit, die für gewöhnliche Spiele notwendig ist
2. Aufbau einer positiven Einstellung zu sich als einem wachsenden Organismus
3. Lernen, mit Altersgenossen zurechtzukommen
4. Erlernen eines angemessenen männlichen oder weiblichen sozialen Rollenverhaltens
5. Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen
6. Entwicklung von Konzepten und Denkschemata, die für das Alltagsleben notwendig sind
7. Entwicklung von Gewissen, Moral und einer Wertskala
8. Erreichen persönlicher Unabhängigkeit
9. Entwicklung von Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen und Institutionen“ (S. 59).

Nach Amft und Soyer (2012b), beide Dozierende an der Hochschule für Heilpädagogik, ist es möglich, anhand von diesen Entwicklungsaufgaben Therapieziele zu formulieren. Dabei wird nicht zwischen verschiedenen Zielebenen unterschieden, sondern es können anhand von folgendem Fragenkatalog die Therapieziele abgeleitet werden.

1. „Überlegungen zu möglichen Themen aus der Sicht des Kindes?
2. Wie sieht die Umgebung das Kind?
3. Welche Beziehungen hat es zu den unterschiedlichen Personen?
4. Welche Entwicklungsaufgaben hat es nicht bewältigt?
5. Welche Entwicklungsaufgaben stehen vor ihm?
6. Welche Entwicklungsthemen ergeben sich daraus? (Entwicklungsziele)
7. Welche Konfliktthemen tauchen auf? (Realer Konflikt – innerer Konflikt)
8. Was wären daraus abgeleitete Therapieziele?“ (S. 1).

4 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel beginnt mit theoretischen Überlegungen aus der Arbeitspsychologie. Es folgen ausgewählte Theorien der Motivations- und Zielpsychologie. Mit dem Thema Evaluationen im Zusammenhang mit Zielen wird das Kapitel abgeschlossen.

4.1 Arbeitspsychologie

Unter der Arbeitspsychologie wird gemäss Hacker (2005) eine Disziplin der Psychologie verstanden, welche „jene psychologischen Erkenntnisse und Methoden umfasst, welche für die Analyse, Bewertung und Bestgestaltung von Arbeitsprozessen bedeutsam sind“ (S. 21). Dabei werden Tätigkeiten untersucht, welche sich jeweils durch ihre unterschiedlichen Aufgaben unterscheiden. Jeder Tätigkeit liegt ein Ziel zugrunde, das willentlich und vorsätzlich angestrebt wird. Dabei entschliesst sich ein Mensch bewusst zu einer Handlung, wobei der Übergang vom Wünschen zum Wollen stattfindet. Dieser Vorgang wird im Zusammenhang mit dem Rubikon-Modell in Kapitel 4.2.2 detailliert erklärt. Zum Thema der Zielgerichtetheit von Arbeitstätigkeiten wird beschrieben, dass Menschen mit ähnlichen Voraussetzungen und unter vergleichbaren Bedingungen Ziele mit unterschiedlicher Anstrengung verfolgen. Ziele haben im Zusammenhang mit Arbeitstätigkeiten nach Hacker (2005) folgende Funktionen:

- „Sie richten die Tätigkeit auf ausgewählte künftige Inhalte und schliessen andere Inhalte aus.
- Sie regulieren den Tätigkeitsablauf und ordnen die Teilverrichtungen nach ihrer Reihenfolge und Unterordnung.
- Sie aktivieren“ (S. 310).

Gemäss Kleinbeck (1996) sind Ziele eine wichtige Grundlage für die Art und den Umfang einer Arbeitstätigkeit, welche eine bestimmte Produktivität erfüllen soll. Am Anfang einer Tätigkeit steht ein Antrieb, welcher auf ein Ziel ausgerichtet wird und dadurch zu einem Motiv wird, demnach einen Beweggrund für eine Handlung. Unter dem Ziel wird ein antizipiertes Ergebnis oder eine antizipierte Folge einer Tätigkeit verstanden. Dabei ist es nötig, dass zum Motiv eine emotionale Verbindung besteht. Um das Ziel zu erreichen, muss sich ein Mensch den klaren Vorsatz machen, die Tätigkeit auszuführen. Aufgrund dessen ist es wichtig, dass die Bildung eines Ziels eine persönliche Bedeutung hat. Eine Aufgabe muss den Menschen dazu anregen, tätig zu werden, was nur möglich ist, wenn sie für ihn Sinn macht.

Im Zusammenhang mit Zielhierarchien wird in der Arbeitspsychologie unterschieden zwischen Teilzielen, Zielen und Oberzielen. Tätigkeiten, die zum Erreichen eines Ziels führen, tragen oft zum Erreichen der jeweils übergeordneten Zielen bei. Hacker (2005) beschreibt, wie ein Ziel gesetzt werden

soll, damit es erreicht werden kann. Er bezieht sich auf die Zielsetzungstheorie, welche im nächsten Kapitel beschrieben wird.

4.1.1 Goal-Setting-Theory (Zielsetzungstheorie)

Die zwei Arbeitspsychologen Locke und Latham haben sich mit der Zielsetzung auseinandergesetzt und dazu die Goal-Setting-Theory entwickelt. Sie beschreiben verschiedene Kriterien, welche bei der Zielsetzung beachtet werden müssen. Mit Hilfe dieser Kriterien kann ein Ziel so gesetzt werden, dass dessen Realisierung mit hoher Leistung erfolgt. Die Theorie besagt, dass ein Ziel spezifisch und auf einem anspruchsvollen Niveau gesetzt werden muss. Trotzdem sollte dieses noch erreicht werden können. Mit zunehmender Schwierigkeit einer Aufgabe steigt auch die Anstrengung, sofern die Aufgabe noch im realisierbaren Bereich liegt. Ein Ziel muss von der ausführenden Person verinnerlicht und als eigenes Ziel angenommen werden. Weiter muss das Ziel genau kommuniziert werden, um eine Leistungssteigerung zu erreichen. Ebenso wichtig sind Leistungsrückmeldungen, auf deren Grundlage neue Ziele gesetzt werden können.

In der Wirtschaft hat sich die Zielsetzungstheorie bewährt. In der vorliegenden Aufzählung wird ein Verfahren aufgezeigt, welches von Führungspersonen angewendet wird und auf der Zielsetzungstheorie basiert. Dabei ist wichtig zu wissen, dass in diesem Kontext unter „Goals“ Aufträge verstanden werden, welche von der ausführenden Person zu einem Ziel gemacht und verinnerlicht werden müssen (vgl. Hacker, 2005).

1. „Herausfinden ergebnisbestimmender Aufträge ...
2. Definition der Leistungsmerkmale... (Klassifikations-, Zähl-, Messkriterien schaffen), Gespräche mit Mitarbeitern/Teilnehmern über Sinn der Zielsetzung, über die Leistungsmerkmale und Aufträge
3. Erarbeiten der Funktionsweise und des Nutzens der Zielsetzungstechnik mit den Teilnehmern
4. Ermitteln des Standes ... für die einzubeziehenden Arbeitsplätze/Gruppen
5. Erarbeiten spezifischer und anspruchsvoller ... Fernziele und realistischer Nah-/Teilziele als Vorgabe oder/und selbstgesetzte Ziele
6. Einzel-/Gruppengespräche und erforderlichenfalls Lernabschnitte zum Bereitstellen/Verbessern der Wege und Mittel der (Nah-)Zielerreichung ...
7. Aufstellen und Abschliessen von Zielvereinbarungen (schriftlich/graphisch-anschaulich ...)
8. Einführen eines ... Rückmeldungssystems mit dem Charakter einer Verstärkung
9. Nutzen sozialer (Wettbewerbs-) Effekte bei der Rückmeldung
10. Zwischen- sowie Schlussauswertungen“ (Hacker, 2005, S. 331).

Spezifische Ziele

Wie bereits erwähnt, muss ein Ziel möglichst spezifisch formuliert werden, um eine Leistungssteigerung herbeizuführen. Als Beispiel dafür wird in Storch (2009) folgendes Ziel genannt: „Mache 4 Kundenanrufe täglich“ (S. 4). Sobald es sich jedoch um eine komplexe Situation oder einen komplexen Kontext handelt, kann ein Ziel nicht mehr derart spezifisch und genau formuliert werden. Dies ist oft der Fall, wenn eine Situation, in welcher ein Ziel zur Anwendung kommt, nicht vorhersehbar ist. Sind die Strategien zur Ausführung nicht bekannt, so macht es mehr Sinn, wenn ein Ziel allgemeiner formuliert wird (vgl. Storch, 2009).

Goal-Commitment

Damit ein spezifisches und anspruchsvolles Ziel tatsächlich zu einer Leistungssteigerung führt, ist es nötig, dass sich eine Person innerlich zur Zielerreichung verpflichtet fühlt. Storch (2009) bezieht sich auf Locke und Latham, welche dieses Ausmass an innerer Verpflichtung Goal-Commitment nennen. Um das Goal-Commitment messbar zu machen, werden laut Storch (2009) die Goal-Commitment Items von Klein verwendet, welche folgendermassen lauten:

1. „Es fällt mir schwer, dieses Ziel ernst zu nehmen.
2. Ehrlich gesagt, es ist mir egal, ob ich dieses Ziel erreiche oder nicht.
3. Ich fühle mich innerlich stark verpflichtet, dieses Ziel zu verfolgen.
4. Es würde mir nicht viel ausmachen, dieses Ziel aufzugeben.
5. Ich denke, dieses Ziel ist es wert, sich dafür einzusetzen“ (S. 5).

Anhand von diesen Items kann die Höhe des Goal-Commitments bestimmt werden. Wie die Zielverpflichtung begünstigt werden kann, wurde bisher noch nicht nachgewiesen. Die Goal-Setting-Theorie geht nicht auf unbewusste Ziele ein, sondern beschreibt lediglich bewusste Vorgänge. In Kapitel 4.3.2 wird im Rahmen der zielpsychologischen Theorien näher darauf eingegangen.

4.2 Theorien der Motivationspsychologie

In diesem Kapitel werden die Theorien der Motivationspsychologie näher beleuchtet. Laut Heckhausen und Heckhausen (2010) beschäftigt sich die Motivationspsychologie mit „Fragen über ... Aktivitäten, die das Verfolgen eines angestrebten Ziels erkennen lassen und unter diesem Gesichtspunkt eine Einheit bilden“ (S. 1). Motivierte Handlungen werden immer von Zielen beeinflusst, sei das indem sie auf ein Ziel ausgerichtet sind oder sich davon distanzieren. Im ersten Fall sprechen Heckhausen & Heckhausen (2010) von einem Zielengagement, bei welchem ein Handlungsziel in verschiedenen Phasen gewählt und realisiert wird. Auf diese Handlungsphasen wird im Rahmen des Rubikon-Modells in Kapitel 4.2.2 eingegangen. Weiter werden wichtige Aspekte aus Kleinbeck (2010) erläutert, welcher sich intensiv mit Handlungszielen auseinandersetzt. Zudem werden die intrinsische und extrinsische Motivation im Zusammenhang mit Zielen erörtert. Eine weitere motivationspsychologi-

sche Theorie stellt die Persönlichkeitssystem-Interaktions-Theorie (PSI) dar, welche die Planung und Umsetzung von Absichten anhand von vier psychischen Systemen erklärt. Diese ausgewählten Theorien der Motivationspsychologie werden in den vorliegenden Unterkapiteln vorgestellt.

4.2.1 Handlungsziele

Gemäss Kleinbeck (2010) sind menschliche Handlungen ohne Ziele kaum vorstellbar. Ziele initiieren Handlungen, sind für deren Organisation zuständig und ermöglichen eine Beurteilung nach deren Realisierung. Kleinbeck (2010) unterscheidet zwischen selbstgesetzten Zielen, vereinbarten Zielen zusammen mit beteiligten Personen und fremdgesetzten Zielen, welche von Aussenstehenden festgelegt werden. Es werden verschiedene Unterscheidungsmerkmale von Zielen beschrieben, so zum Beispiel die Hierarchie oder die Dimensionen von Zielen. Im vorliegenden Kapitel werden diese Merkmale erläutert.

Abbildung 3: Hierarchische Organisation von Zielen (nach Kleinbeck, 2010, S. 288)

Hierarchische Organisation von Zielen

Kleinbeck (2010) unterscheidet in seiner beispielhaften Zielhierarchie (siehe Abbildung 3) vier verschiedene Ebenen, welche im Zusammenhang mit einer Arbeitstätigkeit aufgebaut sein könnten: die oberste Ebene, das Oberziel, könnte für einen Mitarbeiter in einem Unternehmen beispielsweise „Produktivitätsorientierung“ sein. Dafür sind verschiedene Zielklassen nötig, wie zum Beispiel „Leistung“ oder auch „Wissenserwerb“. Eine Ebene tiefer ergeben sich die Handlungsziele. Sie sind bereits konkreter als die Zielklassen, und könnten im genannten Beispiel „Menge“ oder „Qualität“ sein. Die letzte Ebene beinhaltet Teilziele, welche die Ausführung der Handlungsziele konkret beschreiben. Darunter fallen beispielsweise motorische oder kognitive Aktionen.

Dimensionen von Zielen

Ziele unterscheiden sich in ihrer Zielhöhe. Diese kann sich auf eine individuelle Bewertung beziehen oder auf einen sozialen Vergleich. Im ersten Fall wird je nach persönlichen Voraussetzungen beurteilt, wie schwierig oder einfach ein Ziel zu erreichen ist. Im sozialen Vergleich hingegen wird ein Ziel als einfach eingestuft, wenn es viele andere Menschen gibt, welche dieses ebenfalls erreichen können. Eine weitere Dimension stellt die Zielspezifität dar. Kleinbeck (2010) bezieht sich auf diverse Studien, welche besagen, dass spezifische Ziele zu besserem Erfolg führen als unspezifische, vage Ziele. Bei der Dimension der Zielbindung geht es darum, wie stark sich eine Person an ein Ziel gebunden fühlt. Um ein Ziel konsequent und über längere Zeit beizubehalten, ist eine hohe Zielbindung nötig. Ansonsten wird ein Ziel bereits bei geringen Problemen verworfen und nicht mehr weiterverfolgt. Die Zielbindung hängt von der Attraktivität und den Erwartungen von Zielen ab, sowie auch von situativen Faktoren wie zum Beispiel die Lernumgebung. In der Dimension der Zeitperspektive wird beschrieben, dass langfristige Ziele meist nur zu erreichen sind, wenn Zwischenziele gesetzt werden. Langfristige Ziele stehen in der Zielhierarchie meist in einer hohen Position. Auf die Dimension des Bewusstseitsgrades von Zielen wird bereits in Kapitel 4.3.2 eingegangen mit Bezug auf die Automotivtheorie.

Eine weitere Dimension stellt die Zielkomplexität dar. Ziele können einfach oder komplex sein. Storch (2009) nennt für ein komplexes Ziel folgendes Beispiel aus dem Bereich der Gastronomie: „Schau jedem Kunden 3 Sekunden in die Augen“ (S.185). Ein Ziel dieser Art schränkt das Verfolgen anderer Ziele ein. Beispielsweise wird das Ziel eingeschränkt, die Bestellung des Kunden zügig aufzuschreiben. Anhand dieses Beispiels wird sichtbar, dass die Komplexität eines Ziels durch die Anzahl von Verbindungen zwischen verschiedenen Zielen bestimmt wird. Existieren viele Verbindungen zwischen den Zielen, so entsteht eine grosse Komplexität. Dies kann zu Zielkonflikten führen. In Kleinbeck (2010) wird ein Beispiel von einer Person beschrieben, welche zum Ziel hat, sich viele Reisen und Freizeitaktivitäten leisten zu können. Um sich das zu finanzieren, muss die Person allerdings mehr arbeiten und verliert somit ein grosser Teil ihrer Freizeit. Das Ziel, sich Reisen und Freizeitaktivitäten leisten zu können, gerät deutlich in einen Konflikt mit dem Ziel, für deren Finanzierung Geld zu verdienen (vgl. Kleinbeck, 2010).

Exkurs: Zielkonflikte

Wie in diesem Beispiel erwähnt, sind beim Verfolgen mehrerer Ziele Zielkonflikte nicht ungewöhnlich. In Anlehnung an Hofer beschreibt Kleinbeck (2010), dass solche Konflikte häufig entstehen, wenn die Aufmerksamkeit auf ein Ziel gerichtet wird und dadurch ein anderes Ziel vernachlässigt wird. Um diese Konflikte zu lösen, sind Strategien gefragt. Eine Variante ist, dass die Priorität bewusst auf dasjenige Ziel gesetzt wird, welches in der persönlichen Zielhierarchie höher gewertet

wird. Eine weitere Möglichkeit kann das zeitliche Arrangieren von verschiedenen Zielen sein. In dem die einzelnen Ziele zu unterschiedlichen Zeitpunkten angegangen werden, können sie miteinander vereinbart werden. Die Suche nach einem Kompromiss stellt eine weitere Option dar. Dabei ist häufig eine Lockerung der Zielbindung nötig, damit mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt werden können. Im genannten Beispiel könnte die Person ihr Arbeitspensum verringern und hätte demnach mehr Freizeit. Dies würde eine Lockerung dieser Zielbindung erfordern, da sich teure Aktivitäten und Reisen mit der finanziellen Lage nicht mehr vereinbaren ließen (vgl. Kleinbeck, 2010).

4.2.2 Rubikon-Modell der Handlungsphasen

In diesem Kapitel wird das Rubikon-Modell erklärt. Das Rubikon-Modell ist ein Prozessmodell, welches sich mit der Wahl eines Ziels, deren Planung, Realisierung sowie Bewertung auseinandersetzt. Es beschreibt insgesamt vier Handlungsphasen, welche in den folgenden Abschnitten erläutert werden und in der untenstehenden Abbildung 4 dargestellt sind (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010).

Abbildung 4: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (nach Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 311)

Prädezisionale Handlungsphase

In dieser Phase muss sich eine Person entscheiden, welche ihrer zahlreichen Wünsche sie realisieren möchte. Ein Mensch hat normalerweise mehr Wünsche, als er umsetzen kann, und muss sich daher für einige entscheiden und diese in ein Ziel umwandeln. Dabei findet ein Prozess des Abwägens statt, sei das in Bezug auf die Realisierbarkeit, den Nutzen oder auch die Folgen der allfälligen Realisierung des Wunsches. Am Ende dieses Prozesses wird der Wunsch in ein verbindliches, konkretes Ziel umgewandelt. Diesen Prozess vom Wünschen zum Wollen wird metaphorisch als das Überschreiten des Rubikons bezeichnet. Dabei entsteht eine Verpflichtung zur tatsächlichen Realisierung des Wunsches.

Präaktionale Phase

Lässt sich das gebildete Ziel nicht sofort umsetzen, befindet sich die handelnde Person in der präaktionalen Phase. Die Phase wird zusätzlich als volitional bezeichnet. Dies bedeutet, dass die Zielrealisierung und das Zielstreben das motivationale Zielsetzen und Abwägen ablösen. In dieser Phase wird ein Plan entwickelt, in welcher Form und zu welcher Zeit die Handlung, welche die Zielerreichung begünstigt, realisiert werden kann. Es werden Strategien gesucht und vorbereitet sowie Vorsätze gefasst.

Aktionale Phase

In der aktionalen Phase wird die geplante Handlung erfolgreich zu realisieren versucht. Das Ziel muss konsequent und wenn nötig mit erhöhter Anstrengung verfolgt werden. Die Handlung wird von der mentalen Repräsentation des Ziels geleitet, welche entweder im Bewussten oder Unbewussten vorhanden ist.

Postaktionale Phase

Die Handlung ist abgeschlossen und wird in der postaktionalen Phase bewertet. Die handelnde Person hinterfragt, wie erfolgreich sie das Ziel erreicht hat und inwiefern die eingetretene Konsequenz der Handlung der erwünschten entspricht. Fällt das Ergebnis zufriedenstellend aus, wird das Ziel deaktiviert. Ist das Ergebnis ungenügend, werden entweder die Ansprüche angepasst oder es werden neue Handlungen für die Zielerreichung geplant (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2010).

Krause und Storch (2007) meinen im Bezug zum Rubikon-Modell folgendes:

Nach Grawe ist die Systematik der Rubikonlandschaft in ihrer erweiterten Form ein Orientierungsrahmen mit grosser integrativer Potenz für therapeutisches und beraterisches Handeln im Dienste der Persönlichkeitsentwicklung und der Verhaltensänderung. Er geht davon aus, dass die einzelnen Therapieformen mit ihren unterschiedlichen methodischen und theoretischen Schwerpunkten – betrachtet man sie im Rahmen der Rubikonlandschaft - sich auf unterschiedliche Phasen im Ablauf dieses Prozesses von zielrealisierendem Handeln beziehen (S. 65f.).

Die einzelnen Phasen des Rubikon-Modells können also mit verschiedenen Therapieformen in Verbindung gebracht werden. Es wird allerdings nicht weiter ausgeführt, welche Therapieformen welchen Phasen zugeschrieben werden könnten.

4.2.3 *Intrinsische vs. extrinsische Motivation*

In der Motivationspsychologie wird den Zielen eine grosse Bedeutung eingeräumt, da sie als Ursprung der Motivation betrachtet werden (vgl. Koole & Kuhl, 2005). Rheinberg (2008) definiert Motivation als „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (S. 15). Dazu betont Rheinberg (2010), dass der Anreiz einer zielgerichteten Tätigkeit

nicht nur im Erreichen von dessen Zielzustand liegen muss, sondern auch im Vollzug der Tätigkeit selbst liegen kann. Dabei ist es möglich, dass der Anreiz sowie das Ergebnis einer Tätigkeit attraktiv scheinen. Andererseits ist es möglich, dass eine unattraktive Tätigkeit zu einem attraktiven Ergebnis führt, oder dass auf eine attraktive Tätigkeit ein unerwünschtes Ergebnis folgt. Ein Anreiz, welcher sich auf das Ausführen einer Tätigkeit oder Aktivität bezieht, wird als intrinsisch bezeichnet. Im Gegenzug bedeutet laut Rheinberg (2010) extrinsisch motiviert, wenn „das, was der Tätigkeit als beabsichtigter Effekt nachfolgt“ (S. 367) angestrebt wird. Rheinberg (2010) bezieht sich auf Woodworth und beschreibt, dass eine Aktivität auch extrinsisch motiviert beginnen kann und im Verlauf der Ausführung aufgrund intrinsischer Motivation weiterverfolgt wird.

Nun stellt sich die Frage, worin sich die Auswirkungen von extrinsisch und intrinsisch motivierten Handlungen unterscheiden. Koole und Kuhl (2005) beziehen sich auf Deci und Ryan, welche besagen, dass intrinsisch motivierte Zielfortschritte im Gegensatz zu extrinsisch motivierten das menschliche Wohlbefinden verbessern.

4.2.4 Persönlichkeits-System-Interaktion (PSI)

In diesem Kapitel wird näher auf die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktion eingegangen, welche von Kuhl entwickelt wurde. Nach Kuhl und Strehlau (2009) macht eine starke Persönlichkeit aus, dass ein Mensch Ziele und Pläne bilden und ausführen kann, die seinen Werten und denjenigen seines Umfelds entsprechen. Dies führt zu einem authentischen Auftreten. Die Art, wie solche Ziele geplant und umgesetzt werden, hängt von vier psychischen Systemen ab, welche die Theorie der PSI bilden. Storch (2009) betont den engen Zusammenhang zweier Systeme mit der Motivation. Es handelt sich um das Intentions- und Extensionsgedächtnis. Die vier Systeme mit ihren Wechselwirkungen werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

Intentionsgedächtnis (IG)

Das Intentionsgedächtnis ist auf extrinsisch motivierte Ziele fokussiert und spricht daher auf hohe und spezifische Ziele an. Es ist an das Bewusstsein gekoppelt und zuständig für die Speicherung von Gedanken und Zielen. Das Umsetzen von Zielen ist nicht immer unmittelbar möglich. Treten Schwierigkeiten bei der Umsetzung oder Zielkonflikte auf, wird das Intentionsgedächtnis aktiviert und erhält ein Ziel so lange aufrecht, bis diese Schwierigkeiten oder Zielkonflikte gelöst wurden. Das IG zeichnet sich dadurch aus, dass es bei der Planung einer Handlung nicht impulsiv, sondern logisch, schrittweise und vernünftig vorgeht. Die Verbindung zur intuitiven Verhaltenssteuerung (IVS) muss vom IG gehemmt werden, damit eine Handlung nicht zu impulsiv wird. Ist die Hemmung jedoch zu stark, kann ein Ziel in Vergessenheit geraten. Wie bereits erwähnt ist das IG auf extrinsisch motivierte Ziele fokussiert. Kommt das IG jedoch in Kontakt mit Zielen, welche stark mit intrinsischer Motivation in

Verbindung stehen, muss das Extensionsgedächtnis (EG) miteinbezogen werden (vgl. Kuhl & Strehlau, 2009; Storch, 2009).

Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS)

Wurde im Intentionsgedächtnis ein Ziel gespeichert, muss eine Verbindung zur Verhaltenssteuerung hergestellt werden, damit das Ziel ausgeführt werden kann. Die weiter oben erwähnte Hemmung zwischen dem IG und dem IVS, muss deaktiviert werden. Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt, kann ein Ziel umgesetzt werden. Das IVS ist zusätzlich für automatisierte Handlungsabläufe und Gewohnheiten sowie spontane Handlungen zuständig.

Extensionsgedächtnis (EG)

Gemäss Krause und Strehlau (2009) findet im Extensionsgedächtnis die Speicherung von Erlebnissen, Wünschen, Gefühlen und Wertvorstellungen statt. Es bietet die Möglichkeit, alle Erlebnisse, die für die aktuelle Situation relevant sind, bereit zu halten. Das EG ist stark mit dem Unbewussten verbunden und ist deshalb für die Person nicht vollständig zugänglich. Erfahrungen und Gefühle werden in diesem Teil des Gehirns verknüpft und abgelegt. Storch (2009) ergänzt, dass das EG mit diversen Bereichen des Gehirns vernetzt und eng mit dem autonomen Nervensystem verbunden ist. Dank diesen zahlreichen Verbindungen ist es dem EG in komplizierten Entscheidungssituationen möglich, eine grosse Menge an möglichen Lösungsvarianten aufzuzeigen. Das EG bewertet und überprüft, ob ein Ziel den eigenen Bedürfnissen und Erlebnissen entspricht. Ziele, welche das EG ansprechen, haben im Gegensatz zum IG einen allgemeinen Charakter und beschreiben persönliche Haltungen. Ob ein Ziel lohnenswert ist, wird mit Hilfe somatischer Marker entschieden. In Kapitel 5.4 wird die Bedeutung von somatischen Markern ausführlich beschrieben. Weiter erklärt Storch (2009), dass Personen, die diese Marker nicht wahrnehmen, keine Möglichkeit haben, mit Hilfe des EG eine Bewertung vorzunehmen. Somit besteht die Gefahr der Übernahme von Zielen, welche von Drittpersonen gesteckt wurden und mit den persönlichen Zielen nicht übereinstimmen. Dieser Prozess wird von Kuhl als „Selbstinfiltration“ beschrieben. Menschen, die zwischen dem vom IG gesetzten Ziel und den somatischen Markern einen Widerspruch erkennen, befinden sich in einem inneren Konflikt. Die Lösung des Konflikts kann Verzweiflung oder einen Zusammenbruch verhindern, indem beide Systeme aufeinander abgestimmt werden. Wird nur auf das IG oder das EG eingegangen, kann keine befriedigende Lösung gefunden werden. Entweder wird auf etwas verzichtet, was vom IG als positiv bewertet wurde, oder eine Person zwingt sich zu einer Handlung, die Unbehagen verursacht. Kurzfristig ist es möglich, mit einer solchen Situation umzugehen, längerfristig können, wie oben erwähnt, negative Folgen entstehen. Um die Eigenschaften des IG und des EG vergleichend darzustellen, hat Storch (2009) diese Systeme gegenübergestellt.

Objekterkennungssystem (OES)

„Das Objekterkennungssystem ermöglicht das bewusste Registrieren *einzelner* Sinneseindrücke“ (Kuhl & Strehlau, 2009, S. 173). Noch unbekannte Eindrücke, Unvorhersehbares oder Fehler werden vom OES erkannt, aus dem Kontext herausgelöst und separat betrachtet. Dieser Vorgang hilft, Gefahren zu realisieren und in weiteren Situationen wieder zu erkennen. Genauso wie das Herauslösen der Einzelheiten ist deren Integration in den Kontext wichtig. Das EG kann diese Erkenntnisse in einen grösseren Zusammenhang bringen und relativieren. Das OES ist demnach eine massgebliche Quelle von Erfahrungen für das Extensionsgedächtnis (vgl. Kuhl & Strehlau, 2009).

Die Zusammenarbeit dieser psychischen Systeme ist für die Entwicklung der Persönlichkeit von grosser Bedeutung. Die Fähigkeit, selbst Affekte zu regulieren, oder die Hemmung des IG zu steuern sind besonders wichtig, um eine Selbstregulationskompetenz entwickeln zu können. Nach Kuhl und Strehlau (2009) ist die Regulierung dieser Affekte wichtig, um die Systeme der jeweiligen Situation anpassen zu können und eine bestmögliche Kommunikation zwischen den Systemen zu gewährleisten. Dies führt dazu, dass jeder Mensch Ziele und Wünsche kreieren und verwirklichen kann.

4.3 Theorien der Zielpsychologie

Gemäss Gollwitzer und Oettingen (2002) werden die eben beschriebenen Theorien der Motivationspsychologie zunehmend von der Zielpsychologie abgelöst. Ging die Motivationspsychologie davon aus, dass die Verbindung von Erwartungen und Anreizen für die Ausführung einer Verhaltensweise massgeblich ist (vgl. Beckmann & Heckhausen, 2010), so besagen die Theorien der Zielpsychologie, dass diese beiden Elemente nicht ausreichend sind für das Setzen und Erreichen von Zielen. Entscheidend seien Prozesse der Selbstregulation. In der Literatur der Zielpsychologie werden vorwiegend die Realisierung von Zielen sowie das Setzen von Zielen behandelt. Gollwitzer und Oettingen (2002) befassen sich mit den Bedingungen und Prozessen der Zielsetzungen und des Zielstrebens und beziehen sich dabei auf verschiedene Autoren. Einerseits werden die wichtigsten Determinanten und Prozesse der Zielsetzung zusammengefasst und erläutert. Andererseits findet eine Auseinandersetzung mit den Determinanten des Zielstrebens statt.

4.3.1 Determinanten der Zielsetzung

Unter Determinanten werden Einflussfaktoren verstanden, welche beim Prozess der Zielsetzung mitwirken. Diese Einflussfaktoren werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Machbarkeit und Wünschbarkeit

Unter Machbarkeit wird verstanden, inwieweit sich ein Mensch zutraut, ein Verhalten erfolgreich auszuführen und ein Ziel zu erreichen. Vom Menschen werden hauptsächlich machbare Ziele gewählt, deren Erreichen als realistisch eingeschätzt wird. Unter Wünschbarkeit hingegen wird ver-

standen, wie attraktiv der Anreiz der Folgen einer Zielerreichung ist. Der Mensch bevorzugt wünschbare Ziele, bei welchen positive Folgen antizipiert werden. Die Machbarkeit und Wünschbarkeit haben Einfluss darauf, wie hoch ein zu erreichendes Ziel angesetzt wird.

Abstraktes vs. Konkretes Denken

Der Mensch wendet vor allem abstraktes Denken (z.B. Haus aufräumen) an, wenn er sich über sein Verhalten und seine Ziele Gedanken macht. Die konkrete Denkweise (z.B. Zeitungen im Keller entsorgen) kommt erst dann zum Einsatz, wenn sich Probleme ergeben. Demzufolge sollten konkrete Ziele gesetzt werden, sobald „...es um Handlungsbereiche geht, die Realisierungsprobleme aufwerfen“ (Gollwitzer & Oettingen, 2002, S. 54).

Ideal- versus Soll-Selbst

Von einem Ideal-Selbst wird gesprochen, wenn sich die Ziele einer Person auf „das Erreichen und den Erhalt positiver Zustände“ (Gollwitzer & Oettingen, 2002, S. 54) beziehen. Personen mit einem Ideal-Selbst formulieren vor allem positive Ziele und sehen sich selbst als ein Ideal an. Hingegen formulieren Personen, bei welchen ein Soll-Selbst vorherrscht, hauptsächlich negative Ziele. Sie sind darauf fokussiert, Rückschritte zu vermeiden oder etwas erreichen zu „müssen“.

Implizite Theorien der Fähigkeit

Werden Ziele als Leistungsziele formuliert, so beziehen sie sich auf das Feststellen von vorhandenen persönlichen Fähigkeiten. Lernziele hingegen sind auf die Verbesserung von Fähigkeiten fokussiert. Diese werden bevorzugt von Personen gesetzt, welche ihre Fähigkeiten als veränderbar wahrnehmen. Leistungsziele werden gesetzt, wenn Fähigkeiten als unverbesserlich gesehen werden und demnach nicht mehr verändert werden können.

Bedürfnisse und Wünsche

In den Zielen werden die Bedürfnisse und Wünsche einer Person widerspiegelt. Verschiedene nicht-materielle Bedürfnisse, wie beispielsweise das Autonomiebedürfnis, führen zu Zielen, die der persönlichen Verwirklichung dienen sollen. Dabei integriert werden oft auch Wünsche, welche sich darauf beziehen, wie ein Mensch gerne sein möchte.

Zielhierarchien

In Gollwitzer und Oettingen (2002) wird unterschieden zwischen „Be“-Zielen, „Do“-Zielen und „motor-control“-Zielen. Unter „Be“-Zielen verstehen sich allgemeine, übergeordnete Ziele, die von anderen Autoren auch als Identitätsziele oder persönliches Streben genannt werden. Diesen Zielen untergeordnet sind die „Do“-Ziele, welche bereits konkretere Vorhaben beinhalten. Diesen wiederum sind die „motor-control“-Ziele untergeordnet, welche genaue Handlungen beschreiben, wie zum Beispiel

der Gang von der Wohnung bis zum Einkaufszentrum. Ziele werden jeweils von den ihnen übergeordneten Zielen beeinflusst.

Einfluss anderer Personen

Werden Ziele mit Hilfe von zusätzlichen Personen wie Eltern oder Lehrpersonen formuliert, so kommen verschiedene Faktoren dazu, welche die Zielsetzung beeinflussen können. Die Erwartungen, welche die Beteiligten an den Betroffenen haben, können eine wesentliche Rolle spielen. Weiter ist relevant, inwiefern die von aussen aufgetragenen Ziele in die persönlichen Ziele des Betroffenen eingebettet werden können. Auch die Motivation des Betroffenen muss beachtet werden, sowie die Wünschbarkeit und Machbarkeit der Ziele, welche oben bereits erläutert wurden. Sofern die betroffene Person das Ziel jedoch als ihr eigenes akzeptieren kann, ist nicht entscheidend, von wem das Ziel gesetzt wurde (vgl. Gollwitzer & Oettingen, 2002; Kleinbeck, 2010).

4.3.2 Prozesse der Zielsetzung

In der Zielpsychologie wird auch der Frage nachgegangen, welche Prozesse einen positiven Einfluss auf die Zielsetzung haben. Im Folgenden wird näher auf diese Prozesse eingegangen.

Gollwitzer und Oettingen (2002) beziehen sich auf Bandura, welcher besagt, dass erfolgreiches Zielerreichen einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeit hat. Dies wiederum begünstigt, dass die darauffolgenden Ziele immer herausfordernder gesetzt werden. Weiter wird die Theorie der Phantasieerrealisierung beschrieben, welche sich mit zwei Formen auseinandersetzt, wie sich ein Mensch Gedanken über seine Zukunft macht. Eine Form stellt Erwartungen über die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses dar. Die andere Form beinhaltet freie Zukunftsfantasien. Gedanken zu zukünftigen Ereignissen werden frei von Wahrscheinlichkeiten oder vergangenen Situationen gemacht. Je nach dem wie sich ein Mensch Gedanken über die Zukunft macht, geht er anders mit seinen Zukunftsfantasien um. Daraus ergeben sich drei verschiedene Wege zur Zielsetzung:

1. Erwartungsgebundener Weg

Bei dieser Variante werden die erwähnten Zukunftsfantasien gedanklich in die negativen Anteile der Realität einbezogen. Es besteht eine Erfolgserwartung, da die Realität mit Blick auf die Zukunftsfantasien verändert werden soll. Bei hohen Erfolgserwartungen werden verbindliche Ziele gesetzt, um die Zukunftsfantasien verwirklichen zu können.

2. Schwelgen in Zukunftsfantasien

Bleiben die negativen Anteile der Realität im Zukunftsdenken unbeachtet, so schwelgt eine Person lediglich in ihren Zukunftsfantasien. Da in den Vorstellungen nur die erreichten Fantasien existieren, werden diese auch in den Zielsetzungen widerspiegelt. Bestehen hohe Erfolgserwartungen, die Fantasien realisieren zu können, ist die Verbindlichkeit der Zielsetzung gering.

3. *Nachdenken über negative Anteile der Realität*

Findet ein blosses Nachdenken über die negativen Anteile der Realität statt, werden die Zukunftsfantasien nicht miteinbezogen. Daher besteht auch keine Notwendigkeit, die Realität in eine bestimmte Zukunftsrichtung zu lenken. Die Verbindlichkeit der Zielsetzungen ist wiederum gering. Anhand der Theorie der Phantasirealisierung wird ersichtlich, dass die Art des Nachdenkens über eine erwünschte Zukunft die Art der Zielsetzung mitbestimmt.

Auch unbewusste Prozesse können bei Zielsetzungen mitwirken. Barghs Automotivtheorie, auf die sich Gollwitzer und Oettingen (2002) beziehen, setzt sich mit der automatischen, unbewussten Aktivierung von Zielen auseinander. Die Theorie besagt, dass Situationen und Kontexte und die dabei wiederholt angewandten Ziele mental miteinander verknüpft und somit automatisiert werden. Tritt eine solche Situation wieder ein, werden die ursprünglichen Ziele unbewusst aktiviert und angewandt. Damit das soeben beschriebene Ziel automatisiert wird, muss nicht unbedingt ein anfänglich bewusstes Ziel vorhanden sein. Es ist auch möglich, dass die Zielsetzung bereits von Anfang an unbewusst stattfindet.

Eine andere mögliche Art von zielgerichteten, unbewussten Prozessen wird von Gollwitzer und Oettingen (2002) in Anlehnung an Carver und Scheier beschrieben. Es handelt sich dabei um angeborene Verhaltensweisen, welche auf biologischen Bedürfnissen beruhen und intuitiver Art sind. Ein Beispiel dafür ist das Fluchtverhalten, wenn eine Gefahrensituation besteht. Dabei handelt es sich also um ein zielgerichtetes Verhalten, bei welchem allerdings nie eine bewusste Zielsetzung stattfand.

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Faktoren das Zielstreben beeinflussen. Es geht dabei um inhaltliche und strukturelle Aspekte von Zielen.

4.3.3 *Determinanten des Zielstrebens*

Nachdem auf die Determinanten und Prozesse der Zielsetzung eingegangen wurde, werden in diesem Kapitel die Faktoren aufgezeigt, welche das Zielstreben beeinflussen.

Gollwitzer und Oettingen (2002) verweisen auf Locke und Latham und beschreiben, dass Ziele anspruchsvoll, spezifisch, nicht zu komplex und verpflichtend sein müssen, um einen möglichst hohen Erfolg zu erzielen. Auch müssen die nötigen Kompetenzen und Gelegenheiten für die Realisierung von Zielen vorhanden sein. Hingegen ist es nicht erfolgsbestimmend, ob die Ziele fremd- oder selbst-gesetzt sind. Von den genannten Autoren wird in Anlehnung an Bandura und Schunk beschrieben, dass langfristig gesetzte Ziele weniger erfolgsversprechend sind, als wenn zusätzliche kurzfristige Ziele gesetzt werden. Dies gilt jedoch nicht für Ziele, welche die Vermeidung eines bestimmten Verhaltens beinhalten.

Weiter wird beschrieben, dass Lernziele erfolgreicher realisiert werden als Leistungsziele. Diese beiden Zieltypen wurden in diesem Kapitel bereits ausführlich beschrieben. Leistungsziele werden eher verworfen, da mögliche Misserfolge mit mangelnden Fähigkeiten begründet werden. Zu den inhaltlichen Aspekten des Zielstrebens gehören die intrinsischen beziehungsweise extrinsischen Ziele. Sind Ziele im Bereich von Autonomie, Kompetenz und sozialer Integration angesiedelt, wird die intrinsische Selbstregulation angeregt. Diese Ziele haben eine gesteigerte Zufriedenheit und ein besseres Wohlbefinden zur Folge, was bei extrinsisch motivierten Zielen weniger der Fall ist.

4.4 Ziele als Bestandteil von Evaluationen

In diesem Teil wird darauf eingegangen, welche Bedeutung Ziele als Bestandteil von Evaluationen haben. Laut Altrichter (1998) sowie Böttcher, Brohm und Holtappels (2006) haben in den letzten Jahren Evaluationen im Bildungssystem deutlich an Bedeutung gewonnen. Unter Evaluationen werden im Bereich der Schulentwicklung systematische Prozesse verstanden, welche der Bewertung und Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis dienen. Um diese Bewertung und Weiterentwicklung begründen zu können, werden Qualitätskriterien erstellt und Informationen gesammelt sowie analysiert. So kann beurteilt werden, ob pädagogische Massnahmen effektiv und effizient sind. Lehrpersonen geniessen in ihrem Berufsalltag teilweise Autonomie in Bezug auf Themen, Methoden und Unterrichtsmittel. Aufgrund dieser Autonomie ist es wichtig, dass Lehrpersonen ihre Tätigkeiten anhand von Evaluationen in Bezug auf Ziele, Rahmenbedingungen, Verläufe und Wirkungen reflektieren. Es kann geprüft werden, ob die Autonomie professionell, verantwortungsvoll und qualitativ hochstehend genutzt wird. Auch in Gesprächen mit Arbeitskollegen und Aussenstehenden muss begründet werden können, warum als Lehrperson in einer bestimmten Art und Weise gehandelt wird. Mit Hilfe von Evaluationen sollen Verbesserungsmöglichkeiten von Massnahmen erarbeitet werden, was einer Qualitätssicherung des Bildungswesens zugute kommt. Die Psychomotoriktherapie als Teil des Schulsystems gilt als pädagogisch-therapeutischer Beruf. Daher scheint es für die Psychomotorik unumgänglich, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Ziele effizient erreicht werden. Die Zielformulierung ist ein wichtiger Teil und dient dazu, den Verlauf und die Wirkung von pädagogisch-therapeutischen Massnahmen und Interventionen zu überprüfen, indem auf die Ziele Bezug genommen wird. Auch Psychomotoriktherapeutinnen haben Freiräume in Bezug auf Methoden, Themen und Interventionen. Sie können auf das erfolgreiche Erreichen von Zielen zurückgreifen, wenn ihr Handeln auf Professionalität und Qualität überprüft wird. Im folgenden Kapitel wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie anhand von Evaluationsstandards eine pädagogische Massnahme evaluiert werden kann.

4.4.1 Evaluationsstandards

Die Evaluationsstandards, auf Englisch „The Program Evaluation Standards“, wurden in den USA entwickelt und in die deutsche Sprache übersetzt. In Sanders (1999) wird erklärt, dass die Standards in verschiedenen Berufsgruppen des Bildungswesens Verwendung finden. Die Evaluationsstandards bestehen aus 30 verschiedenen Standards, welche in vier Kategorien unterteilt sind. Diese Standards werden Nützlichkeits-, Durchführungs-, Korrektheits-, und Genauigkeitsstandards genannt und beschreiben die Eigenschaften einer Evaluation. Einzelne Punkte der Standards lassen sich in mehr als eine dieser Kategorien einteilen, da jedoch in jeder Unterkategorie der Schwerpunkt auf einem Thema liegt, wurde die Kategorisierung auf diese Weise vorgenommen. Für Personen, welche sich intensiv mit Evaluationen auseinandersetzen, sind diese Standards sehr hilfreich. Die vier Standards werden wie folgt beschrieben:

Nützlichkeitsstandards

Die Nützlichkeitsstandards dienen der Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Evaluationsnutzer. Sie klären die Informationsbedürfnisse und sehen passende Evaluationen vor, um relevante Themen zum richtigen Zeitpunkt in einer verständlichen Weise präsentieren zu können.

Durchführbarkeitsstandards

Die Durchführbarkeitsstandards beschreiben, dass Evaluationen in möglichst alltagsnahen Situationen Verwendung finden und deshalb in der Praxis anwendbar sein müssen. Zudem weisen sie darauf hin, dass mit Ressourcen jeglicher Art ökologisch umgegangen werden muss, da in Evaluationen einige dieser Elemente verbraucht werden.

Korrekttheitsstandards

In diesen Standards werden die Rechte von einzelnen Personen thematisiert und zu deren Schutz beigetragen. Die Evaluatoreninnen müssen Kenntnis darüber haben, wie das Thema des Datenschutzes gesetzlich geklärt ist. Respektvolles Verhalten ist ebenfalls darin enthalten.

Genauigkeitsstandards

Die Genauigkeitsstandards beinhalten die einzelnen Bestandteile der Evaluation eines Programms. Sie haben zum Ziel, die nötigen Angaben einer Programmevaluation zusammenzutragen und deren Eignung einzuschätzen.

Wie werden diese Standards angewendet?

Diese Evaluationsmöglichkeit ist in diversen Bildungsbereichen anwendbar, wobei die einzelnen Kategorien unterschiedlich gewichtet werden. Aus diesem Grund stellen diese Standards keine Regeln dar, sie sollen vielmehr Prinzipien aufzeigen, nach denen gehandelt werden soll. Zusätzlich zeigen sie allfällige Hindernisse auf, welche mit Hilfe der Standards erkannt und vermieden werden können.

Um diese Prinzipien seriös verfolgen zu können, wird eine intensive Auseinandersetzung mit den Standards vorausgesetzt. Bei der Anwendung der Standards sollen fünf Schritte berücksichtigt werden. Diese beinhalten das Kennenlernen der Standards, die Klärung des Zwecks und des Kontextes einer Programmevaluation. Hinzu kommen die Anwendung jedes Standards im Kontext und die weitere Nutzung der Ergebnisse. Mit Hilfe einer Checkliste kann der Evaluationsprozess überprüft werden. Es ist jedoch zu beachten, dass dies nur beschränkt möglich ist, da diese Liste den Prozess sehr vereinfacht und deshalb wichtige Informationen verloren gehen könnten.

5 Modelle / Ansätze

In den folgenden Kapiteln werden diverse Modelle genauer erläutert, welche bei der Formulierung von Zielen eine Orientierung bieten. Einige dieser Modelle basieren auf den beschriebenen theoretischen Grundlagen in Kapitel 4.

5.1 S.M.A.R.T.

Das S.M.A.R.T.-Modell basiert auf der Goal-Setting-Theory von Locke und Latham, welche in Kapitel 4.1.1 ausführlich erklärt wurde. S.M.A.R.T. ist ein Akronym und steht für Kriterien, die ein Ziel erfüllen muss, damit es erreicht werden kann (vgl. Storch, 2009).

Tabelle 7: Das Akronym S.M.A.R.T. (nach Jeltsch-Schudel, Rohrer & Wirz, 2011, S. 8)

S	= spezifisch
M	= messbar
A	= akzeptabel
R	= realistisch
T	= terminiert

Der Buchstabe **S** steht für spezifisch. Ein Ziel muss möglichst konkret, klar und genau formuliert sein. Mit anderen Worten soll ein Ziel frei von Interpretationsmöglichkeiten sein. Zusätzlich ist es wichtig, eine positive Formulierung zu wählen.

Der zweite Buchstabe des Akronyms ist das **M**. Dieser steht für die Messbarkeit eines Ziels. Ein Ziel muss so formuliert sein, dass dessen Erreichung kontrolliert werden kann. Bei quantitativen Zielen fällt das Attribut der Messbarkeit einer Zielformulierung leichter. Qualitative Ziele sind schwieriger zu messen. Sind die Ziele auf eine längere Zeit ausgerichtet, sind Zwischenziele nötig.

Das **A** steht für die Akzeptanz eines Ziels. Ein Ziel muss für eine Person annehmbar und mit den persönlichen Wertvorstellungen zu vereinbaren sein.

Der Buchstabe **R** bedeutet realistisch. Damit ein Ziel realistisch formuliert wird, muss es mit den verfügbaren Fähigkeiten der Person verknüpft werden und im Bereich des Möglichen sein.

Das **T** steht für terminiert. Mit Zeitangaben kann definiert werden, bis zu welchem Zeitpunkt ein Ziel erreicht werden soll (vgl. Jeltsch-Schudel, Rohrer & Wirz 2011).

Storch (2009) nennt für die S.M.A.R.T.-Ziele folgende Beispiele:

„Ich möchte vier aktive Kundenkontakte pro Woche“ (S. 184).

„Mache 4 Kundenanrufe täglich“ (S. 185).

„Gehe 3 mal 30 Minuten Joggen in der Woche“ (ebd.).

Das S.M.A.R.T.-Modell eignet sich insbesondere für Ziele, welche einfache Aufgaben beinhalten. S.M.A.R.T.-Ziele werden besonders erfolgreich erreicht, wenn die Motivation einer Person als gegeben angesehen werden kann. In komplexen Situationen, welche grundlegende Haltungsänderungen einer Person erfordern, reichen die S.M.A.R.T.-Ziele nicht mehr aus. Dazu wurde weiterführend der Zieltyp Motto-Ziele entwickelt (vgl. Storch, 2009).

5.2 Motto-Ziele

Unter Motto-Zielen wird ein Zieltyp verstanden, welcher die intrinsische Motivation gewährleistet. Motto-Ziele beschreiben die grundsätzliche Haltung einer Person wie zum Beispiel: „Ich möchte Freude an der Arbeit haben“ (Storch, 2009, S. 193).

Die Motto-Ziele wurden in eine Zielpyramide eingeteilt, welche die drei Bereiche der Haltung, der Ergebnisse und des Verhaltens übereinander stellt. Die Motto-Ziele sind in der obersten Ebene angesiedelt (siehe Abbildung 5). Eine Ebene tiefer handelt es sich um die Ergebnisse, welche spezifische und konkrete Ziele beinhalten. Es handelt sich dabei um die S.M.A.R.T.-Ziele, welche in Kapitel 5.1 bereits erklärt wurden. Die unterste Stufe der Wenn-Dann-Pläne erklärt das Verhalten, welche für die Ausführung der oberen Ebenen erforderlich sind. Die Bedeutung dieser Pläne wird in Kapitel 5.3 genauer erklärt.

Abbildung 5: Zielpyramide (nach Storch, 2009, S. 194)

Um eine innere Verpflichtung und intrinsische Motivation zu einem Motto-Ziel zu bewirken, ist es notwendig, dass das Ziel die bewusste und unbewusste Ebene des Menschen positiv anspricht. Von der PSI-Theorie ausgehend handelt es sich dabei um das Intentions- und das Extensionsgedächtnis. Weiter ist es für die innere Verpflichtung und die intrinsische Motivation nötig, dass das Ziel auf die Haltungsebene des Menschen fokussiert ist. Zusätzlich soll das Motto-Ziel in einer bildhaften Sprache formuliert werden, weil dadurch die Verbindung zum Extensionsgedächtnis erleichtert wird. Folgendes Beispiel wird dazu in Storch (2009) genannt: „Mutig schreite ich in meine Freiheit“ (S. 200). Schlussendlich haben auch Affekte einen grossen Einfluss auf die innere Verpflichtung und die intrinsische Motivation. Positive Affekte, welche durch ein Ziel ausgelöst werden, wirken für die Zielrealisierung motivierender und verpflichtender als negative (vgl. Storch, 2009).

Storch (2009) betont, dass sich S.M.A.R.T.- und Motto-Ziele nicht ausschliessen sollen. Im Gegenteil, sie sollten sich je nach Situation ergänzen. Um ein Ziel basierend auf der Zielpyramide erfolgreich erreichen zu können, gehören nebst diesen zwei Zieltypen noch Wenn-Dann-Pläne hinzu. Werden diese drei Zieltypen ergänzend angewandt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Zielerreichung.

5.3 Wenn-Dann-Pläne

Wenn-Dann-Pläne basieren auf einem Ziel, welches gemäss der Zielpyramide (siehe Abbildung 5) der Haltungs- oder Ergebnisebene entspringen kann. Sie bestehen aus der Formulierung: „Wenn Situation X eintritt, dann will ich das Verhalten Y ausführen“ (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009, S. 211). Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009) beschreiben, dass Wenn-Dann-Pläne Aufschluss darüber geben, mit welchem Verhalten ein Ziel erreicht werden kann. Diese Pläne sind in zwei Teile aufgeteilt, den „Wenn-Teil“ und den „Dann-Teil“. Beim „Dann-Teil“ ist zu beachten, dass die Formulierung möglichst spezifisch, im eigenen Ermessen der Person und für die Situation angemessen gewählt wird. Bevor ein Wenn-Dann-Plan erstellt werden kann, muss sich die betroffene Person in die Situation versetzen, in welcher das Ziel zur Anwendung kommt („Wenn-Teil“). Daraus erarbeitet sie Strategien, wie sie sich verhalten könnte, um dieses Ziel zu erreichen. Schlussendlich ist von grosser Wichtigkeit, dass nicht verschiedene Handlungsstrategien (Wenn-Dann-Pläne) mit demselben Zustand verbunden werden, sondern nur die beste Handlungsmöglichkeit sollte automatisiert werden.

Wenn-Dann-Pläne basieren gemäss Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009) auf dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen, welches in Kapitel 4.2.2 bereits näher erklärt wurde. Das Formulieren von Wenn-Dann-Plänen findet in der präaktionalen Phase des Rubikonprozesses statt, da in dieser Situation Möglichkeiten gesucht werden, das zuvor gesetzte Ziel erreichen zu können.

5.4 Zürcher Ressourcen Modell

Ein weiteres Modell zur Zielformulierung ist das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). Es wurde von Krause und Storch (2007) entwickelt und war ursprünglich für Lehrkräfte gedacht. Das ZRM soll helfen, die eigenen Ressourcen einer Person zu entdecken, aktivieren und aktuelle Themen bewusst zu machen. Das Zürcher Ressourcen Modell ist eine Methode, welche die Entwicklung von Handlungspotenzialen unterstützen soll und demzufolge die eigene Handlungskompetenz zum Ziel hat. Es dient nicht nur als Leitlinie zur Erreichung eines Ziels, sondern es soll auch motivieren, über sich hinaus wachsen zu können und es soll zum Handeln anregen. Es werden hauptsächlich Haltungsziele formuliert. Ein Haltungsziel geht vom Innern eines Menschen aus und hat deshalb einen stärkeren emotionalen Bezug als ein Ziel, das nur das Verhalten beschreibt. Hinzu kommt, dass mit Hilfe dieses Modells eine Ursache-Wirkung-Attribution aufgebaut werden kann, was die Fähigkeit bedeutet, sich

selbst Erfolge und Gewinn zuschreiben zu können. Grundsätzlich werden im ZRM die Ziele nicht in kleinere Ziele und Untereinheiten gegliedert, vielmehr wird das ganze Ziel betrachtet.

Krause und Storch (2007) haben ein Trainingsmanual entwickelt, welches verständlich und übersichtlich das genaue Vorgehen mit dem ZRM beschreibt.

„Es richtet sich in erster Linie an ‚Profis‘, das heisst, Personen, die bereits Erfahrungen im Seminar- und Trainingsfeld der Human Resources oder in gruppentherapeutischem Setting haben. In Frage kommen ErwachsenenbildnerInnen, SupervisorInnen, PsychotherapeutInnen, ... und ähnlich ausgebildete Menschen, die Anderen bei der Erreichung von selbst gesteckten Zielen zur Seite stehen oder sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern möchten“ (S.18).

Das ZRM beinhaltet fünf Phasen des Prozesses, welcher von der Themenklärung über die Zielformulierung bis hin zur Integration in den Alltag reicht.

Phase 1: Mein aktuelles Thema klären

In der ersten Phase wird das aktuelle Thema oder Bedürfnis einer Person geklärt. Es wird versucht, mit verschiedenen Methoden auch unbewusste Themen bewusst zu machen. Dies kann z.B. mit Bildern geschehen, indem sich die Person aus einer Bildersammlung ein Bild aussucht. In diesem Programm werden Themen auf das Bild projiziert, um das aktuelle Bedürfnis zu finden und zu klären. In dieser Phase wird zudem auf Ressourcen zurückgegriffen.

Phase 2: Vom Thema zu meinem Ziel

In der zweiten Phase wird vom eigenen Thema der Weg zum eigentlichen Ziel gesucht. Dieser noch eher grobformulierte Leitgedanke wird in dieser Phase in ein Ziel umgewandelt und konkreter formuliert. Dazu sind drei Punkte wichtig, damit ein Ziel handlungswirksam formuliert werden kann.

1. Ein Ziel soll als Annäherungsziel formuliert werden.

Diese Ziele streben den Soll-Zustand an und sind somit motivierender Art. Dies ist das Gegenteil eines Vermeidungsziels und wird positiv formuliert.

Beispiel für Vermeidungsziel: Ich habe keine Angst.

Beispiel für Annäherungsziel: Ich fühle mich stark.

2. Ein Ziel muss unter eigener Kontrolle stehen.

Dies bedeutet, dass ein Ziel ohne äussere Einflüsse oder Drittpersonen erfüllbar sein muss. Sobald es von jemandem abhängig ist, erfüllt das Ziel dieses Kriterium nicht und kann nicht handlungswirksam formuliert werden.

3. Somatischer Marker muss positiv und erkennbar sein.

Exkurs: Somatische Marker

Krause und Storch (2007) nehmen Bezug auf Damasio, welcher zwei Arten unterscheidet, wie Entscheidungen getroffen werden. Einerseits gibt es die Entscheidung anhand der Vernunft, indem eine Person eine Kosten-Nutzen-Analyse vornimmt. Diese kann sehr viel Zeit beanspruchen. Andererseits können Entscheidungen mit Hilfe somatischer Marker in kurzer Zeit gefällt werden. Jedes Erlebnis wird mit einer Emotion und einem Körperzustand verknüpft und im Gehirn abgespeichert. Somit wird ein somatischer Marker hinterlassen. Ein gutes Gefühl kann ein Beispiel für einen positiven Marker sein. Kommt eine Person in eine ähnliche Situation, die bereits erlebt wurde, gibt der somatische Marker ein Signal. Ist der Marker positiv, gibt er dem Körper ein Startsignal. Ist ein Marker von negativer Natur, bekommt die Person ein schlechtes Gefühl und ist alarmiert. Aufgrund des schlechten Gefühls werden Entscheidungsmöglichkeiten vorsortiert. Entscheidungen werden aber nicht nur anhand dieser somatischen Marker getroffen, sondern meist in Kombination mit vernünftigen Denkprozessen. Positive somatische Marker, welche mit den guten Gefühlen und Körperempfindungen in Verbindung stehen, tragen viel zur Motivation bei. Damit eine Wirkung stattfinden kann, müssen die positiven Marker nicht zwingend bewusst wahrgenommen werden. Ist ein Ziel jedoch nur im Kopf oder mit negativen Markern verknüpft, besteht keine Chance es zu erreichen. Aus diesem Grund sind die positiven somatischen Marker für die handlungswirksamen Ziele von grosser Bedeutung.

Im Rahmen des ZRM sollten diese somatischen Marker erkennbar sein, damit eine Auseinandersetzung mit diesen möglich ist. Ein Beispiel für einen erkennbaren positiven Marker ist ein Lächeln.

Nebst diesen drei zu beachtenden Punkten sind die vier Quadranten der Zielformulierung hilfreich im Prozess der Zielfindung. Sie bieten Unterstützung, sich über die Spezifität des Zieles klar zu werden. Es muss geklärt werden, ob ein Ziel situationsübergreifend oder situationspezifisch formuliert wird. Weiter muss unterschieden werden, ob es sich beim Ziel um eine persönliche Einstellung (siehe Abbildung 6, Quadrant 1 und 2) oder um ein konkretes Verhalten handelt (siehe Abbildung 6, Quadrant 3 und 4).

Abbildung 6: Die vier Zielquadranten der Zielformulierung (nach Krause & Storch, 2007, S. 171)

Phase 3: Vom Ziel zu meinem Ressourcenpool

In der dritten Phase wird aus dem Ziel ein Ressourcenpool erarbeitet. Es werden alle Ressourcen gesammelt, welche im Zusammenhang mit dem in Phase zwei formulierten Ziel stehen. Da das Ziel als neuronales Netz angesehen wird, muss dieses mit den gefundenen Ressourcen verknüpft werden. Je mehr neuronale Verknüpfungen geschaffen werden, desto besser wird das Ziel verankert. Die Ressourcen stammen aus der kognitiven, emotionalen und körperlichen Ebene (siehe Abbildung 7). Durch das Abspeichern auf mehreren Ebenen wird das Erreichen einer Handlung über verschiedene Wege möglich.

Abbildung 7: Das Handlungsmodell des ZRM (nach Krause & Storch, 2007, S. 186)

Phase 4: Mit meinen Ressourcen zielgerichtet handeln

In der vierten Phase wird anhand der Ressourcen ein zielgerichtetes Handeln ermöglicht. Dazu ist das Situationstypen-ABC von grosser Bedeutung. Es werden drei verschiedene Typen von Situationen unterschieden „in denen Ziele und ihre Realisierung aktuell werden können“ (Krause & Storch, 2007, S. 194). In diesen Situationen besteht die Herausforderung darin, die jeweils passenden Ressourcen angemessen anzuwenden, um das Ziel zu erreichen.

Der **Typ A** widmet sich dem Können-Bereich. Darin wird das Ziel möglichst einfach und immer erreicht. Dies sind Situationen, in welchen gelernt wird, Erfolge zu erkennen und wertzuschätzen. Es sollen möglichst Erfolgserlebnisse zustande kommen, um die Selbstwirksamkeit und das Kontrollerleben zu stärken.

Im **Typ B** wird mehr Gewicht auf den Trainings-Bereich gelegt. Darin werden Situationen mit niedrigem bis mittlerem Schwierigkeitsgrad ausgewählt, um das Verhalten zu festigen und mehr Selbstvertrauen in diesem Bereich zu erlangen.

Der Risiko-Bereich als **Typ C** ist der letzte Punkt des ABC. Es gibt immer Situationen oder Momente, die weder plan- noch vorhersehbar sind. Die neuen Handlungsmuster da anzuwenden, ist schwierig. Es braucht Zeit und Übung, um die neuen Muster zu automatisieren.

Phase 5: Integration, Transfer und Abschluss

In der fünften und letzten Phase wird das zuvor Gelernte und Geübte reflektiert und zu einem Ganzen zusammengefasst. Mit Hilfe von Symbolen soll die Integration der Ergebnisse stattfinden. Zudem werden erneut die Ressourcen aktiviert. Der Transfer in den Alltag wird erst in dieser Phase ausdrücklich thematisiert, ist jedoch bereits von Beginn weg ein Ziel dieses Programms.

5.5 Lösungsorientierter Ansatz

Im vorliegenden Kapitel wird der lösungsorientierte Ansatz näher beleuchtet. Der lösungsorientierte Ansatz (LOA) wurde von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg entwickelt. Er basiert auf der Grundannahme, dass jeder Mensch so handelt, wie es für ihn im Moment am besten möglich ist. Dazu wird folgendes beschrieben: „Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv“ (ZLB, o. J., S. 3). Zu den lösungsorientierten Annahmen gehört, dass ein Problem als eine Herausforderung angesehen wird, welche mit den vorhandenen Ressourcen einer Person auf eine positive Art zu bewältigen versucht wird. Jede Person besitzt grundsätzlich die nötigen Ressourcen, um ihr Problem lösen zu können. Der Versuch, eine Lösung für ein Problem zu finden, kann auch negative Auswirkungen haben, da für die Klientin zum aktuellen Zeitpunkt keine bessere Lösung zur Verfügung steht. Der LOA kann in verschiedenen Gesprächs- und Beratungssituationen angewendet werden, sei das beispielsweise in der Pädagogik, der Sozialarbeit oder der Wirtschaft. Ein wichtiger Bestandteil davon ist das Zuhören im Gespräch, wodurch neue Aspekte der Problemlösung entdeckt werden können. Für die Lösungsfindung eines Problems ist es wichtig, dass eine Orientierung an kleinen, erfolgreichen Schritten stattfindet. Ebenfalls sollen Ausnahmesituationen, in welchen eine Herausforderung erfolgreich bewältigt wurde, im Hinblick auf die Konstruktion von möglichen Lösungen hervorgehoben werden. Um positive Veränderungen zu unterstützen, sollen die Fähigkeiten und Ressourcen einer Person möglichst betont werden. Widerstand einer Klientin wird im LOA nicht als Verweigerung angesehen, sondern als Zeichen dafür, dass die Lösung nicht ihren Fähigkeiten entspricht (vgl. ZLB, o. J.).

In der lösungsorientierten Gesprächsführung orientiert sich die Beraterin an folgenden drei Leitfragen:

1. „Was will der Klient? (Dynamik, Ziel)
2. Was kann der Klient tun? (Ressourcen)
3. Was ist der nächste Schritt? (Handeln)“ (ZLB, o. J., S. 8).

Mit Hilfe von gezielten Fragen kann bisher Erreichtes sichtbar gemacht und der gewünschte Endzustand definiert werden. Zudem wird nach Ausnahmen gefragt, in welchen das Problem nicht oder vermindert auftritt. Mit solchen und ähnlichen Fragetypen sowie ausgewählten Gesprächstechniken, wie beispielsweise das erwähnte Zuhören, wird in der Gesprächsführung gearbeitet (vgl. Peller & Walter, 1999; ZLB, o. J.).

5.5.1 Kriterien für Ziele

Im LOA wird davon ausgegangen, dass Ziele das Verhalten von Menschen massgeblich beeinflussen. Dadurch ist die Entwicklung und Formulierung von Zielen ein wichtiger Bestandteil in der Arbeit mit der Klientin. In der folgenden Aufzählung werden wichtige Kriterien aufgeführt, welche bei der Formulierung von Zielen beachtet werden sollten:

1. *Positiv*

Das Ziel soll sprachlich positiv formuliert werden. Eine Klientin soll nicht eine Vermeidung eines Verhaltens als Ziel formulieren, sondern die Beschreibung eines gewünschten Verhaltens.

2. *Im Hier und Jetzt*

Es muss möglich sein, die Arbeit an einem Ziel sofort beginnen zu können.

3. *So spezifisch wie möglich*

„Je spezifischer eine Beschreibung ist, umso grösser ist der Aufforderungscharakter für die Klientin“ (Peller & Walter, 1999, S. 77). In diesem Punkt ist die Klientin auf die Beraterin angewiesen, da diese die Gedanken in eine Richtung lenken soll, die das Handeln und Denken spezifischer macht.

4. *Lohnenswert*

Ein Ziel muss einen erstrebens- und lohnenswerten Charakter haben, damit sich Erfolg einstellen kann. Es muss insofern attraktiv sein, dass es für das Leben der Klientin hilfreich ist.

5. *Im Kontrollbereich der Klientin*

Es besteht keine Möglichkeit, das Verhalten einer anderen Person ändern zu können, ausser jenes der Klientin. Ziele müssen so formuliert sein, dass die Klientin die Kontrolle über Veränderungen hat.

6. *In der Sprache der Klientin*

Um ein Ziel im Interesse der Klientin zu formulieren, sollte es in ihrer Sprache notiert werden. Es ist wichtig zu überprüfen, dass das Vorhaben mit den Worten der Klientin übereinstimmt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Fokus auf dem Thema liegt, welches für die Klientin im Moment wichtig ist (vgl. Peller & Walter, 1999; ZLB, o. J.).

Gemäss Berg und Steiner (2011) kann ein Ziel erfolgreich realisiert werden, wenn es selbst gesteckt wird. Bei Unterstufenkindern sind noch keine eigenen Ziele vorhanden. Dadurch wird das Bestimmen der Themen von Bezugspersonen wie Eltern, Lehrpersonen oder Therapeuten vorgenommen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, o. J.).

6 Methodik

Wie formulieren Praktikerinnen aus dem Arbeitsfeld der Psychomotorik Ziele? Wie wichtig sind Zielformulierungen? Dies sind die zwei Fragestellungen, die dem Forschungsteil unserer Arbeit zugrunde liegen. Es ist naheliegend, dass wir für die Beantwortung dieser Fragestellungen Interviews durchführen, da durch das Gespräch eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema möglich wird. Unsere Forschungsstrategie und –methode sowie die Rahmenbedingungen und Gestaltung der Datenerhebung werden im folgenden Kapitel beschrieben.

6.1 Forschungsstrategie und –methode

Um unsere Fragestellungen beantworten zu können, wenden wir die Strategie der Fallstudie an. Eine Fallstudie bietet sich an, wenn eine Untersuchungseinheit analysiert werden soll. In unserer Arbeit handelt es sich bei der Untersuchungseinheit um mehrere voneinander unabhängige Personen, welche im selben Berufsfeld tätig sind. Mit der Fallstudie ist es möglich, einen „genaueren Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten ...“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2011, S. 2). Da wir dafür mehrere Personen beiziehen, ergibt sich eine vergleichende Fallstudie, wobei die Merkmale und Prozesse in Bezug auf die Zielformulierung miteinander verglichen werden (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2011).

Als Erhebungsmethode wenden wir das teilstrukturierte Interview an. Dazu entwickeln wir einen Leitfaden, welcher während dem Gespräch als Orientierung dienen soll. Dadurch richten wir das Gespräch auf diejenigen Themen aus, welche für unsere Forschungsfrage wichtig sind. Trotz den Leitfragen ist es möglich, dass der Interviewte Themen anspricht, welche das Gespräch in eine unerwartete Richtung lenken. Das teilstrukturierte Interview lässt dem Interviewten daher eine gewisse Subjektivität und Freiheit im Beantworten der Fragen, was ein wichtiges Merkmal von qualitativer Forschung ist. Resultieren allerdings zu wenig Informationen aus den Leitfragen, können diese mit ausgewählten Fragen aus einem Fragekatalog vertieft werden (vgl. Hug, Lederer, Perzy & Poscheschnik, 2010). Im Zusammenhang mit den Zielformulierungen scheint dies eine passende Erhebungsmethode, da diese nach unseren bisherigen Erfahrungen sehr individuell gehandhabt werden kann. So sind fallspezifische Rück- und Nachfragen zu den Aussagen der Interviewten möglich.

6.2 Rahmenbedingungen und Gestaltung der Datenerhebung

6.2.1 Stichprobenkonstruktion

Für die Interviews wählten wir eine Stichprobengröße von 5-6 Personen. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit schien uns dies in Bezug auf den zeitlichen Umfang eine adäquate Anzahl. Um herauszufin-

den, wie im Arbeitsfeld der Psychomotorik Ziele formuliert werden, entschieden wir uns für eine zufällige Auswahl von Interviewpersonen. Das einzige Auswahlkriterium lautete folgendermassen:

Die zu interviewende Person ist zum Zeitpunkt des Interviews in einem Anstellungsverhältnis als Psychomotoriktherapeutin.

Um an Kontaktdaten von praktizierenden Psychomotoriktherapeutinnen zu kommen, wandten wir uns an Ursina Degen, welche an der Hochschule für Heilpädagogik für die Verteilung von Praktikumsplätzen zuständig ist. Sie stellte uns die Adressen der Praktikumsleiterinnen zur Verfügung, worauf wir per E-Mail Anfragen für die Interviews starteten. Darin wurde betont, dass das Interviewmaterial anonym ausgewertet wird, wovon wir uns grössere Chancen für Zusagen erhofften. Schlussendlich stellten sich für die Interviews sechs Frauen zur Verfügung, welche über eine Berufserfahrung von 0.5 bis 27 Jahren verfügen. Die Interviewpersonen arbeiten in drei verschiedenen Kantonen.

6.2.2 Instrument für die Datenerhebung

In diesem Kapitel wird das Instrument der Datenerhebung genauer erläutert. Für die Datenerhebung wurde das Leitfadeninterview nach Helfferich (2009) gewählt.

6.2.3 Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview wurde mit Hilfe des SPSS-Prinzips von Helfferich (2009) erstellt. Die Abkürzung beschreibt vier Schritte zur Erstellung des Leitfadens. Sie steht für das Sammeln von Fragen, das Prüfen, das Sortieren und das Subsumieren dieser Fragen.

In einem ersten Schritt wurden alle Fragen, die uns zum Thema der Zielformulierung interessierten, gesammelt und in einer Liste festgehalten. Im nächsten Schritt wurden die gesammelten Fragen mit gezielten Prüffragen durchgearbeitet. Mit Prüffragen wurden beispielsweise Faktenfragen, geschlossene Fragen oder Fragen, welche Vorwissen abfragen, eliminiert. Dies führte zu einer Vielzahl an Fragen, die nicht verwendet wurden. Anschliessend wurden die übriggebliebenen Fragen themenspezifisch sortiert und in Bündel zusammengestellt. Im vierten und letzten Schritt musste für diese Bündel eine einfache Aufforderung gefunden werden, die möglichst erzählgenerierend wirkte. Nach diesem Schritt blieben folgende Leitfragen übrig, welche für unsere Fragestellungen relevant sind und die wir im Leitfaden verwendeten.

1. In Therapien ist es ja üblich, dass eine Zielformulierung gemacht wird. Erzählen Sie doch mal, was Ihre Definition von Zielformulierung in der Therapie ist, damit wir vom Gleichen sprechen.

2. Sie hatten vielleicht in der letzten Zeit ein neues Kind in der Therapie. Wie sind Sie bei der Zielformulierung konkret vorgegangen?
3. Wie sieht eine Zielformulierung konkret aus, können Sie ein Beispiel machen?
4. Zum Schluss noch eine Frage: Wir haben in unseren Praktika gemerkt, dass die Zielformulierung nicht ganz einfach ist. Was würden Sie jungen Praktikerinnen empfehlen in Bezug auf das Thema Ziel oder Zielformulierung?

Die Leitfragen wurden im Leitfaden ergänzt durch Schlüsselbegriffe, welche in der Spalte „Check“ aufgeführt wurden. Wurden diese Schlüsselbegriffe im Interview nicht angesprochen, so mussten zur Ergänzung Nachfragen gestellt werden. Zusätzlich erstellten wir konkrete Fragen, die dem Einholen von weiteren nötigen Informationen dienten. Als letztes wurden Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen formuliert, welche das Gespräch vertiefen und aufrechterhalten sollten. Der detaillierte Leitfaden ist im Anhang A ersichtlich.

Pre-Test

Damit die Fragestellungen wirklich beantwortet werden können, wurde zur Prüfung der Leitfragen ein Pre-Test mit einer ersten Interviewperson durchgeführt. Somit bestand die Möglichkeit, allfällige Fragen noch anzupassen, damit das Resultat für die Arbeit gewinnbringend war. Das Resultat dieses Pre-Tests war von grosser Zufriedenheit und die Fragestellungen wurden beantwortet. Aus diesem Grund wurde dieses Interview ebenfalls verwendet und in die Auswertung miteinbezogen. Durch den Pre-Test wurde klar, dass es wichtig ist, die Fragestellungen immer im Hinterkopf zu behalten, damit bei fehlenden Informationen nachgefragt oder bei allfälligem Abschweifen im Gespräch der Fokus zurück erlangt werden konnte.

6.3 Beschreibung der Durchführung

Organisation der Interviews

Als das Leitfadeninterview stand und die Auswahl der Stichprobe definiert war, wurden die Anfragen per E-Mail versandt. Zudem informierten wir die Interviewpersonen über die Audioaufnahme des Gesprächs. Die Interviewtermine wurden per Telefon oder E-Mail fixiert. Im Vorfeld baten wir die Personen, für das Interview ein Beispiel einer Zielformulierung mitzubringen.

Ablauf des Interviews

Die Interviews fanden an der Therapiestelle der jeweiligen Interviewperson statt, da dies aus organisatorischen Gründen am einfachsten war und sich die Interviewten mit ihrer Berufsrolle am besten identifizieren konnten. Die Interviews begannen jeweils mit einer kurzen Begrüssung und einer Information über die Audioaufnahme und der Gewährleistung der Anonymität. Anschliessend wurde das Interview durchgeführt. Ein Interview dauerte zwischen 20 und 30 Minuten. Zum Schluss wurde über die Auswertung der Interviews informiert.

Zusätzlich erhobene Daten:

Zusätzlich zum Interview wurde nach Informationen über die Person gefragt. Angaben zur Anzahl Berufsjahre als Psychomotoriktherapeutin, zur Ausbildung und anderen Berufsausbildungen, sowie der Jahrgang und Arbeitskanton wurden als zusätzliche Daten erhoben. Um die Anonymität zu gewährleisten, wurden in dieser Arbeit jedoch nur einzelne dieser Angaben verwendet.

6.4 Datenaufarbeitung und –analyse

Nach der Durchführung der Interviews wurden die Audioaufnahmen vollständig transkribiert, damit sie für die spätere Analyse in einer schriftlichen Form vorhanden waren. Die Transkriptionen sind im Anhang A ersichtlich. Sie erfolgten in der Schriftsprache und in einer grammatikalisch korrekten Form, da sie somit einfacher zu lesen sind und für unsere Fragestellung der Inhalt und nicht der Dialekt relevant ist. Weiter wurde eine Zeilennummerierung vorgenommen, welche dazu dient, in der Arbeit auf die Aussagen der interviewten Personen direkt und präzise Bezug nehmen zu können. Mit Hilfe von folgenden Regeln soll eine einheitliche Transkription der verschiedenen Audioaufnahmen gewährleistet werden:

1. Nicht-sprachliche Äusserungen wie Mimik, Gestik oder Pausen werden nicht verschriftlicht.
2. Aussagen wie „ehm“ und „hm“ werden nicht transkribiert.
3. Die Fragen des Interviewers werden in der Transkription grau hinterlegt.
4. Namen und Ortschaften werden vollständig anonymisiert.

(vgl. Hug, Lederer, Perzy & Poscheschnik, 2010)

Um unsere Informationen anhand der Transkriptionen auszuwerten, orientierten wir uns an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008). Wir entschieden uns für die zusammenfassende Inhaltsanalyse, um unsere Datenmenge, die aufgrund der vollständigen Transkriptionen relativ umfassend war, durch die Bildung eines Kategoriensystems zu reduzieren und abstrahieren. Nach Hug, Lederer & Poscheschnik (2010) wird durch dieses Kategoriensystem das Verständnis des erhobenen Materials ermöglicht, indem die Aussagen der interviewten Personen auf ihre wesentlichen Kernaussagen reduziert werden. Bei zusammenfassenden Inhaltsanalysen wird hauptsächlich die induktive Kategorienbildung angewendet. Dabei werden die Kategorien schrittweise aus den Aussagen der interviewten Personen abgeleitet. Bei der deduktiven Kategorienbildung hingegen werden im Vorhergehen anhand von Theorien Kategorien gebildet. Bei der Analyse haben wir uns auf die induktive Kategorienbildung gestützt, dabei aber die entstandenen Kategorien aus den ersten Interviews auf die folgenden Interviews übertragen und somit in den einzelnen Fällen eine einheitliche Kategorienbildung geschaffen. Im Folgenden wird der Ablauf der zusammenfassenden Inhaltsanalyse mit Hilfe der induktiven Kategorienbildung anhand einer Darstellung genauer beschrieben (siehe Abbildung 8).

Im ersten Schritt haben wir uns dazu entschieden, unsere zwei Forschungsfragen für die Inhaltsanalyse zu übernehmen. Am Schluss der Analyse sollte es also möglich sein, diese zwei Fragen beantworten zu können. Das Festlegen der relevanten Textstellen geschah anhand von folgenden Kodiereinheiten, welche als Kriterien für die Auswahl von relevanten Aussagen galten:

- Jede vollständige Aussage, die Informationen über die Wichtigkeit der Ziele liefert.
- Jede vollständige Aussage darüber, wie und wann Praktikerinnen aus dem Arbeitsfeld der Psychomotorik konkret Ziele formulieren.
- Jede vollständige Aussage, die konkrete Beispiele von Zielformulierungen beinhaltet.

All diese ausgewählten Aussagen, welche den Kodiereinheiten entsprachen, wurden danach weiterverwertet.

Die entstandenen Kategorien werden auf den folgenden Seiten aufgeführt, sortiert nach den einzelnen Fällen. Die Interpretation der Analyse sowie die Beantwortung unserer Fragestellung werden in Kapitel 4.3 der Ergebnisse erläutert.

Abbildung 8: Ablauf der induktiven Kategorienbildung (nach Mayring, 2008, S. 60)

Umsetzung der induktiven Kategorienbildung

Nach der durchgeführten Analyse der Interviews entstanden pro Fall vier Kategorien, in einem Fall fünf. Die vollständigen Inhaltsanalysen, inklusive gebildeter Kategorien, sind im Anhang A ersichtlich. In der folgenden Tabelle 9 werden die Kategorien gekürzt und fallspezifisch aufgeführt. Der Begriff Psychomotoriktherapeutin wurde zu PMT abgekürzt, was die Lesbarkeit erleichtern soll.

Tabelle 8: Kategorien und Inhalte der Interviews (eigene Tabelle)

K1 Wichtigkeit von Zielen					
Person A	Person B	Person C	Person D	Person E	Person F
<ul style="list-style-type: none"> - Richtungsweiser - Fokus - Orientierung für Eltern und Therapeutin - Kriterium für die Therapiedauer - Wichtig für ganzheitliche und komplexe Therapien 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus auf Arbeit im Bereich Ziele/ Schwerpunkte - Verfolgen eines Weges und Erreichen von Zielen - Orientierung für Therapiebeginn 	<ul style="list-style-type: none"> - Richtungsweiser - Fokus auf Schwerpunkten 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus auf einem Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientierungshilfe im Therapieprozess - Ziele als Fokus 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientierung im Therapieprozess - Kommunikationsgrundlage - Orientierung im interdisziplinären Arbeiten
K2 Hilfestellungen für Zielformulierung					
Person A	Person B	Person C	Person D	Person E	Person F
<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfbar, beispielsweise mit Zeitangaben - Klar formuliert - Zeitlich terminiert - Keine Formulierung mit dem Verb „sollen“ - Ziele realistisch formulieren - Ziel so formulieren, als ob es bereits erreicht ist - Keine weitere Verfeinerung der Ziele 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunkte statt Ziele - Unterteilung in Grob- und Feinziele: Grobziele als längerfristige Ziele, Feinziele auf Stunden bezogen - Einteilung in Bereiche der Psychomotorik: Wahrnehmung, Motorik, sozialer Bereich, emotionaler Bereich - Verfeinerungen in folgenden Bereichen: Körperwahrnehmung, Grobmotorik, Feinmotorik 	<ul style="list-style-type: none"> - Zielformulierung nach drei Bereichen: motorische Schwerpunkte, Wahrnehmung, allgemeine Entwicklungsthemen - Motorische Schwerpunkte am Schluss auflisten - Differenzierte Anmeldung als Unterstützung - Entwicklungsschwerpunkte anhand von Theorien bestimmen, Stand des Kindes eruieren 	<ul style="list-style-type: none"> - genaue Beschreibung des Förderbedarfs - Ziele aufgliedern in Bereiche - Fachjargon vermeiden - Gewünschter Endzustand formulieren - Kind nicht überfordern - Klar formulieren - Ressourcenorientiert - Vom Kind und eigenen Beobachtungen ausgehen 	<ul style="list-style-type: none"> - realistische und erreichbare Ziele - Ziele verfeinern - wenn möglich überprüfbare Ziele - Ressourcen des Kindes einbeziehen - Im Interesse des Kindes Ziele formulieren - Zielformulierung in den Bereichen Grobmotorik, Feinmotorik, sozialer Bereich - Überprüfbarkeit gut, aber 	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfbarkeit, damit Ziel nicht willkürlich ist und Fortschritte festzustellen sind - Bedürfnisse des Kindes unterstützen - Stetig adaptieren - Förderbereich differenziert und beschreibend formuliert - Differenzierung von Art des Zieles abhängig (Leit-, Therapie- oder Stundenziel) - Keine Formulierung mit

	<ul style="list-style-type: none"> rik, Koordination, emotionale und soziale Erfahrungen - Dem Kind keine Theorien überstülpen - Vom Kind und dessen Interessen, Persönlichkeit und Umwelt ausgehen - Eher ressourcen- als defizitorientierte Ziele formulieren - Keine pädagogische Einteilung (Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz) - Schwerpunkte in Form eines Mindmaps - Ziele als rollende Planung - Von Theorien, Grundlagen und Abklärung ausgehend die augenfälligsten Bereiche und Interessen des Kindes bestimmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziele auf Entwicklungsschritte ausrichten - Entwicklungsthemen lösungsorientiert formulieren - Defizite einbeziehen - Themen der Kinder in Entwicklungsschritte Richtung Genesung umwandeln - Freie Spielsituation einbeziehen - Ziele als Förderschwerpunkte und –themen benennen 	<ul style="list-style-type: none"> - Teilziele formulieren (immer im Rahmen des Therapieziels) - Für Kind fassbar und relevant sein - Können im Therapieprozess angepasst werden (prozessorientiertes Arbeiten) - Qualität des Förderbereichs mit Adjektiv beschreiben - Überprüfbarkeit - Mehrere Schwerpunkte fließen in eine Zielformulierung ein - Aufgliederung Leitziel, Therapie und Stundenziel - Mehrere Therapieziele für ein Leitziel - Angelehnt an Ledl - Tabelle Schritt für Schritt vom Grobbereich bis Feinbereich durchgehen, Schwierigkeiten und Zusammenhänge eruieren - Bewegungsablauf analysieren und Störfaktoren herausfiltern 	<ul style="list-style-type: none"> nur beschränkt möglich aufgrund der komplexen Gesamtentwicklung eines Kindes - Formulieren von Quartals- und Semesterzielen 	<ul style="list-style-type: none"> dem Verb „sollen“ - Endziel für ein Kind formulieren - Realistisch formulieren - (Alltags-)relevante Ziele formulieren - Leidensdruck vermindern - Ledl als Grundlage, um jedes Bedürfnis und Ziel eines Kindes einzuordnen
--	---	---	---	--	--

K3 Ablauf Therapieprozess					
Person A	Person B	Person C	Person D	Person E	Person F
<p>Nach pädagogisch-therapeutischer Prozessgestaltung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anmeldung durch Arzt, Eltern oder Lehrperson 2. Mit Abklärung erstes Bild über Kind erhalten 3. Gespräch mit Eltern <ul style="list-style-type: none"> - Therapiebedarf mit Aufnahmeanamnese abklären - Individuelle Bedarfsplanung - Förderplanung 4. Therapieentscheid mit Eltern und Lehrpersonen 5. Nach dem Gespräch: Genaue Formulierung von Partizipationsthemen, Zielvereinbarungen und Indikatoren durch Therapeutin 6. Wenn nötig Kontaktaufnahme und Absprache der Zielformulierung mit Lehrperson 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen 2. Selbst entwickelte Abklärung bestehend aus Anamnese und Diagnostik 3. Berichterstellung: Schwerpunktformulierung mit Einbezug von Abklärung, Arzt- und Lehrerberichten, Elterngespräch 4. Abgabe des Berichts an Eltern 5. Überprüfung der Ziele 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anmeldung mit beschriebenen Schwierigkeiten 2. Nur in Ausnahmefällen vorgängige Kontaktaufnahme zu Lehrperson 3. Abklärung 4. Therapeutin überlegt sich Themen nach der Abklärung 5. Umfeldeinbezug durch Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen 6. Absprache mit allen Beteiligten 7. Ev. zweites Gespräch: Konkretisieren der Themen 8. Überprüfung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anmeldeformular der Lehrperson, selten von Eltern, für erste Angaben des Kindes 2. Vorgespräch mit Eltern und Beteiligten 3. Lebensbereiche des Kindes bestimmen 4. Abklärung 5. Besuch in Kindergarten oder Schule 6. Verfassen des Abklärungsberichtes mit Zielformulierungen 7. Abgabe an Eltern, diese geben Einverständnis. Allfällige Fragen werden geklärt, wenn nötig weiteres Gespräch für Bestimmung der Schwerpunkte 8. Überprüfung im Gespräch mit Eltern 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reihen-/Kurzuntersuche durch PMT, bespricht allfällige Anmeldungen mit Kindergärtnerin 2. Anmeldung durch Lehrperson 3. Abklärung durch PMT 4. Nach Abklärung Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen für die Erarbeitung der wichtigen Themen des Kindes 5. PMT formuliert Ziele frei mit Hilfe gemachter Erfahrung, Eltern geben Bestätigung 6. Überprüfung mit Gesprächen mit Eltern und/oder mit Beteiligten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgangslage: integrative Psychomotoriktherapie 2. Kinder sind der PMT bekannt 3. Wenn nötig Abklärung 4. Oder: erste Therapiestunden liefern Informationen über das Kind 5. Zielformulierung: Anhand dieser Informationsbasis werden Ziele in verschiedene Bereiche der Psychomotorik eingeordnet, PMT als Fachperson formuliert Ziele mit Hilfe von Ledls Förderbereichen 6. Im Falle der integrativen Psychomotorik ist Kindergärtnerin beteiligt 7. Im Falle eines SSG sind Eltern sowie Lehrpersonen beteiligt und stimmen Zielen zu 8. Abklärungsbericht: Definiertes Ziel

<p>7. Definitive Zielformulierung von Therapeutin wird mit Eltern besprochen</p> <p>8. Oder: Zielvereinbarung erst nach Therapiebeginn</p> <p>9. Evaluation der Entwicklungs- und Förderprozesse</p>					<p>9. Überprüfung am SSG mit allen Beteiligten</p>
K4 Beispiele Zielformulierung					
Person A	Person B	Person C	Person D	Person E	Person F
<p>Beispiele für Partizipationsthemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E. ist in seinem Selbstvertrauen gestärkt und kann sich im Kindergarten auf Bewegungsangebote und neue Situationen einlassen. - Er kann die grafomotorischen Kompetenzen erweitern und hat die Voraussetzungen für den Schriffterwerb angebahnt. <p>Beispiel für Zielvereinbarung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S. hat seine grafomotorischen Fertigkeiten erweitert, sodass er im Schul- 	<ul style="list-style-type: none"> - Sie kann im Bereich der Selbstwirksamkeit, der Körperwahrnehmung im aktiven Handeln zur Stärkung des Selbstvertrauens und dem Erweitern des Repertoires von Bewegungen von der Psychomotoriktherapie profitieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Selbstwertgefühls, in Kontakt treten und aufeinander eingehen, Ausdauer, an etwas dranbleiben, etwas gut machen wollen – also Ehrgeiz entwickeln – Verbesserung und Förderung der motorischen Kompetenzen im Bereich der Fein- und Grafomotorik und des Gleichgewichts. 	<p>Entwicklungsbereich Motorik</p> <p>Leitziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung im Bereich der Fein- und Grafomotorik <p>Therapieziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung einer flüssigen und sicheren Strichführung - Förderung einer adäquaten Druckregulation. - Förderung einer optimalen Stifthaltung 	<p>Therapieziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Kind kann sich mit Material an etwas heranwagen. Das Kind kann sich besser spüren. <p>Stundenziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kind baut mit den Klötzen eine Hütte. - Kind baut mit den Klötzen selbstständig eine Hütte. 	<p>Mit Hilfe seiner Ressourcen wie seiner Offenheit, Neugierde und seinem Entwicklungsstand im kognitiven Bereich soll er in einer Kleingruppe Erfahrungen sammeln und durch gezielte Spielformen in der Grob- und Feinmotorik sowie im sozialen Bereich Fortschritte erzielen können.</p> <p>Förderschwerpunkte:</p> <p>Grobmotorik Allgemeine Bewegungssicherheit Dynamisches und statisches Gleichgewicht Gesamtkörperliche Koor-</p>

<p>unterricht leserlich, locker und in angemessenem Tempo schreiben kann.</p> <p>Beispiele für Indikatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er sitzt aufrecht. Er kann 10 Min. aufrecht sitzen. - Er lässt sich genügend Zeit beim Schreiben und schreibt statt im vierten im zweiten Gang. 					<p>dination Tonusregulation</p> <p>Feinmotorik Hand-Finger Geschicklichkeit Kraftdosierung Visuomotorik</p> <p>Sozial-emotional Kontaktverhalten Selbstkonzept Selbstkontrolle</p>
K5 Definition Zielformulierung					
Person A	Person B	Person C	Person D	Person E	Person F
			<p>Eine Zielformulierung ist eine Darlegung des gewünschten Endzustands des Förderbedarfs eines Kindes.</p>		

6.5 Methodenkritik

Wir setzten uns intensiv mit der Konstruktion des Leitfadens für die Interviews auseinander. Dieser war sehr hilfreich, um die Interviews strukturiert durchführen zu können und verwendbare Daten für die Analyse zu erhalten. Besonders die non-verbale Aufrechterhaltung war von Vorteil, da wertvolle Zusatzinformationen gewonnen werden konnten. Die Checkfragen waren insbesondere bei denjenigen Interviewpersonen gewinnbringend, welche die Antworten eher knapp formulierten und für unsere Fragestellung nicht ausreichend waren. Bei einer umfassenderen Datenerhebung würde es sich anbieten, die Stichprobenkonstruktion systematischer zu gestalten, um eine grössere Durchmischung von Alter, Berufsjahren und Kantonen zu erhalten. Eine mögliche Anlaufstelle dafür wäre der Berufsverband der Psychomotoriktherapeutinnen (astp). Mit der Anfrage aller Psychomotoriktherapeutinnen des Verbandes könnte eine randomisierte Stichprobe erlangt werden. Bei dieser Variante würde jedoch die Gefahr einer geringen Rücklaufquote bestehen. Für die Auswertung der Interviews hat sich die Anlehnung an die induktive Kategorienbildung sehr bewährt. Sie gab uns insbesondere für die Inhaltsanalyse des ersten Interviews eine Leitlinie vor. Danach orientierten wir uns nicht mehr ausschliesslich an der induktiven Kategorienbildung, sondern versuchten die Kategorien des vorangegangenen Interviews zu übernehmen, um eine einheitliche Gliederung zu schaffen. Unsere Forschungsfragen sind offen formuliert, wie in Kapitel 1.4 ersichtlich ist. Dies ermöglichte eine freie Einteilung der Kategorien. Konkretere Fragen im Interview hätten verhindern können, dass wir schlussendlich nur einen kleinen Teil des Interviewmaterials für die Beantwortung der Fragestellung verwenden konnten.

7 Ergebnisse

Nach der Beschreibung der Stichprobe in Kapitel 7.1 werden die konkreten Ergebnisse auf der Grundlage der induktiven Kategorienbildung in Kapitel 7.2 dargestellt. Die Aufteilung entspricht weitgehend der Struktur, die im Laufe der Erarbeitung verschiedener Kategorien entstanden ist. In Kapitel 7.3 folgt die Beantwortung unserer Fragestellung.

7.1 Beschreibung der Stichprobe

Bei der Beschreibung der Stichprobe beschränken wir uns auf die Information über die Anzahl Berufsjahre als Psychomotoriktherapeutin sowie den aktuellen Arbeitskanton. In der Arbeit wird nicht explizit Bezug genommen auf diese Informationen. Trotzdem sind diese Angaben von Vorteil, um die Aussagen der Praktikerinnen besser nachvollziehen zu können. Mit zusätzlichen personellen Angaben ist unserer Ansicht nach die Anonymität jedoch nicht mehr gewährleistet.

Tabelle 9: Aufstellung der Interviewpersonen (eigene Tabelle)

Person	A	B	C	D	E	F
Anzahl Berufsjahre	15	13	10	0.5	27	6
Arbeitskanton	Aargau	Zug	Zürich	Zürich	Zürich	Zürich

7.2 Darstellung der Ergebnisse

Die Kategorien aus der Tabelle 9 werden im vorliegenden Kapitel zusammengefasst und in einer sinnvollen Reihenfolge wiedergegeben.

Definition Zielformulierung

Für eine Interviewperson bedeutet Zielformulierung eine Darlegung des gewünschten Endzustandes des Förderbedarfs eines Kindes. Es konnte lediglich eine Person eine klare Definition formulieren. Bei den anderen Personen lief die gewünschte Definition eher auf ein Nennen von verschiedenen Kriterien einer Zielformulierung hinaus. Diese werden in den folgenden Abschnitten genannt.

Wichtigkeit von Zielen

Zur Wichtigkeit von Zielen wurden oftmals identische oder sich überschneidende Aussagen gemacht. Im Folgenden wird aufgelistet, welche Punkte dazu genannt wurden.

- Ziele dienen dazu, den Fokus auf einen bestimmten Bereich zu legen.
- Ziele sind eine Orientierungshilfe für den Therapiebeginn, aber auch im Therapieprozess für die Eltern und die Therapeutin sowie für die interdisziplinäre Arbeit.
- Ziele dienen als Richtungsweiser und geben das Verfolgen eines Weges.

-
- Ziele sind besonders wichtig für ganzheitliche und komplexe Therapien.
 - Ziele dienen als Kommunikationsgrundlage im Austausch mit beteiligten Personen.
 - Ziele können ein Kriterium für die Therapiedauer sein.

Der erste Punkt wurde am häufigsten genannt und scheint deshalb ein besonders wichtiger Aspekt eines Zieles zu sein. Ziele sollen während des Therapieprozesses dabei unterstützen, den Fokus auf einen Bereich zu legen. An zweiter und dritter Stelle stehen die Orientierungshilfe sowie der Richtungsweiser. Auch diese Punkte wurden mehrmals erwähnt und scheinen deshalb von grosser Relevanz zu sein. Die übrigen Punkte wurden jeweils nur von einer Person genannt.

Ablauf Therapieprozess

Wie in Tabelle 9 ersichtlich ist, beschrieben die interviewten Personen die Abläufe des Therapieprozesses, welche jeweils ähnlich aufgebaut sind. Mehrheitlich werden die Ziele aufgrund der Anmeldung, der Abklärung sowie der Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen formuliert. Trotzdem können einige Abweichungen oder Ergänzungen zu diesem Ablauf festgestellt werden, welche im untenstehenden Abschnitt personenspezifisch beschrieben werden.

Person A

Person A arbeitet nach einem internen Papier, der pädagogisch-therapeutischen Prozessgestaltung, welche unter anderem die Struktur zur Zielformulierung vorgibt. Eine grobe, undetaillierte Zielformulierung wird mit den Eltern festgelegt. Je nach Fall werden Jugendliche und Kinder in die Zielformulierung einbezogen. Sind die Eltern mit der Zielformulierung überfordert, werden von der Therapeutin Ziele vorgeschlagen und mit den Eltern besprochen. Die Therapeutin formuliert in jedem Fall die genauen Ziele. Dabei erfolgt eine Unterscheidung zwischen Partizipationsthemen, Zielvereinbarungen und Indikatoren. Partizipationsthemen sollen die Teilnahme des Kindes durch den Umfeldeinbezug ermöglichen. Die Ziele werden durch Indikatoren ergänzt, an welchen dessen Erreichen festgestellt werden kann.

Person B

Person B fragt die Eltern im Gespräch nach ihrer Sicht bezüglich Stärken, Schwächen und Leidensdruck. Anschliessend formuliert sie Schwerpunkte aufgrund der Abklärung, Arzt- und Lehrerberichten sowie dem Elterngespräch. Sie macht keine Theorieverknüpfung, legt aber Wert darauf, Stärken und Schwächen einzubeziehen.

Person C

Person C legt die Themen eines Kindes bereits nach der Abklärung fest. Aussagen aus dem Umfeld sowie Themen aus dem Alltag eines Kindes werden in die Zielformulierung aufgenommen. Aufgrund

dieser Informationen formuliert die Therapeutin Förderthemen und –schwerpunkte. Zum Schluss werden diese Themen mit den Beteiligten besprochen.

Person D

Person D bestimmt nach dem Vorgespräch mit den Eltern die Lebensbereiche des Kindes. Anschließend klärt sie ein Kind ab und nutzt die Resultate als Grundlage für die Zielformulierung. Im Abklärungsbericht werden die Ziele von der Psychomotoriktherapeutin formuliert.

Person E

Person E erarbeitet die wichtigsten Themen des Kindes zusammen mit den Eltern und Lehrpersonen. Danach formuliert sie die Ziele mit Hilfe ihrer gemachten Erfahrung und holt die Bestätigung der Eltern ein.

Person F

Person F arbeitet durch die integrative Psychomotoriktherapie dicht mit der Kindergartenlehrperson zusammen. Die Kindergartenlehrperson ist an der Zielformulierung beteiligt. Durch diese spezielle Ausgangslage sind der Psychomotoriktherapeutin die Kinder bekannt. Die nötigen Informationen für die Zielformulierung hat die Psychomotoriktherapeutin bereits aus diesen Stunden oder erhält sie durch eine Abklärung. Die Ziele werden in die verschiedenen Bereiche der Psychomotorik eingeordnet. Person F formuliert die Ziele schlussendlich selbst und nimmt die Tabelle von Ledl zur Hilfe.

Wie oben bereits erwähnt, ist die Informationsbasis, auf welcher die Ziele formuliert werden, größtenteils identisch. Es bestehen jedoch Unterschiede darin, inwiefern die Eltern in die Zielformulierung einbezogen werden.

Hilfestellungen für die Zielformulierung

Aufgrund von verschiedenen Aussagen zur Kategorie „Hilfestellungen für die Zielformulierung“ haben wir im Hinblick auf unseren Leitfaden eine weitere Kategorisierung vorgenommen. Beim Zusammenfügen der Aussagen von allen Interviewpersonen zu dieser Kategorie haben sich sechs Unterkategorien ergeben, welche im folgenden Abschnitt ersichtlich sind.

Satzstellung und Wortwahl

- keine Formulierung mit dem Verb „sollen“
- Gewünschter Endzustand formulieren: Ziel so formulieren, als ob es bereits erreicht ist
- Förderbereich differenziert und beschreibend formulieren
- Differenzierung von Art des Zieles abhängig (Leit-, Therapie- oder Stundenziel)
- Qualität des Förderbereichs mit Adjektiven beschreiben
- Fachjargon vermeiden, um allgemeine Verständlichkeit zu gewährleisten
- Genaue Beschreibung des Förderbedarfs (was wird wie gefördert und wie soll es sein)

-
- Klare Formulierung

Inhaltliche Kriterien

- Ziele wenn möglich überprüfbar formulieren, beispielsweise anhand von Zeitangaben. Ist aber nur beschränkt möglich aufgrund der komplexen Gesamtentwicklung eines Kindes
- Ziele realistisch, erreichbar, (alltags-) relevant, klar und zeitlich terminiert formulieren
- Ziele ressourcen- sowie auch defizitorientiert formulieren
- Ziele sollen für das Kind fassbar sein
- Ziele sollen auf die Verminderung des Leidensdrucks zielen
- Ziele von Interessen, Bedürfnissen, Persönlichkeit und Umwelt des Kindes ausgehend formulieren
- Ziele auf Entwicklungsschritte ausrichten: Themen der Kinder in Entwicklungsschritte Richtung Genesung umwandeln
- Dem Kind keine Theorien aufzwingen
- Entwicklungsthemen lösungsorientiert formulieren

Ziele im Verlauf des Therapieprozesses

- Können im Sinne des prozessorientierten Arbeitens stetig angepasst werden
- Ziele können als rollende Planung angesehen werden
- Ziele können fortlaufend verfeinert werden durch die Formulierung von Stundenzielen

Informationsbasis für Zielformulierung

- Differenzierte Anmeldung als Unterstützung
- Freie Spielsituation einbeziehen
- Vom Kind und eigenen Beobachtungen ausgehen
- Von Theorien, Grundlagen und Abklärung ausgehend die augenfälligsten Bereiche und Interessen des Kindes bestimmen
- Entwicklungsschwerpunkte anhand von Theorien bestimmen, Stand des Kindes eruieren

Modelle / Raster

- Anlehnung an Ledl (Bereiche: Motorik, Wahrnehmung, Emotion, Selbstkonzept)
- Ledl als Grundlage, um jedes Bedürfnis und Ziel eines Kindes einzuordnen: Tabelle Schritt für Schritt vom Grobbereich bis Feinbereich durchgehen, Schwierigkeiten und Zusammenhänge eruieren, Bewegungsablauf analysieren und Störfaktoren herausfiltern
- Aufgliederung Leitziel, Therapie- und Stundenziel wird an der HfH gelehrt
- Mehrere Therapieziele für ein Leitziel
- Teilziele formulieren (immer im Rahmen des Therapieziels)
- Keine weitere Verfeinerung der Ziele

- Zielformulierung in den Bereichen Grobmotorik, Feinmotorik, sozialer Bereich
- Zielformulierung nach drei Bereichen: motorische Schwerpunkte, Wahrnehmung, allgemeine Entwicklungsthemen
- Einteilung in Bereiche der Psychomotorik: Wahrnehmung, Motorik, sozialer Bereich, emotionaler Bereich
- Verfeinerung in den folgenden Bereichen: Körperwahrnehmung, Grobmotorik, Feinmotorik, Koordination, emotionale und soziale Erfahrung
- Unterteilung in Grob- und Feinziele: Grobziele als längerfristige Ziele, Feinziele auf Stunden bezogen, als Verfeinerung der Schwerpunkte (stichwortartig in der Vorbereitung)
- Motorische Schwerpunkte am Schluss auflisten
- Keine pädagogische Einteilung: Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz
- Schwerpunkte in Form eines Mindmaps
- Formulierung von Quartals- und Semesterzielen

Es wurden sehr vielfältige Hilfestellungen für die Zielformulierung erwähnt. Einige davon wurden mehrmals genannt, andere nur von einer einzigen Interviewperson. Die Überprüfbarkeit der Ziele wurde viermal angegeben und scheint daher eine wichtige Hilfestellung für die Zielformulierung zu sein. In Bezug auf die Modelle wurde zweimal die Anlehnung an Ledl genannt. Bei den übrigen Aussagen handelt es sich um unterschiedliche Einteilungen in die Bereiche der Psychomotorik. Von drei Personen werden die Ziele jeweils verfeinert oder in verschiedene Zieltypen eingeteilt.

Beispiele Zielformulierung

Die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Zielformulierung haben auch unterschiedliche Arten von Formulierungen zur Folge. Daher werden die Beispiele wiederum personenspezifisch aufgelistet, damit diese mit Hilfe der obenstehenden Abläufe nachvollziehbar sind.

Person A

- **Partizipationsthema:** E. ist in seinem Selbstvertrauen gestärkt und kann sich im Kindergarten auf Bewegungsangebote und neue Situationen einlassen.
Er kann die grafomotorischen Kompetenzen erweitern und hat die Voraussetzungen für den Schriffterwerb angebahnt.
- **Zielvereinbarung:** S. hat seine grafomotorischen Fertigkeiten erweitert, sodass er im Schulunterricht leserlich, locker und in angemessenem Tempo schreiben kann.
- **Indikatoren:** Er sitzt aufrecht. Er kann 10 Min. aufrecht sitzen. Er lässt sich genügend Zeit beim Schreiben und schreibt statt im vierten im zweiten Gang.

Person B

- Sie kann im Bereich der Selbstwirksamkeit, der Körperwahrnehmung im aktiven Handeln zur Stärkung des Selbstvertrauens und dem Erweitern des Repertoires von Bewegungen von der Psychomotoriktherapie profitieren.

Person C

- Bei den Förderschwerpunkten sehe ich folgende Themen: Verbesserung des Selbstwertgefühls, in Kontakt treten und aufeinander eingehen, Ausdauer, an etwas dranbleiben, etwas gut machen wollen – also Ehrgeiz entwickeln – Verbesserung und Förderung der motorischen Kompetenzen im Bereich der Fein- und Grafomotorik und des Gleichgewichts.

Person D

- **Entwicklungsbereich:** Motorik
- **Leitziel:** Unterstützung im Bereich der Fein- und Grafomotorik
- **Therapieziele:** Förderung einer flüssigen und sicheren Strichführung.
Förderung einer adäquaten Druckregulation.
Förderung einer optimalen Stifthaltung.

Person E

- **Therapieziel:** Ein Kind kann sich mit Material an etwas heranwagen.
Das Kind kann sich besser spüren.
- **Stundenziel:** Kind baut mit den Klötzen eine Hütte.
Kind baut mit den Klötzen selbstständig eine Hütte.

Person F

- Mit Hilfe seiner Ressourcen wie seiner Offenheit, Neugierde und seinem Entwicklungsstand im kognitiven Bereich soll er in einer Kleingruppe Erfahrungen sammeln und durch gezielte Spielformen in der Grob- und Feinmotorik sowie im sozialen Bereich Fortschritte erzielen können.
- **Förderschwerpunkte:**
 - Grobmotorik:** Allgemeine Bewegungssicherheit, dynamisches und statisches Gleichgewicht, gesamtkörperliche Koordination, Tonusregulation
 - Feinmotorik:** Hand-Finger Geschicklichkeit, Kraftdosierung, Visuomotorik
 - Sozial-emotional:** Kontaktverhalten, Selbstkonzept, Selbstkontrolle

Die eine Hälfte der Interviewpersonen formuliert die Ziele in Form von ganzen Sätzen. Die andere Hälfte hingegen formuliert die Ziele entweder in Form einer Aufzählung der Förderbereiche oder in einer Mischform von ganzen Sätzen und einer Aufzählung. In der Einleitung in Kapitel 1.2 wurde be-

reits beschrieben, dass die Praktikumsleiterinnen die Zielformulierung sehr unterschiedlich handhaben. Dies wird nun im Falle der sechs Interviewpersonen sichtbar. Daher kann angenommen werden, dass entweder beide Varianten der Zielformulierung sinnvoll sind oder die Vorgaben von der Arbeitsstelle abhängig sind. Weiter oben wurde erwähnt, dass die Überprüfbarkeit eines Ziels von vielen Interviewpersonen als wichtig erachtet wird. Bei den Beispielen lässt sich lediglich einmal ein eindeutig überprüfbares Ziel feststellen. Es lautet: „Er kann 10 Min. aufrecht sitzen“. Diese Tatsache lässt vermuten, dass überprüfbare Ziele immer häufiger gefragt sind, sei das von der Arbeitsstelle oder auch als Mittel, um die Psychomotoriktherapie gegen aussen zu legitimieren. In Anbetracht der Beispiele wird dies allerdings nur selten umgesetzt. Die Beispiele lassen vermuten, dass zwischen der Berufserfahrung und der Einteilung der Ziele ein Zusammenhang besteht. Die zwei Interviewpersonen, welche am wenigsten Berufserfahrung haben, orientieren sich bei der Zielformulierung am Schema von Ledl. Die übrigen Personen haben eine eigene Einteilung entwickelt, oder müssen sich an die Vorgaben der Arbeitsstelle halten.

7.3 Beantwortung der Fragestellungen

Unser Anliegen ist es, Stimmen aus dem Berufsfeld der Psychomotorik zum Thema Zielformulierungen mittels induktiver Kategorienbildung systematisch analysiert wiederzugeben. Die Aussagen der interviewten Personen sind subjektiv und beziehen sich auf die individuelle Art der Zielformulierung. Im Forschungsteil unserer Arbeit wird kein Bezug zur Theorie gemacht. Diese Verknüpfung erfolgt im Diskussionsteil, indem die Ergebnisse mit der Theorie verbunden werden. Auf die Beantwortung der Fragestellungen wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

Wie formulieren Praktikerinnen aus dem Arbeitsfeld der Psychomotorik Ziele?

Um zu einer Zielformulierung zu gelangen, greifen Praktikerinnen auf verschiedene Informationen zurück. Als Informationsbasis dienen Anmeldung, Abklärung, verschiedene Berichte sowie Gespräche mit Eltern, Lehrpersonen oder anderen Beteiligten. Für das Zustandekommen der Zielformulierungen werden mehrere Möglichkeiten genannt. Ziele können von der Therapeutin formuliert und dann mit den Eltern besprochen werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Eltern und teilweise auch die Kinder oder Jugendlichen in die Zielformulierung miteinbezogen werden und gemeinsam eine grobe, undetaillierte Zielformulierung erstellt wird. Daraufhin formuliert die Therapeutin die genauen Ziele und bespricht diese wiederum mit den Eltern.

Einige Praktikerinnen formulieren ihre Ziele in Anlehnung an Modelle wie z.B. Ledl. Andere greifen auf gemachte Erfahrungen zurück, hauptsächlich, wenn sie bereits länger berufstätig sind. Die Bereiche der Psychomotoriktherapie wie Grobmotorik, Feinmotorik, Wahrnehmung und weitere nutzen

einige Interviewpersonen als Raster für die Einteilung ihrer Ziele. Einige unterscheiden ihre Ziele weiter nach Leit-, Therapie- und Stundenziele oder auch nach Grob- und Feinzielen. Die Schwerpunkte werden im Bezug zum Entwicklungsstand des Kindes festgelegt und können laufend adaptiert werden, da Psychomotoriktherapeutinnen prozessorientiert arbeiten.

Die Interviewpersonen erwähnten einige Punkte, die in der Art der Zielformulierung beachtet werden sollten. Zum einen soll die Formulierung nicht mit dem Verb „sollen“ gemacht werden, da der gewünschte Endzustand beschrieben sein sollte. Zudem ist es wichtig, dass der Förderbereich differenziert und beschreibend erläutert ist. Die Art des Ziels (Leit-, Therapie- oder Stundenziel) ist ausschlaggebend für den Differenzierungsgrad der Zielformulierung. Um die Qualität des Förderbereichs besser fassen zu können, sollte dieser mit Adjektiven beschrieben werden. Damit Eltern sowie Lehrpersonen und andere beteiligte Personen die Sprache der Zielformulierung verstehen, sollte Fachjargon vermieden werden.

Eines der inhaltlichen Kriterien einer Zielformulierung ist die Überprüfbarkeit der Ziele mit Hilfe von Zeitangaben. Jedoch ist zu beachten, dass dieser Überprüfbarkeit Grenzen gesetzt sind, denn die Gesamtentwicklung eines Kindes ist sehr komplex. Damit die Überprüfbarkeit so gut als möglich gewährleistet ist, sollte das Ziel zeitlich terminiert, realistisch und erreichbar formuliert sein. Je klarer ein Ziel verfasst ist, desto besser. Weiter sollte die Zielformulierung nicht nur defizit- sondern auch ressourcenorientiert sein. Für die Kinder ist es wichtig, dass Ziele für sie relevant und auch fassbar sind. Um dies zu gewährleisten, ist zu beachten, dass die Interessen, die Bedürfnisse, die Persönlichkeit wie auch die Umwelt des Kindes einbezogen werden. Ein Ziel der Psychomotoriktherapie ist, dass der Leidensdruck eines Kindes vermindert werden kann.

Einige Praktikerinnen erwähnten, dass den Kindern keine Theorien aufgezwungen werden sollen. Die Ziele sollen auf die Entwicklungsschritte der Kinder ausgerichtet und lösungsorientiert beschrieben werden.

Wie wichtig sind Zielformulierungen?

Zur Wichtigkeit von Zielformulierungen wurden viele übereinstimmende und ähnliche Aussagen gemacht. Mehrmals wurde genannt, dass Ziele eine Orientierung sind, sei dies für den Therapiebeginn, für die Eltern und die Therapeutin während des Therapieprozesses oder auch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Weiter wurde beschrieben, dass Ziele im Austausch mit beteiligten Personen als gute Kommunikationsgrundlage dienen können. Aus den Aussagen konnte herausgelesen werden, dass Ziele hilfreich sind, um während des Therapieprozesses den Fokus auf einen bestimmten Bereich zu legen, und zu wissen, wohin die Therapie führen soll. In diesem Zusammenhang können

Ziele als Richtungsweiser angesehen werden, da sie das Verfolgen eines Weges vorstrukturieren. In Bezug auf das Erreichen von Zielen können Ziele ein Kriterium für die Therapiedauer sein. Bei erreichten Zielen kann die Therapie als beendet angesehen werden kann. Es wird betont, dass Ziele in der Psychomotorik besonders wichtig sind, da in einer ganzheitlichen und komplexen Therapie, wie es die Psychomotorik ist, immer mehrere Bereiche angesprochen werden und deshalb ein Fokus gesetzt werden muss.

8 Leitfaden

Wie in Kapitel 1.3 erwähnt wurde, dienen als Basis für die Entwicklung des Leitfadens die theoretischen Grundlagen sowie die Ergebnisse aus den Interviews. Ebenfalls werden Theorien hinzugezogen, welche in der Arbeit noch nicht erwähnt wurden. Im Folgenden wird die Zielgruppe des Leitfadens definiert. Weiter folgt das Vorgehen bei der Entwicklung des Leitfadens. Als nächstes wird der inhaltliche Aufbau beschrieben, wobei die Verknüpfungen von Theorien und Interviewaussagen erklärt werden. Daraufhin folgen Erläuterungen zum formalen Aufbau. Am Ende dieses Kapitels wird die zusätzliche Literatur aufgelistet, welche ergänzend für den Leitfaden verwendet wurden.

8.1 Zielgruppe

Der Leitfaden richtet sich an Studierende und Berufsanfängerinnen, welche sich mit der Zielformulierung auseinandersetzen müssen. Er soll eine Unterstützung sein, indem die einzelnen Schritte und Möglichkeiten der Zielformulierung aufgezeigt und erklärt werden.

8.2 Vorgehen

Um die Inhalte des Leitfadens zu bestimmen, haben wir verschiedenste Verknüpfungen der Theorien aus Kapitel 3 bis 5 und der Ergebnisse aus den Interviews vorgenommen. Viele Interviewaussagen konnten wir mit den theoretischen Grundlagen begründen oder bestätigen. Diese Aussagen wurden in den Leitfaden aufgenommen. Die Verknüpfungen werden im nächsten Kapitel beschrieben. Trotzdem haben wir weitere Literatur hinzugezogen, die als sinnvolle Ergänzung dient und in Kapitel 8.5 aufgezeigt wird. Für den Aufbau der Arbeit haben wir uns an den bestehenden Vorschlägen zur Zielformulierung der Hochschule für Heilpädagogik orientiert (siehe Kapitel 3) und diese durch Theorien, Interviewaussagen und unsere persönlichen Ideen ergänzt.

8.3 Inhaltlicher Aufbau

Der Leitfaden besteht aus sechs Teilen, welche sich wie folgt gestalten:

Teil I:

In diesem Teil wird dem Leser anhand von Stichworten kurz, einfach und anschaulich erklärt, warum Ziele wichtig sind. Die Stichwörter stammen grösstenteils aus den Interviews und wurden in den Ergebnissen als Unterkategorie „Wichtigkeit von Zielen“ aufgelistet (siehe Kapitel 7.2). Ergänzt wurden die Stichwörter mit Überlegungen aus der Arbeitspsychologie (siehe Kapitel 4.1).

Teil II:

Der zweite Teil nennt sich „Aktuelle Themen klären“ und lehnt sich an den Aufbau des Zürcher Ressourcen Modells (siehe Kapitel 5.4). Hierbei geht es darum, wie die Themen des Kindes geklärt und

ausfindig gemacht werden. Es wird die Informationsbasis aufgeführt, mit welcher die Interviewpersonen hauptsächlich die Ziele entwickeln. Beim Herausfinden der Themen sollen die Fragestellungen nach Amft und Soyer (2012b) unterstützen, welche in Kapitel 3.6 beschrieben werden.

Teil III:

Dieser Teil besteht aus einer umfassenden Sammlung in Form einer Tabelle, welche mögliche Förderbereiche eines Kindes beinhaltet. Diese Förderbereiche können in einem weiteren Schritt zu Zielen formuliert werden. Die Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern kann jederzeit individuell ergänzt werden. Die Förderbereiche stammen einerseits aus den Theorien, welche von der Hochschule für Heilpädagogik für die Zielformulierung empfohlen werden (siehe Kapitel 3.3 bis 3.6). Andererseits wurde die Sammlung mit neuen Theorien ergänzt, welche in Kapitel 8.5 erklärt werden. Die Förderbereiche werden folgendermassen unterteilt:

- *Motorik*: Grobmotorik, Feinmotorik, Grafomotorik
- *Wahrnehmung*: Visuell, Auditiv, Taktil-kinästhetisch, Vestibulär, Aufmerksamkeit und Konzentration
- *Sozial-emotionaler Bereich*: Sozial, Emotional
- *Umfeld*

Diese Unterteilung lehnt sich einerseits an die Entwicklungsbereiche von Ledl (2003), welche in Kapitel 3.4 erklärt werden. Andererseits wurde sie ergänzt mit dem Bereich der Umwelt, welcher ein Bestandteil der ICF und des Schulischen Standortgespräches ist (siehe Kapitel 3.3). Wir haben uns für diese Einteilung entschieden, da sie einen guten Zusammenschritt aus den Interviews sowie den beschriebenen Theorien in Kapitel 3.3 bis 3.6 ergibt. Die Bereiche sollen die wichtigsten Förderthemen der Psychomotoriktherapie abdecken.

Teil IV:

Der vierte Teil des Leitfadens nennt sich „Vom Thema zum Ziel“, wiederum eine Anlehnung an das Zürcher Ressourcen Modell (siehe Kapitel 5.4). Nachdem in Teil III die Förderbereiche eines Kindes festgelegt wurden, werden nun daraus Ziele formuliert.

In unserem Leitfaden orientieren wir uns an den Zielebenen nach Degen (2011), welche in Kapitel 3.1 erläutert wurden. In arbeits- und motivationspsychologischen Theorien werden ebenfalls Zielhierarchien beschrieben, wodurch deren Sinn bestätigt wird (siehe Kapitel 4.1 und 4.2.1). Hacker (2005) betont, dass sich das Erreichen eines Ziels positiv auf die jeweils übergeordneten Ziele auswirkt. Die zwei oberen Zielebenen, die Leit- und Therapieziele, haben wir von Degen (2011) übernommen. Die unterste Zielebene nennen wir nicht Stundenziele, sondern Teilziele, wie es in Kapitel 4.1 und 4.2.1 aufgezeigt wird. Dadurch soll vermieden werden, dass ein Anspruch impliziert wird, innerhalb einer

Therapiestunde ein Stundenziel erreichen zu müssen. Die kursiv geschriebenen Bereiche mit ihren Unterbereichen (siehe oben) können als Leitziele verwendet werden. Alle dazugehörigen Förderbereiche werden den Therapiezielen zugeordnet. Für die Teilziele haben wir keine Sammlung erstellt. Das Erstellen von Teilzielen stellt eine individuelle Verfeinerung und Differenzierung der Therapieziele dar, welche individuell auf ein Kind angepasst werden müssen. Durch die bereits sehr detaillierte Auflistung der Therapieziele wird die Formulierung der Teilziele erleichtert. Im Leitfaden werden einige Beispiele dazu genannt. Der Sinn und die Wichtigkeit von kurzfristigen Zielen, wie es die Teilziele sind, werden in Kapitel 4.2.1 und 4.3.3 beschrieben. Demnach können langfristige Ziele, also Leit- oder Therapieziele, nur erfolgreich erreicht werden, wenn Zwischenziele gesetzt werden, welche sich auf die nahe Zukunft beziehen.

Weiter werden in Teil IV die zwei Möglichkeiten erläutert, Ziele entweder in ganzen Sätzen oder in Stichworten zu formulieren. Dazu werden Beispiele aufgezeigt. Wir haben uns für diese zwei Möglichkeiten entschieden, da sich bei den Interviewaussagen gezeigt hat, dass beide Varianten möglich und sinnvoll sind. Hinzu kommt, dass diesbezüglich die Vorgaben an einer Therapiestelle unterschiedlich sein können.

Im Leitfaden wird unterschieden zwischen situationsspezifischen und –übergreifenden Zielen, wie es von Degen (2011) beschrieben wird (siehe Kapitel 3.2). Die Goal-Setting-Theory bestätigt diese Einteilung. Storch (2009) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass in einfachen Kontexten spezifische Ziele sehr sinnvoll und erfolgreich sind. In komplexen Situationen hingegen empfiehlt es sich, allgemeine oder situationsübergreifende Ziele zu formulieren (siehe Kapitel 4.1.1).

Anschliessend werden Tipps für die Wortwahl bei der Zielformulierung aufgezeigt. Diese stützen sich auf die Interviewaussagen und wurden in Kapitel 7.2 im Rahmen der Ergebnisse präsentiert. Weiter wurde eine Verbenliste erstellt. Die Verben stammen aus den Beispielen der Zielformulierungen der Interviewpersonen (siehe Kapitel 7.2) und wurden von uns persönlich ergänzt. Ein weiterer Punkt behandelt die überprüfbaren Ziele. Da die Formulierung von überprüfbaren Zielen von mehreren Interviewpersonen als wichtig erachtet wurde, haben wir diese in den Leitfaden integriert. Es wird beschrieben, dass die Überprüfbarkeit mit Hilfe von Zeitangaben, Zähl- oder Messkriterien beschrieben werden kann. Dabei stützen wir uns auf ein Zitat von Hacker (2005), welches in Kapitel 4.1.1 präsentiert wurde. Ebenfalls werden in Teil IV inhaltliche Kriterien für die Formulierung aufgezählt. Diese basieren auf Interviewaussagen, welche in Kapitel 7.2 zusammengefasst wurden. Viele Kriterien decken sich mit den theoretischen Grundlagen. Beispielsweise wurde von den Interviewpersonen genannt, dass Ziele spezifisch, überprüfbar und positiv formuliert sein sollen. Diese Aspekte finden sich im S.M.A.R.T.-Modell (siehe Kapitel 5.1), im Zürcher Ressourcen Modell (siehe Kapitel 5.4) und auch im lösungsorientierten Ansatz (siehe Kapitel 5.5.1) wieder.

Teil V:

Nach der konkreten Anleitung zur Zielformulierung werden in diesem Teil konkrete Beispiele aufgezeigt. Sie sind teilweise an die genannten Beispiele der Interviewpersonen angelehnt und wurden von uns ergänzt. Im Leitfaden finden sich Beispiele zu allen Grobbereichen (Motorik, Wahrnehmung, etc.) und werden je in ganzen Sätzen oder Stichworten aufgeführt.

Teil VI:

Den Schluss des Leitfadens bildet eine Checkliste. Darin sind Aspekte der Zielformulierung enthalten, welche unbedingt beachtet werden sollen. Sie sind in Form von Fragen aufgebaut, um das formulierte Ziel noch einmal mit den Kriterien abzugleichen, bevor es definitiv festgehalten wird. Einige davon wurden im Verlauf des Leitfadens bereits erwähnt, andere kommen neu dazu. Als Quelle dienen wiederum Theorien aus der Arbeit sowie die Interviewaussagen. Ein Beispiel dazu ist folgende Frage:

Hat das Kind die nötigen Kompetenzen, um das Ziel zu realisieren?

Diese Frage wurde aus Kapitel 4.3.1 aus den Theorien von Gollwitzer und Oettingen (2002) abgeleitet. Auch von einer Interviewperson wurde genannt, dass ein Ziel das Kind nicht überfordern darf.

8.4 Formaler Aufbau

Die Abschnitte des Leitfadens sind mit hochgestellten Zahlen gekennzeichnet, welche auf die Literaturangaben in der Fusszeile verweisen. Die vollständige Literaturliste wiederum befindet sich am Ende des Leitfadens. Aufgrund dieser Darstellung ist es nicht möglich, die einzelnen Bestandteile oder Aussagen im Leitfaden genau der jeweiligen Literaturquelle zuzuordnen. Ist eine Vertiefung eines bestimmten Bereichs erwünscht, so kann in der vorliegenden Bachelorarbeit oder mit Hilfe der Literaturliste auf die detaillierte Theorie zurückgegriffen werden.

8.5 Zusätzliche Literatur

Die Sammlung der Förderbereiche in Teil III wird um einige zusätzliche Theorien ergänzt. Es handelt sich dabei durchgehend um die Aufzählung von verschiedenen Bereichen, welche zu Therapiezielen formuliert werden können. Die Theorien werden nicht von Grund auf erklärt, sondern es werden lediglich diejenigen Bereiche aufgeführt, welche in der Tabelle übernommen wurden. Die Struktur der folgenden Auflistung entspricht den vier Bereichen der Tabelle im Leitfaden (Motorik, Wahrnehmung, etc.).

Sozial-emotionaler Bereich

Folgende Auflistung wurde von uns gekürzt und wird in die Tabelle übernommen. Es werden Eigenschaften der Widerstandsfähigkeit beschrieben, welche als Therapieziele formuliert werden können.

Tabelle 10: Eigenschaften der Widerstandsfähigkeit (nach Amft & Soyer, 2012a, S. 3)

Selbstständigkeit
Fantasie
Kreativität
Entschlossenheit
Mut

Weiter wird eine von mehreren Dimensionen sozialer Kompetenzen übernommen.

Tabelle 11: Dimension sozialer Kompetenzen (nach Amft & Soyer, 2012a, S. 10)

Selbstbehauptung und Selbstsicherheit

Zimmer (2012) unterscheidet mehrere Grundqualifikationen des sozialen Handelns. Diese wurden von uns gekürzt und bilden einen Teil des Leitfadens.

Tabelle 12: Grundqualifikationen des sozialen Handelns (nach Zimmer, 2012, S. 36)

Die Bedürfnisse anderer erkennen und im eigenen Verhalten berücksichtigen
Regelverständnis
Kontakt- und Kooperationsfähigkeit
Im Spiel Beziehungen zu anderen aufnehmen
Andere als Mitspieler anerkennen
Hilfe annehmen und anfordern
Miteinander spielen, gemeinsam Aufgaben lösen
Sich verbal mit anderen auseinandersetzen
Frustrationstoleranz
Bedürfnisse aufschieben
Nicht immer im Mittelpunkt stehen müssen
Mit Misserfolgen umgehen lernen
Sich in eine Gruppe einordnen können
Toleranz und Rücksichtnahme
Die Leistungen anderer akzeptieren und anerkennen
Die Andersartigkeit anderer respektieren
Auf schwächere Mitspieler Rücksicht nehmen

Im Bereich der emotionalen Kompetenzen werden von Amft und Soyer (2012a) verschiedene Themen aufgezählt, welche von uns gekürzt und im Leitfaden übernommen wurden.

Tabelle 13: Bereiche der emotionalen Kompetenzen (nach Amft & Soyer, 2012a, S. 8f.)

Wahrnehmen, Erkennen und Verstehen von Gefühlen
Angemessenes Verhalten in emotional belastenden Situationen
Emotionsverständnis
Emotionsausdruck
Emotionsregulation

Von Barquero (2005) werden Entwicklungsaufgaben im Vorschulalter aufgelistet. Folgende Auswahl davon wird übernommen.

Tabelle 14: Entwicklungsaufgaben im Vorschulalter (nach Barquero et al., 2005, S. 264)

Das Erkennen von Basisemotionen bei sich und anderen
Perspektivenübernahme und Empathie
Soziale Interaktionen einleiten können

Bielefeld (1991) definiert drei Unterbereiche des Körperbildes, welche im Leitfaden übernommen werden.

Tabelle 15: Körperbild (nach Bielefeld, 1991, S. 17)

Körperbild		
Körperbewusstsein	Körperausgrenzung	Körpereinstellung

Grobmotorik

Die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten werden nach Lienert, Sägesser und Spiess (2010) in verschiedene Unterbereiche aufgeteilt und im Leitfaden übernommen.

Tabelle 16: Konditionelle und koordinative Fähigkeiten (nach Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 52ff.)

Konditionelle Fähigkeiten	Koordinative Fähigkeiten
Beweglichkeit	Orientierungsfähigkeit
Kraft	Differenzierungsfähigkeit
Schnelligkeit	Gleichgewichtsfähigkeit
Ausdauer	Reaktionsfähigkeit
	Rhythmisierungsfähigkeit

Weiter beschreibt Baumann (2009) verschiedene Bewegungsbedürfnisse von Kindern. Die folgende Auswahl davon übernehmen wir im Leitfaden.

Tabelle 17: Bewegungsbedürfnisse (nach Baumann, 2009, S. 10)

Schaukeln	Gleiten
Schwingen	Klettern
Rollen	Balancieren
Werfen	Raufen
Fangen	Purzeln
Rutschen	

Grafomotorik

Nacke (2010) unterscheidet verschiedene Aspekte der Grafomotorik. Folgende werden im Leitfaden übernommen.

Tabelle 18: Aspekte der Grafomotorik (nach Nacke, 2010, S. 177ff.)

Auflage Hand-Unterarm	Stifthaltung
Hand-Hand-Koordination	Zug- und Stossbewegungen
Kraftdosierung	Schreibtempo
Überkreuzen der Mittellinie	Rhythmus
Händigkeit	Sitzhaltung

Weitere ausgewählte Schwerpunkte der Grafomotorik aus einer Sammlung von Amft, Kranz, Sammann und Vetter (2010) werden im Leitfaden einbezogen.

Tabelle 19: Schwerpunkte der Grafomotorik (nach Amft, Kranz, Sammann & Vetter, 2010, S. 21)

Ausdauer
Handmotorik
Beweglichkeit von Fingern, Hand und Schultergürtel

Folgende Bereiche werden von Häusler (2010a) in Bezug auf grafomotorische Schwierigkeiten erläutert. Eine Auswahl davon wird im Leitfaden übernommen.

Tabelle 20: Bereiche der Grafomotorik (nach Häusler, 2010a, S. 2f.)

Formen korrekt und flüssig wiedergeben
Rechts-links-Unterscheidung
Formwiedergabe

Ergänzend dazu weitere Bereiche aus Häusler (2010b).

Tabelle 21: Bereiche der Grafomotorik (nach Häusler, 2010b, S. 4)

Tonusregulation
Schreibdruck
Krafteinsatz

Aus dem Lehrplan des Kantons Zürichs wird eine Auswahl an Zielen im Bereich Schrift und grafische Gestaltung übernommen.

Tabelle 22: Lehrplan Kanton Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 161ff.)

Bewegungsabläufe und Schriftelemente erfassen
Zusammenhängend mehrere Buchstaben bis ganze Wörter schreiben
Freude am Schreiben
Sich auf einer Papierfläche zurechtfinden
Mit verschiedenen Schreibgeräten schreiben
Bewegungsabläufe und Schriftelemente automatisieren
Geläufig und lesbar schreiben

Wahrnehmung

Zur Ergänzung der Wahrnehmungsbereiche beziehen wir uns auf Zimmer (2011) und übernehmen Aspekte der auditiven und vestibulären Wahrnehmung.

Tabelle 23: Aspekte der auditiven und vestibulären Wahrnehmung (nach Zimmer, 2011, S. 91ff.)

Auditive Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung
Auditive Aufmerksamkeit	Wahrnehmung von Drehbeschleunigungen
Figur-Grund-Wahrnehmung	
Lokalisation	

Schlussendlich wird von Bielefeld (1991) die Unterteilung des Körperschemas für den Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung übernommen.

Tabelle 24: Körperschema (nach Bielefeld, 1991, S. 17)

Körperschema		
Körperorientierung	Körperausdehnung	Körperkenntnis

8.6 Darstellung des Leitfadens

Die folgenden Seiten beinhalten den entwickelten Leitfaden zur Zielformulierung in der Psychomotoriktherapie. Er ist aus sechs Teilen aufgebaut, welche in Kapitel 8.3 genau erläutert wurden.

Leitfaden zur Zielformulierung in der Psychomotoriktherapie

I Blitzlicht¹

Warum werden in der Psychomotoriktherapie überhaupt Ziele formuliert?

Ziele dienen als...

- Fokus
- Richtungsweiser
- Orientierung
- Kommunikationsgrundlage
- Aktivierung
- Darlegung des gewünschten Endzustands

II Aktuelle Themen klären²

Der erste Schritt der Zielformulierung besteht darin, die aktuellen Themen des Kindes zu klären. Diese ergeben sich aufgrund von folgender Informationsbasis:

Um die aktuellen Themen herauszufinden, ist eine Orientierung an der untenstehenden Tabelle hilfreich. Sie bietet einen Überblick über mögliche Förderbereiche eines Kindes. Dabei können sich folgende Fragen überlegt werden:

- Welches könnten mögliche Themen aus der Sicht des Kindes sein?*
- Wie sieht die Umgebung des Kindes aus?*
- Welche Beziehungen hat es zu den unterschiedlichen Personen?*
- Welche Entwicklungsaufgaben hat es nicht bewältigt?*
- Welche Entwicklungsaufgaben stehen vor ihm?*
- Welche Konfliktt Themen tauchen auf?*

¹ Hacker, 2005; Interviews

² Krause & Storch, 2007; Amft & Soyer, 2012a; Interviews

III. Sammlung der Förderbereiche

Motorik ³		Wahrnehmung ⁴		Sozial-emotionaler Bereich ⁵		Umfeld ⁶	
Grobmotorik	- Allg. Bewegungsgeschicklichkeit	Visuell	- Visuelle Konzentration	Sozial	- Kontakt- und Kooperationsfähigkeit		- Bewegungsmöglichkeiten im Unterricht und zuhause
	- Bewegungssicherheit		- Differenzierung		- Lernen mit Gleichaltrigen zurechtzukommen		- Unterstützung und Motivation zuhause und in der Schule
	- Bewegungselastizität	- Formunterscheidung	- Teamfähigkeit		- Kontakt und Kommunikation zwischen verschiedenen Lebensbereichen		
	- Bewegungskoordination		- Visuomotorische Koordination		- Konfliktlösungskompetenz		- Übergang von Kindergarten in Schule begleiten
	- Reaktionsfähigkeit		- Figur-Grund-Wahrnehmung		- Techniken mitmenschlichen Umgangs lernen		- Kontakt mit anderen Kindern in der Freizeit fördern
	- Visuomotorische Koordination		- Formenkonstanz		- Nähe - Distanz		
	- Grundbedürfnisse der Bewegung (Gleiten, Rutschen, Rollen, Schaukeln, Schwingen, Klettern, Werfen, Fangen, Balancieren, Raufen, Purzeln, etc.)		- Raumlage		- Frustrationstoleranz (Bedürfnisse aufschieben, nicht immer im Mittelpunkt stehen müssen, mit Misserfolgen umgehen lernen)		
	- Spannungsregulation		- Erfassen räumlicher Beziehungen		- Regelbewusstsein		
	- Beweglichkeit	Auditiv	- Visuelle Gliederung		- Regelverständnis		
	- Kraft			- Gedächtnis		- Gruppenzugehörigkeit erleben	
	- Schnelligkeit		- Auditives Gedächtnis		- Soziale Interaktionen einleiten können über Material, Spielformen		
	- Ausdauer		- Identifikation		- Gemeinsam spielen und Aufgaben lösen		
	- Orientierungsfähigkeit		- Differenzierung		- Sich verbal mit anderen auseinandersetzen		
	- Differenzierungsfähigkeit		- Serialität		- Funktionen in der Gruppe übernehmen		
	- Gleichgewichtsfähigkeit		- Richtungshören		- Sich in eine Gruppe einordnen können		
	- Reaktionsfähigkeit		- Entfernungshören		- Selbstbehauptung und Selbstsicherheit		
	- Rhythmisierungsfähigkeit		- Lokalisation				
Fein- und Grafomotorik	- Allg. Geschicklichkeit	Taktil-kinästhetisch	- Auditive Gliederung				
	- Hand-Finger-Geschicklichkeit		- Auditive Intermodalität				
	- Visuomotorische Koordination	- Auditive Aufmerksamkeit					
	- Feinmotorische Koordination		- Figur-Grund-Wahrnehmung				
	- Bewegungsabläufe und Schriftelemente erfassen und automatisieren						
	- Händigkeit						
	- Sich auf einer Papierfläche zu-rechtfinden						
			- Berührungsempfinden				
			- Taktiles Differenzierungsvermögen				
			- Körperempfinden				
			- Körperhaltung				
			- Körperausdruck				
			- Körperschema (Körperorientierung, Körperausdehnung, Körperkenntnis)				

³ Amft, Kranz, Sammann & Vetter, 2010; Baumann, 2009; Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010; Fischer, 2009; Häusler, 2010a, 2010b, 2012; Ledl, 2003; Lienert, Sägesser & Spiess, 2010; Nacke, 2010; Interviews

⁴ Bielefeld, 1991; Fischer, 2009; Ledl, 2003; Zimmer, 2011

⁵ Amft & Soyer, 2012a; Barquero et al., 2005; Bielefeld, 1991; Degen, 2011; Dreher & Dreher, 1985; Fischer, 2009; Flammer, 2005; Häusler, 2012; Ledl, 2003; Interviews

⁶ Häusler, 2012

Motorik ³		Wahrnehmung ⁴		Sozial-emotionaler Bereich ⁵		Umfeld ⁶	
Fein- und Grafomotorik	<ul style="list-style-type: none"> - Tonusregulation - Schreibdruck - Zug- und Stossbewegungen - Schreibtempo - Rhythmus - Grundformen - Formwiedergabe - Formen korrekt und flüssig wiedergeben - Rechts-links-Unterscheidung - Sitzhaltung - Ausdauer - Handmotorik - Stifthaltung - Beweglichkeit von Fingern, Hand und Schultergürtel - Strichführung - Auflage Hand-Unterarm - Hand-Hand-Koordination - Überkreuzen der Mittellinie - Kraftdosierung - Krafteinsatz - Mit verschiedenen Schreibgeräten schreiben - Geläufig und lesbar schreiben - Freude am Schreiben - Zusammenhängend mehrere Buchstaben bis ganze Wörter schreiben 	Vestibulär	<ul style="list-style-type: none"> - Schwerkraft erfahren - Allgemeine Gleichgewichtssicherheit - Statisches Gleichgewicht - Dynamisches Gleichgewicht - Glieder- und Rumpfstärke - Wahrnehmung von Drehbeschleunigungen 	Sozial	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfsbereitschaft - Toleranz und Rücksichtnahme - Leistungen und Andersartigkeit anderer akzeptieren und anerkennen - Auf schwächere Mitspieler Rücksicht nehmen - Eigene Individualität und Ähnlichkeiten mit anderen erkennen - Die Bedürfnisse anderer erkennen und im eigenen Verhalten berücksichtigen - Andere als Mitspieler anerkennen - Hilfe annehmen und anfordern - Im Spiel Beziehungen zu anderen aufnehmen 		
		Aufmerksamkeit und Konzentration	<ul style="list-style-type: none"> - Fokussierung der Aufmerksamkeit - Aufgabenzentriertheit - Aufmerksamkeitsdauer - Aufmerksamkeit in best. Situationen 		Emotional		

³ Amft, Kranz, Sammann & Vetter, 2010; Baumann, 2009; Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010; Fischer, 2009; Häusler, 2010a, 2010b, 2012; Ledl, 2003; Lienert, Sägesser & Spiess, 2010; Nacke, 2010; Interviews

⁴ Bielefeld, 1991; Fischer, 2009; Ledl, 2003; Zimmer, 2011

⁵ Amft & Soyer, 2012a; Barquero et al., 2005; Bielefeld, 1991; Degen, 2011; Dreher & Dreher, 1985; Fischer, 2009; Flammer, 2005; Häusler, 2012; Ledl, 2003; Interviews

⁶ Häusler, 2012

Motorik ³	Wahrnehmung ⁴	Sozial-emotionaler Bereich ⁵	Umfeld ⁶
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Handlungsplanung und -steuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperteile identifizieren - Rechts-links-Unterscheidung - Raumbegriffe - Nachahmung 		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Emotional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbauen einer positiven Einstellung zu sich selber - Emotionsverständnis (Wahrnehmen, Erkennen und Verstehen von Gefühlen) - Emotionsausdruck - Emotionsregulation (angemessenes Verhalten in emotional belastenden Situationen) - Mut - Körperbild (Körperbewusstsein, Körperausgrenzung, Körpereinstellung) - Perspektivenübernahme und Empathie - Selbstständigkeit - Fantasie - Kreativität - Entschlossenheit - Das Erkennen von Basisemotionen bei sich und anderen 	

³ Amft, Kranz, Sammann & Vetter, 2010; Baumann, 2009; Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010; Fischer, 2009; Häusler, 2010a, 2010b, 2012; Ledl, 2003; Lienert, Sägesser & Spiess, 2010; Nacke, 2010; Interviews

⁴ Bielefeld, 1991; Fischer, 2009; Ledl, 2003; Zimmer, 2011

⁵ Amft & Soyer, 2012a; Barquero et al., 2005; Bielefeld, 1991; Degen, 2011; Dreher & Dreher, 1985; Fischer, 2009; Flammer, 2005; Häusler, 2012; Ledl, 2003; Interviews

⁶ Häusler, 2012

IV Vom Thema zum Ziel⁷

Nachdem die Förderbereiche festgelegt wurden, geht es nun darum, daraus Ziele abzuleiten:

Welche Entwicklungsthemen oder Entwicklungsziele ergeben sich aus den Förderbereichen?

Was wären daraus abgeleitete Therapieziele?

Die Themen aus der Tabelle können wie folgt verwendet und eingeteilt werden:

Zielhierarchie:

Die groben Bereiche der Sammlung bilden die **Leitziele**, welche sich in der Zielhierarchie auf der obersten Ebene befinden. Diese Ebene ist am umfassendsten und definiert den Grobbereich eines Ziels. Ein definiertes Leitziel für ein Kind bleibt im gesamten Therapieprozess bestehen.

Auf der nächsten Stufe befinden sich die **Therapieziele**. Sie bestehen aus den genaueren Förderbereichen der Sammlung. Diese Ziele werden bereits spezifischer formuliert. Sie beziehen sich auf das Leitziel und schränken dessen Bereich ein. Im Gegensatz zu den Leitzielen kann sich ein Therapieziel im Verlauf einer Therapie verändern.

Die unterste Ebene ist die des **Teilziels**. Die Teilziele sind nicht in der Sammlung aufgeführt, da sie individuell an ein Kind angepasst werden müssen. Teilziele werden detaillierter und differenzierter beschrieben als die Therapieziele. Es handelt sich um realisierbare, konkrete und wenn möglich überprüfbare Ziele. Sie können während mehreren Stunden im Zentrum stehen. Es empfiehlt sich, für eine Therapiestunde nicht mehr als 2-3 Teilziele zu formulieren.

⁷ Berg & Steiner, 2011; Degen, 2011; Hacker, 2005; Jeltsch-Schudel, Rohrer & Wirz, 2011; Krause & Storch, 2007; Peller & Walter, 1999; Storch, 2009; ZLB, o. J.; Interviews; eigene Beispiele

Die Ziele können entweder in ganzen Sätzen oder in Stichworten formuliert werden. Im Folgenden werden beide Varianten anhand von Beispielen (👉) aufgezeigt.

Ganze Sätze:

Motorik	
Leitziel:	Das Kind kann die grafomotorischen Kompetenzen erweitern.
Therapieziele:	Das Kind kann eine optimale Stifthaltung entwickeln und automatisieren. Das Kind kann die Beweglichkeit der Finger verbessern. Das Kind kann eine flüssige Strichführung entwickeln.
Teilziele:	Das Kind kann verschiedene Stifthaltungen ausprobieren. Das Kind kann grossflächige, flüssige Bewegungen auf dem Papier üben.

Stichworte:

Motorik	
Leitziel:	Erweiterung der grafomotorischen Kompetenzen
Therapieziele:	Entwicklung einer optimalen Stifthaltung Verbesserung der Fingerbeweglichkeit Entwicklung einer flüssigen Strichführung
Teilziele:	Ausprobieren verschiedener Stifthaltungen Üben grossflächiger, flüssiger Bewegungen auf Papier

Ganze Sätze:

Wahrnehmung	
Leitziel:	Das Kind kann seine taktil-kinästhetische Wahrnehmung schulen.
Therapieziele:	Das Kind erweitert die Kenntnisse über seinen eigenen Körper. Das Kind kann sein taktiles Differenzierungsvermögen erweitern.
Teilziele:	Das Kind kann seine Körperteile lokalisieren und benennen. Das Kind kann verschiedene Gegenstände von einander unterscheiden.

Stichworte:

Wahrnehmung	
Leitziel:	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung schulen
Therapieziele:	Körperkenntnisse erweitern taktiles Differenzierungsvermögen erweitern
Teilziele:	Körperteile lokalisieren und benennen Unterscheiden verschiedener Gegenstände

Weitere Beispiele folgen im Teil V des Leitfadens.

Zieltypen:

Es gibt zwei verschiedene Typen von Zielen.

Situationspezifische Ziele beschreiben Ziele, welche nur in einer konkreten Situation Gültigkeit tragen, wie zum Beispiel:

Das Kind kann beim Überqueren der Langbank sein Gleichgewicht halten.

Dem gegenüber stehen **situationsübergreifende Ziele**, welche auf verschiedene Situationen zutreffen können, wie das folgende Beispiel zeigt:

Das Kind kann sein dynamisches Gleichgewicht üben.

Ziele dieser Art kommen insbesondere in freien Situationen vor.

ABC

Eine Auswahl an möglichen Verben für die Formulierung...

Üben, optimieren, verbessern, stärken, erlernen, entwickeln, automatisieren, einlassen, erweitern, fördern, anpassen, erkennen, steuern, differenzieren, erlangen, variieren, aufbauen, umgehen, erhöhen, schulen

ABC

Was bei der Wortwahl zu beachten ist...

- Keine Formulierung mit dem Verb sollen
- Förderbereich differenziert und beschreibend formulieren
- Qualität des Förderbereichs mit Adjektiven beschreiben
- Fachjargon vermeiden, um allgemeine Verständlichkeit zu gewährleisten
- Klar formulieren

ABC

Wie ein überprüfbares Ziel formuliert werden kann...

- Mit Zeitangaben

Das Kind kann 10 Min. aufrecht sitzen.

- Mit Zählkriterien

Das Kind kann 10 mal auf einem Bein hüpfen.

- Mit Messkriterien

Das Kind kann 2 m weit über eine Langbank balancieren.

Was vom inhaltlichen Aspekt her zu beachten ist...

Ziele sollen...

- realistisch, erreichbar und für das Kind (alltags-) relevant sein
- für das Kind fassbar sein
- auf eine Verminderung des Leidensdrucks zielen
- Interessen, Bedürfnisse, Persönlichkeit und Umwelt des Kindes einbeziehen
- wenn möglich überprüfbar sein
- positiv formuliert werden
- so spezifisch wie möglich sein
- lösungsorientiert formuliert werden
- nicht nur defizit-, sondern auch ressourcenorientiert formuliert werden
- als Annäherungsziel, nicht als Vermeidungsziel formuliert werden

Das Kind hat keine Angst mehr, über hohe Gegenstände zu kriechen.

Das Kind kann beim Klettern Mut aufbauen.

V Beispiele verschiedener Zielformulierungen⁸

Ganze Sätze:

Motorik	
Leitziel:	Das Kind kann seine grobmotorischen Fähigkeiten erweitern.
Therapieziele:	Das Kind kann seine Bewegungsgeschicklichkeit verbessern. Das Kind kann seine Bewegungssicherheit optimieren. Das Kind kann seine Ausdauer in Bewegungsaufgaben erhöhen.
Teilziele:	Das Kind kann mit verschiedenen Geräten und Spielmaterialien experimentieren. Das Kind kann sich 5 Min. in ein selbst gewähltes Bewegungsspiel vertiefen.

Stichworte:

Motorik	
Leitziel:	Erweiterung der grobmotorischen Fähigkeiten
Therapieziele:	Bewegungsgeschicklichkeit verbessern Bewegungssicherheit optimieren Ausdauer in Bewegungsaufgaben erhöhen
Teilziele:	mit verschiedenen Geräten und Spielmaterialien experimentieren 5 Min. in ein selbst gewähltes Bewegungsspiel vertiefen

Ganze Sätze:

Sozial-emotionaler Bereich	
Leitziel:	Das Kind kann seine sozialen Kompetenzen erweitern.
Therapieziele:	Das Kind kann selbstständig soziale Interaktionen einleiten. Das Kind kann in einer Gruppe selbstsicher auftreten. Das Kind kann Gruppenzugehörigkeit erleben.
Teilziele:	Das Kind kann über das Spiel Kontakt mit dem anderen Kind aufnehmen. Das Kind kann seine Bedürfnisse und Ideen einbringen.

Stichworte:

Sozial-emotionaler Bereich	
Leitziel:	Erweiterung der sozialen Kompetenzen
Therapieziele:	Selbstständige Einleitung sozialer Interaktionen Selbstsicheres Auftreten in einer Gruppe Gruppenzugehörigkeit erleben
Teilziele:	Kontaktaufnahme mit anderem Kind über das Spiel Bedürfnisse und Ideen einbringen

⁸ Interviews; eigene Beispiele

Ganze Sätze:

Umfeld	
Leitziel:	Das Umfeld der Kindes kann unterstützt werden.
Therapieziele:	Das Kind kann sich im Kindergarten auf Bewegungsangebote und neue Situationen einlassen. Dem Kind werden in der Freizeit Kontakte zu Gleichaltrigen ermöglicht.
Teilziele:	Dem Kind werden seinen Fähigkeiten angepasste Bewegungsmöglichkeiten angeboten. Den Eltern wird die Wichtigkeit von sozialen Kontakten aufgezeigt.

Stichworte:

Umfeld	
Leitziel:	Unterstützung des Umfeldes
Therapieziele:	Einlassen auf Bewegungsangebote und neue Situationen im Kindergarten Kontakte zu Gleichaltrigen in der Freizeit ermöglichen
Teilziele:	Den Fähigkeiten angepasste Bewegungsmöglichkeiten anbieten Den Eltern die Wichtigkeit von sozialen Kontakten aufzeigen

VI Checkliste⁹

Diese Aspekte der Zielformulierung sollten unbedingt beachtet werden.

- Ist das Ziel für das Kind bedeutsam und sinnvoll?
- Kann das Ziel vom Kind angenommen werden (sofern es darüber Kenntnisse hat)?
- Kann das Kind motiviert werden, diese Ziele zu erreichen?
- Ist das Ziel anspruchsvoll, realistisch und machbar?
- Lassen sich die Ziele miteinander vereinbaren?
- Hat das Kind die nötigen Kompetenzen, um das Ziel zu realisieren?
- Ist das Ziel für das Kind lohnenswert?

Dieser Leitfaden entstand im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und wurde von Lea Kolly und Ursina Enzler-Haus verfasst.

⁹ Hacker, 2005; Gollwitzer & Oettingen, 2002; Kleinbeck, 2010; Rheinberg, 2010

Literaturverzeichnis

Amft, S., Kranz, I., Sammann, K. & Vetter, M. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Basel: Borgmann Media.

Amft, S. & Soyer, J. (2012a). *Therapeutische Interventionen. „Lubo aus dem All!“ – 1. & 2. Klasse*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Amft, S. & Soyer, J. (2012b). *Therapeutische Interventionen. Entwicklungsaufgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Barquero, B., Erhardt, H., Heim, P., Koglin, U., Mayer, H., Mehren, F., Meir-Brenner, S., Niebank, K., Petermann, F., & Scheithauer, H. (2005). Entwicklungsorientierte Prävention von Verhaltensproblemen und Förderung sozial-emotionaler Kompetenz: Papilio – eine Programmkonzeption. In A. Ittel & M. Salisch (Hrsg.), *Lügen, Lästern, Leiden lassen. Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen* (S. 259-275). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Baumann, H. (2009). *Mut tut gut. Bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe* (5. Auflage). Lenzburg: Kromer Print AG.

Berg, I. K. & Steiner, Th. (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (5. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Bielefeld, J. (1991). Zur Begrifflichkeit und Strukturierung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. In J. Bielefeld (Hrsg.), *Körpererfahrung. Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens* (S. 3-35). Göttingen: Hogrefe.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Degen, U. (2011). *Allgemeines zu Zielen in der PMT*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Dreher, E. & Dreher, M. (1985). Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Bedeutsamkeit und Bewältigungskonzepte. In D. Liepmann & A. Stiksrud (Hrsg.), *Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz* (S. 56-70). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3., korrigierte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Gollwitzer, P. M. & Oettingen, G. (2002). Theorien der modernen Zielpsychologie. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), *Theorien der Sozialpsychologie. Band III: Motivations-, Selbst- und Informationsverarbeitungstheorien* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 51-73). Bern: Verlag Hans Huber.

Hacker, W. (2005). *Allgemeine Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Wissens-, Denk- und körperlicher Arbeit* (2., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Häusler, M. (2010a). *Skript vom 14. Dezember 2010. Grafomotorische Schwierigkeiten und Ansatzpunkte für die Förderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häusler, M. (2010b). *Skript vom 9. November 2010. Kraftdosierung und Tonusregulation in der Grafomotorik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häusler, M. (2012). *Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Jeltsch-Schudel, B., Rohrer, A. & Wirz, A. (2011). *Lernzielworkshop BeP 2011/2012*. Unveröffentlichtes Skript, Universität Freiburg, Departement für Heil- und Sonderpädagogik.

Kleinbeck, U. (2010). Handlungsziele. In H. Heckhausen & J. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 285-307). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Krause, F. & Storch, M. (2007). *Selbstmanagement - ressourcenorientiert. Grundlage und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)* (4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. sonderpädagogischem Bedarf*. Wien: Verlag Jugend & Volk.

Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus AG.

Nacke, A. (2010). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Peller, J. E. & Walter, J. L. (1999). *Lösungs-orientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und Lernbuch* (4. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.

Rheinberg, F. (2010). Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In H. Heckhausen & J. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 365-387) (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Storch, M. (2009). Motto-Ziele, S.M.A.R.T.-Ziele und Motivation. In B. Birgmeier (Hrsg.), *Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun?* (S. 183-205). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Zimmer, R. (2011). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (20. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und Praxis* (11. Auflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

ZLB Zentrum für lösungsorientierte Beratung (o. J.). *Basisdokumentation: Grundlagen der lösungsorientierten Gesprächsführung*. Internet: http://zlb-schweiz.ch/de/publikationen/publikationen_downloads.asp [21.01.2013]

9 Diskussion

In diesem Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst. Anschliessend wird die Arbeit kritisch reflektiert. Daraufhin werden die Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis erläutert. Den Schluss der Arbeit bildet ein Ausblick.

9.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse

An der Hochschule für Heilpädagogik wird gelehrt, dass die Zielformulierung in Anlehnung an verschiedene Autoren möglich ist. Es werden zwei verschiedene Zieltypen unterschieden, die situationspezifischen und die situationsübergreifenden Ziele. Die Ziele werden anhand einer Zielhierarchie eingeteilt. Dazu gehören die Leit-, Therapie- und Stundenziele. In Theorien der Motivations-, Arbeits- und Zielpsycho­logie finden sich ähnliche Einteilungen. Es wird aufgezeigt, dass realisierte Ziele zur Zielerreichung von höher gestellten Zielen beitragen. Kurzfristige Ziele, auch Zwischenziele genannt, tragen zum Erreichen von längerfristigen Zielen bei. Dies bestätigt, dass die vorgeschlagene Einteilung der Hochschule für Heilpädagogik in die verschiedenen Zielebenen Sinn macht. Ziele sind ein wichtiger Bestandteil von menschlichen Handlungen. Das Bestreben, ein Ziel zu erreichen, kann extrinsisch oder intrinsisch motiviert sein. Intrinsisch motivierte Zielfortschritte verbessern das menschliche Wohlbefinden. In verschiedenen Theorien wird betont, dass die emotionale Verbindung zu einem Ziel massgebend für dessen Erreichen ist. Ein Ziel muss persönlich bedeutsam sein, damit eine innere Verpflichtung zur Zielerreichung entsteht. Dabei ist es nicht relevant, ob ein Ziel fremd- oder selbstgesetzt ist, solange es in die persönlichen Ziele integriert und angenommen werden kann. Ein Ziel sollte anspruchsvoll sein, aber immer im Rahmen des Erreichbaren liegen. Die Kompetenzen und Gelegenheiten für die Zielerreichung müssen vorhanden sein. Weiter ist es wichtig, dass die Folgen einer Handlung, die zur Zielerreichung führt, attraktiv sind. Bei einfachen Aufgaben oder Aufträgen sollen die Ziele möglichst spezifisch formuliert werden. Ist die Situation oder die Aufgabe komplex, so bieten sich allgemein formulierte Ziele an.

In verschiedenen Modellen und Ansätzen zur Zielformulierung ist die Vernetzung mit den eben genannten theoretischen Grundlagen deutlich sichtbar. Einige davon lassen sich in die Psychomotoriktherapie übertragen.

Im Forschungsteil der Arbeit haben uns folgende Fragestellungen begleitet:

- Wie formulieren Praktikerinnen aus dem Arbeitsfeld der Psychomotorik Ziele?
- Wie wichtig sind Zielformulierungen?

Zur Wichtigkeit von Zielformulierungen kann aus den Interviews verschiedenes herausgelesen werden. Für die Interviewpersonen sind Ziele wichtig als Fokus, als Orientierung im Therapieprozess, als

Richtungsweiser, als Kommunikationsgrundlage oder auch als Kriterium für die Therapiedauer. Die Zielformulierung wird im Therapieprozess unterschiedlich angegangen, sei das durch die Therapeutin oder gemeinsam mit Eltern, Kind und Lehrpersonen. Die Informationsbasis, auf welcher die Ziele formuliert werden, wird von den Interviewpersonen ähnlich beschrieben. Sie beziehen sich auf die Anmeldung, Gespräche, Berichte und die Abklärung. Die konkrete Formulierung wird entweder in Stichworten oder in ganzen Sätzen vorgenommen. Es werden Kriterien genannt, welche bei der Formulierung zu beachten sind. Ein Beispiel ist, dass das Ziel für das Kind bedeutsam und realistisch sein muss. Aussagen dieser Art wurden mit der Theorie verknüpft. Daraus entstand ein Leitfaden, welcher als Anleitung für die Zielformulierung dienen soll. Da der Leitfaden für Studierende und Berufsanfängerinnen entwickelt wurde, bietet er einerseits eine Sammlung von möglichen Förderbereichen, welche zu Zielen umformuliert werden. Andererseits enthält er verschiedene Kriterien und Tipps, die bei der Zielformulierung beachtet werden sollten. Dazu wurden die theoretischen Grundlagen mit den Interviews und unseren persönlichen Ideen in Verbindung gebracht.

9.2 Kritische Reflexion der Arbeit

- Das Thema Ziele ist sehr weitreichend und wird in vielen psychologischen Theorien behandelt. Im Rahmen der Bachelorarbeit war es uns nicht möglich, all diese Themen abzudecken. Wir konnten uns lediglich auf einige beschränken und diese erläutern, ohne dass der Anspruch auf eine vollumfassende Abhandlung von Ziel-Theorien erhoben wird. Um uns in den verschiedenen, für uns zum Teil neuen Gebieten zurechtzufinden, war eine breit angelegte Literaturrecherche nötig.
- Während der Literaturrecherche merkten wir, dass sich die Themen der Zielsetzung, Zielformulierung und Zielumsetzung sehr stark überschneiden. Es war praktisch unmöglich, uns im Theorieteil nur auf die Zielformulierung zu beschränken, da diese sehr eng mit den anderen genannten Themen verknüpft ist.
- Obwohl wir uns in ein neues Literaturgebiet wagten, konnten wir schlussendlich zwischen vielen Theorien und Modellen Querverbindungen schaffen. Es gibt viele Studien und Autoren, welche in mehreren von uns angesprochenen psychologischen Gebieten erwähnt wurden. Dies gab uns die Bestätigung, dass die ausgewählten Theorien ein zusammenhängendes und sinnvolles Geflecht ergeben. So konnten wir viele Elemente aus dem Theorieteil für den Leitfaden verwenden.
- Aus zeitlichen Gründen haben wir bewusst nur sechs Personen interviewt. Uns ist klar, dass sich der entwickelte Leitfaden unter anderem auf diese Gespräche stützt, wobei nicht von allgemeingültigen Aussagen ausgegangen werden kann. Damit wir eine klarere Tendenz für die Zielformulierung im psychomotorischen Berufsfeld hätten feststellen können, wären

mehr Interviews nötig gewesen. Dies hätte den Rahmen der Bachelorarbeit jedoch gesprengt.

- Trotzdem konnten wir viele Informationen und Erkenntnisse aus den Interviews verwenden, da uns die Interviewpersonen offen und ausführlich über ihre Art der Zielformulierung berichtet haben. Die Form des Leitfadeninterviews kam uns hierbei sehr entgegen.
- Der entwickelte Leitfaden eignet sich gut, um sich bei der Zielformulierung an einer grossen Sammlung an Förderbereichen zu orientieren. Hingegen ist er nicht dafür geeignet, wenn die Ziele anhand von spezifischen Theorien aufgebaut werden möchten. Dafür kann auf den Theorieteil der Arbeit oder die Literaturliste zurückgegriffen werden. Weiter bietet der Leitfaden Kriterien und Tipps zur Zielformulierung.

9.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Im Verlauf dieser Bachelorarbeit hat sich unser Wissen rund um Ziele erweitert. In Zukunft werden wir die Zielformulierung bewusster und mit mehr Hintergrundwissen angehen. Die Literaturrecherche sowie die Aussagen aus den Interviews haben uns aufgezeigt, dass die Persönlichkeit eines Kindes stets in die Zielformulierung einfließen soll. Ist ein Ziel für das Kind lohnenswert, erreichbar und relevant? Ist das Kind motiviert, dieses Ziel zu erreichen? Welche Entwicklungsaufgaben stehen an und können zu einem Ziel formuliert werden? Fragen dieser Art, welche Bestandteil unseres Leitfadens sind, werden uns im Prozess der Zielformulierung zukünftig begleiten. In Anbetracht des hohen Stellenwerts von Zielen in Handlungsabfolgen soll die Zielformulierung in der psychomotorischen Praxis sowie auch in der Ausbildung ein wichtiger Bestandteil sein. Mit einer vertieften praktischen und theoretischen Auseinandersetzung kann die Arbeit mit Zielen in der psychomotorischen Praxis gezielt eingesetzt werden. Unserer Ansicht nach haben Ziele ein grosses Potenzial, zur Professionalisierung und Legitimation der Psychomotoriktherapie beizutragen. Wie in den Interviews sichtbar wurde, wird die konkrete Zielformulierung in der Praxis individuell gehandhabt. Daher ist es umso wichtiger, dass den Studierenden oder Berufsanfängerinnen die inhaltlichen und formalen Kriterien der Ziele bekannt sind, da die Berufserfahrung noch gering ist.

Trotzdem sind wir uns bewusst, dass der Zielformulierung in der Psychomotoriktherapie Grenzen gesetzt sind. Ein Beispiel dafür ist der Aspekt der Überprüfbarkeit. Im Bereich der emotionalen oder sozialen Entwicklung kann keine genaue Überprüfbarkeit stattfinden, wie dies in der Schule mit fächerspezifischen Lernzielen möglich ist. Es darf nicht vergessen werden, dass in der Psychomotorik das prozessorientierte, therapeutische Arbeiten im Vordergrund steht und somit dem Anspruch der Überprüfbarkeit nicht durchgehend gerecht werden muss.

9.4 Ausblick

Als weiterführende Arbeit kann der von uns entwickelte Leitfaden evaluiert werden. Es wäre spannend, von Studierenden oder Berufsanfängerinnen zu erfahren, ob und inwiefern sich der Leitfaden in der praktischen Anwendung bewährt. Mit Hilfe einer Evaluation könnte der Leitfaden angepasst und optimiert werden. Der Leitfaden könnte um zusätzliche Themenbereiche erweitert werden. Einerseits wäre es spannend, wenn verschiedene Formen der Umsetzung und Überprüfung von Zielen in der Therapie eingebaut werden könnten. Andererseits könnte die Zielsetzung genauer thematisiert werden. Es könnten verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden, so zum Beispiel das Herausfinden und Setzen von Zielen gemeinsam mit älteren Kindern oder Jugendlichen. Auch das Erarbeiten von Zielen mit Eltern, beispielsweise anhand von lösungsorientierten Fragetechniken, wäre ein mögliches Thema.

Eine Weiterführung der Arbeit ist auch im Sinne einer vertieften Literaturrecherche denkbar. Zum Thema Ziele existiert eine Fülle von Literatur. Uns würde speziell eine eingehende Befassung mit dem Einfluss von Motivation auf die Zielerreichung interessieren. Auch eine Betrachtung des Stellenwerts von Zielen aus soziologischer Perspektive käme in Frage.

Es bestehen noch einige ungeklärte Fragen, die im Zusammenhang mit Zielen und Psychomotoriktherapie behandelt werden können. Wir würden uns freuen, wenn Interessierte dieses Thema wieder aufnehmen und weiter vertiefen.

Literaturverzeichnis

Achtziger, A. & Gollwitzer, P. M. (2010). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In H. Heckhausen & J. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 309-335). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Aktionskreis Psychomotorik (o. J.). *Was ist Psychomotorik*. Internet: <http://www.psychomotorik.com/index.php?id=108> [22.01.2013].

Altrichter, H. (1998). Reflexion und Evaluation in Schulentwicklungsprozessen. In H. Altrichter, W. Schley & M. Schratz (Hrsg.), *Handbuch zur Schulentwicklung* (S. 263-335). Innsbruck: Studien Verlag.

Amft, S., Kranz, I., Sammann, K. & Vetter, M. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Basel: Borgmann Media.

Amft, S. & Soyer, J. (2012a). *Therapeutische Interventionen. „Lubo aus dem All!“ – 1. & 2. Klasse*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Amft, S. & Soyer, J. (2012b). *Therapeutische Interventionen. Entwicklungsaufgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Baeschlin, K. & Baeschlin, M. (o. J.). *Die Magie der Ziele. Wie (entmutigte) Kinder und Jugendliche zu eigenen Zielen kommen*. Internet: http://zlb-schweiz.ch/de/publikationen/publikationen_downloads.asp [21.01.2013].

Barquero, B., Erhardt, H., Heim, P., Koglin, U., Mayer, H., Mehren, F., Meir-Brenner, S., Niebank, K., Petermann, F., & Scheithauer, H. (2005). Entwicklungsorientierte Prävention von Verhaltensproblemen und Förderung sozial-emotionaler Kompetenz: Papilio – eine Programmkonzeption. In A. Ittel & M. Salisch (Hrsg.), *Lügen, Lästern, Leiden lassen. Aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen* (S. 259-275). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Baumann, H. (2009). *Mut tut gut. Bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe* (5. Auflage). Lenzburg: Kromer Print AG.

Beckmann, J. & Heckhausen, H. (2010). Motivation durch Erwartung und Anreiz. In H. Heckhausen & J. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 105-143). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Berg, I. K. & Steiner, Th. (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (5. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Bielefeld, J. (1991). Zur Begrifflichkeit und Strukturierung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. In J. Bielefeld (Hrsg.), *Körpererfahrung. Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens* (S. 3-35). Göttingen: Hogrefe.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Böttcher, W., Brohm, M. & Holtappels, H.G. (2006). Evaluation im Bildungswesen. In W. Böttcher, M. Brohm & H.G. Holtappels (Hrsg.), *Evaluation im Bildungswesen. Eine Einführung in Grundlagen und Praxisbeispiele* (S. 7-21). Weinheim, München: Juventa Verlag.

Degen, U. (2011). *Allgemeines zu Zielen in der PMT*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Dreher, E. & Dreher, M. (1985). Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Bedeutsamkeit und Bewältigungskonzepte. In D. Liepmann & A. Stiksrud (Hrsg.), *Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz* (S. 56-70). Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.

Dreher, E. & Oerter, R. (2002). Jugendalter. In L. Montada & R. Oerter (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (5., vollständig überarbeitete Auflage) (S. 258-304). Weinheim: Beltz Verlage.

Faude-Koivisto, T. & Gollwitzer, P. (2009). Wenn-Dann Pläne: eine effektive Planungsstrategie aus der Motivationspsychologie. In B. Birgmeier (Hrsg.), *Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun?* (S. 207-225). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3., korrigierte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

Gollwitzer, P. M. & Oettingen, G. (2002). Theorien der modernen Zielpsychole. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), *Theorien der Sozialpsychologie. Band III: Motivations-, Selbst- und Informationsverarbeitungstheorien* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 51-73). Bern: Verlag Hans Huber.

Hacker, W. (2005). *Allgemeine Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Wissens-, Denk- und körperlicher Arbeit* (2., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.

-
- Häusler, M. (2010a). *Skript vom 14. Dezember 2010. Grafomotorische Schwierigkeiten und Ansatzpunkte für die Förderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2010b). *Skript vom 9. November 2010. Kraftdosierung und Tonusregulation in der Grafomotorik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2012). *Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heckhausen, H. & Heckhausen, J. (2010). Motivation und Handeln: Einführung und Überblick. In H. Heckhausen & J. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 1-9). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hochschule für Heilpädagogik (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik* (unveränderte Auflage August 2011). Unveröffentlichte Richtlinien, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hug, T., Lederer, B. & Poscheschnik, G. (2010). Datenauswertung. In T. Hug & G. Poscheschnik (Hrsg.), *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (S. 149-162). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Hug, T., Lederer, B., Perzy, A. & Poscheschnik, G. (2010). Datenerhebung und Datenaufbereitung. In T. Hug & G. Poscheschnik (Hrsg.), *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (S. 99-139). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Jeltsch-Schudel, B., Rohrer, A. & Wirz, A. (2011). *Lernzielworkshop BeP 2011/2012*. Unveröffentlichtes Skript, Universität Freiburg, Departement für Heil- und Sonderpädagogik.
- Kleinbeck, U. (1996). *Arbeitsmotivation. Entstehung, Wirkung und Förderung*. München: Juventa Verlag
- Kleinbeck, U. (2010). Handlungsziele. In H. Heckhausen & J. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 285-307). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- Koole, S. & Kuhl, J. (2005). Wie gesund sind Ziele? Intrinsische Motivation, Affektregulation und das Selbst. In J. Brunstein & R. Vollmeyer (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 109-125). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Krause, F. & Storch, M. (2007). *Selbstmanagement - ressourcenorientiert. Grundlage und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)* (4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Kuhl, J. & Strehlau, A. (2009). Handlungspsychologische Grundlagen des Coaching: Anwendung der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktion (PSI). In B. Birgmeier (Hrsg.), *Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun?* (S. 171-182). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. sonderpädagogischem Bedarf*. Wien: Verlag Jugend & Volk.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Nacke, A. (2010). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Peller, J. E. & Walter, J. L. (1999). *Lösungs-orientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und Lernbuch* (4. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Rheinberg, F. (2008). *Motivation* (7. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Rheinberg, F. (2010). Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In H. Heckhausen & J. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 365-387). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- Sanders, J. (1999). *Handbuch der Evaluationsstandards. Die Standards des „Joint Committee on Standards for Educational Evaluation“*. Opladen: Leske und Budrich.
- Schilling, F. (1981). Grundlagen der Motopädagogik. In A. Clauss (Hrsg.), *Förderung entwicklungsgefährdeter und behinderter Heranwachsender. Beiträge zur Sportmedizin, Band 12* (S. 184-194). Erlangen: Perimed Fachbuch-Verlagsgesellschaft.
- Storch, M. (2009). Motto-Ziele, S.M.A.R.T.-Ziele und Motivation. In B. Birgmeier (Hrsg.), *Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun?* (S. 183-205). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vollmeyer, R. (2005). Einführung: Ein Ordnungsschema zur Integration verschiedener Motivationskomponenten. In J. Brunstein & R. Vollmeyer (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 9-15). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

WHO (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Stand Oktober 2005*. Köln: DIMDI. Internet:

[http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf?action=Ich akzeptiere](http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf?action=Ich%20akzeptiere) [08.10.2012]

Zimmer, R. (2011). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (20. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und Praxis* (11. Auflage). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

ZLB Zentrum für lösungsorientierte Beratung (o. J.). *Basisdokumentation: Grundlagen der lösungsorientierten Gesprächsführung*. Internet: http://zlb-schweiz.ch/de/publikationen/publikationen_downloads.asp [21.01.2013]

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an ICF/SSG (nach Häusler, 2012, S. 78).....	11
Tabelle 2: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Ledl (nach Häusler, 2012, S. 76; Ledl, 2003, S. 34ff.).....	12
Tabelle 3: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Fischer (nach Häusler, 2012, S. 76; Fischer, 2009,	13
Tabelle 4: Entwicklungsstufen nach Erikson (nach Flammer, 2005, S. 84)	14
Tabelle 5: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Erikson (nach Degen, 2011, S. 5).....	14
Tabelle 6: Ebenen der Therapieplanung in Anlehnung an Bronfenbrenner (nach Häusler, 2012, S. 77)	15
Tabelle 7: Das Akronym S.M.A.R.T. (nach Jeltsch-Schudel, Rohrer & Wirz, 2011, S. 8)	33
Tabelle 8: Kategorien und Inhalte der Interviews (eigene Tabelle)	46
Tabelle 9: Aufstellung der Interviewpersonen (eigene Tabelle)	52
Tabelle 10: Eigenschaften der Widerstandsfähigkeit (nach Amft & Soyer, 2012a, S. 3).....	65
Tabelle 11: Dimension sozialer Kompetenzen (nach Amft & Soyer, 2012a, S. 10)	65
Tabelle 12: Grundqualifikationen des sozialen Handelns (nach Zimmer, 2012, S. 36)	65
Tabelle 13: Bereiche der emotionalen Kompetenzen (nach Amft & Soyer, 2012a, S. 8f.).....	66
Tabelle 14: Entwicklungsaufgaben im Vorschulalter (nach Barquero et al., 2005, S. 264).....	66
Tabelle 15: Körperbild (nach Bielefeld, 1991, S. 17)	66
Tabelle 16: Konditionelle und koordinative Fähigkeiten (nach Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 52ff.).....	66
Tabelle 17: Bewegungsbedürfnisse (nach Baumann, 2009, S. 10).....	67
Tabelle 18: Aspekte der Grafomotorik (nach Nacke, 2010, S. 177ff.)	67
Tabelle 19: Schwerpunkte der Grafomotorik (nach Amft, Kranz, Sammann & Vetter, 2010, S. 21).....	67
Tabelle 20: Bereiche der Grafomotorik (nach Häusler, 2010a, S. 2f.).....	67
Tabelle 21: Bereiche der Grafomotorik (nach Häusler, 2010b, S. 4).....	68
Tabelle 22: Lehrplan Kanton Zürich (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 161ff.).....	68
Tabelle 23: Aspekte der auditiven und vestibulären Wahrnehmung (nach Zimmer, 2011, S. 91ff.)	68
Tabelle 24: Körperschema (nach Bielefeld, 1991, S. 17)	68

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zielpyramide (nach Degen, 2011, S. 2)	9
Abbildung 2: Ökologische Systeme nach Bronfenbrenner (nach Flammer, 2005, S. 205).....	15
Abbildung 3: Hierarchische Organisation von Zielen (nach Kleinbeck, 2010, S. 288)	20
Abbildung 4: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen (nach Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 311).....	22
Abbildung 5: Zielpyramide (nach Storch, 2009, S. 194)	34
Abbildung 6: Die vier Zielquadranten der Zielformulierung (nach Krause & Storch, 2007, S. 171)	37
Abbildung 7: Das Handlungsmodell des ZRM (nach Krause & Storch, 2007, S. 186)	38
Abbildung 8: Ablauf der induktiven Kategorienbildung (nach Mayring, 2008, S. 60)	45

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Anhang A	II
Interview-Leitfaden	II
Transkriptionen	IV
Person A	IV
Person B.....	VIII
Person C.....	X
Person D	XIII
Person E.....	XVII
Person F.....	XX
Inhaltsanalysen	XXIII
Person A	XXIII
Person B.....	XXVII
Person C.....	XXXI
Person D	XXXIV
Person E.....	XXXVIII
Person F.....	XL

Anhang A

Interview-Leitfaden

Leitfrage	Check	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
In Therapien ist es ja üblich, dass eine Zielformulierung gemacht wird. Erzählen Sie doch mal, was Ihre Definition von Zielformulierung in der Therapie ist, damit wir vom gleichen sprechen.	Definition		Nonverbale Aufrechterhaltung Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen?
Sie hatten vielleicht in der letzten Zeit ein neues Kind in der Therapie. Wie sind Sie bei der Zielformulierung konkret vorgegangen?	Verschiedene Phasen der Zielformulierung Reihenfolge/Ablauf des Vorgehens Beteiligte Personen	Beziehen sie sich auf Theorien oder Modelle? Was geschieht wann und in welcher Reihenfolge?	Nonverbale Aufrechterhaltung Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Und wie ging es dann weiter?
Wie sieht eine Zielformulierung konkret aus, können Sie ein Beispiel machen?	Beispiel vorlegen oder aufsagen	Kommt Ihnen einen Fall in den Sinn, an welchem sie mir ein Beispiel geben könnten? Stellen Sie sich vor, wenn ein Kind Schwierigkeiten im Gleichgewicht hat, wie würden Sie vorgehen bei der Zielformulierung?	Nonverbale Aufrechterhaltung
Zum Schluss noch eine Frage: Wir haben in unseren Praktika gemerkt, dass die Zielformulierung nicht ganz einfach ist. Was würden Sie jungen PraktikerInnen empfehlen in Bezug auf das Thema Ziel oder Zielformulierung?			Nonverbale Aufrechterhaltung

Zusätzlich erhobene Daten:

- Anzahl Berufsjahre als Psychomotoriktherapeutin
- Jahr und Ort der Ausbildung
- Andere Berufsausbildungen
- Jahrgang/Alter
- Arbeitskanton

Transkriptionen

Person A

	In Therapien ist es ja üblich, dass eine Zielformulierung gemacht wird. Erzähl doch mal, was deine Definition von Zielformulierung in der Therapie ist, damit wir vom gleichen sprechen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Also ich kenne ja das von der Schule her schon, es ist eigentlich so, dass man die Richtung etwas bekanntgibt. Es ist nicht so, dass man im luftleeren Raum hängt, sondern dass man weiss, wo will ich überhaupt hin. Bei uns ist das immer wieder neu, es gab Umformulierungen und noch mehr Schwerpunkt auf diesen Zielen. Am Anfang war es freier in meinen 15 Jahren Berufserfahrung, ich konnte freier arbeiten und unbeschwerter als in der Schule. Und jetzt ist es auch in der Psychomotoriktherapie wegen der ganzen Finanzierung, es kostet so viel Geld, und mit all den Kontrollen, der Kanton macht Leistungsvereinbarungen, und will wissen wofür, daher ist es hier auch wieder sehr anspruchsvoll geworden, und es wird alles genau kontrolliert und man muss ganz klare Ziele haben, und sie müssen überprüfbar sein und zeitlich terminiert. Es wurde auf eine Art theoretischer, und auch eng. Darum habe ich das Gefühl, dass der Job, der mal unbeschwerter war, stressiger wurde. Aber ich merke, zum Teil hatten wir das Gefühl, komm wir machen das für die, die wollen das, und was wir dann machen ist eine andere Sache. Gleichzeitig merke ich auch, dass es je länger je mehr eigentlich auch hilft, fokussiert zu bleiben, und nicht durch meine vielen eigenen Ideen oder durch die Ideen des Kindes irgendwo zu sein. Sondern dass man da jetzt dran ist. Und es ist ja so, man will die Therapie nur so lange wie nötig machen, wenn klar ist, dass sich die Kraftdosierung deutlich verbessert hat, jetzt braucht es keine Therapie mehr, dann haben andere Kinder einen Platz. Du bleibst nicht einfach noch dran, weil es lässig ist. Also unser Chef sagt dann jeweils, dass das Ziel eigentlich ist, nach Rom zu kommen. Und er möchte, dass wir die Ziele so formulieren, dass wir wissen, wo unser Ziel ist. Also wir wollen nach Rom kommen. Wie wir aber nach Rom kommen, das müssen wir nicht formulieren. Das ist dann unsere individuelle, kreative Art, im Tun, im Moment mit dem Kind. Also ich weiss, ich will die Kraftdosierung verbessern, aber ich formuliere es nicht so, dass ich genau nur noch mit Bällen arbeiten muss. Wie ich es dann mache, dieser Weg kann immer wieder variiert werden und anders sein. Aber es ist klar, dass wir in Rom ankommen wollen. Das ist ein gutes Bild, das hilft auch. Und mit den Eltern, Zielvereinbarung nennt sich das dann, merke ich auch, mit den Eltern zu wissen, wo befinden wir uns eigentlich gemeinsam auf dem Weg. Und das kann je nach dem heissen, dass wir am gleichen Ziel arbeiten, oder das kann heissen, dass ich in der Therapie an einem Ziel arbeite und sie zuhause an einem anderen Ziel. Dann haben wir die Verantwortung geteilt. Sie arbeiten auch fokussiert daran. Und eine gute Frage hatten wir noch vom lösungsorientierten Ansatz: Woran würde man denn merken, dass Fortschritte vorhanden sind? Dass man es herunterbricht, z.B. er würde dann mehr Ausdauer zeigen auch in Sachen, die fremdbestimmt sind, wie z.B. Hausaufgaben, nicht nur das, was er alleine macht, sondern auch Sachen, die man von ihm fordert, kann er länger dran bleiben – so als Beispiel.
	Und wenn du jetzt in letzter Zeit mal ein neues Kind hattest in der Therapie, wie bist du konkret vorgegangen im Prozess der Zielformulierung?
36 37 38 39 40 41 42 43 44	Also das eine ist ja, dass ich eine Abklärung mache mit verschiedenen Aufgaben, damit ich mir ein Bild machen kann. Weiter haben wir jeweils eine Anmeldung eines Arztes, die schon einige Hinweise gibt, und dann ist das Gespräch mit den Eltern auch wichtig, und meistens, aber nicht immer, nehme ich auch Kontakt zu den Lehrpersonen auf, um zu fragen, wie die Situation im Kindergarten oder in der Schule ist. Dann habe ich von verschiedenen Seiten Sachen, mit denen die Stärken und Ressourcen des Kindes klar werden, aber auch der Therapiebedarf, die Zielsetzungen, also dort wo man Unterstützung geben sollte. Dann heisst das je nach dem „Aufgrund der Anmeldung durch Dr. B.“. Also wenn die ärztliche Anmeldung vorliegt ist es schon klarer, als wenn kein Arzt anmeldet, dann ist wie

45	<p>schon eine Schwierigkeit deutlich da, „... meiner Beobachtungen und dem Gespräch mit der Mutter ist eine Psychomotoriktherapie für das Kind klar indiziert.“ Und dann schreibe ich da, bei uns ist das besonders wichtig, das Partizipationsthema, Zielvereinbarungen und Indikatoren. Bei uns ist es also aufgeteilt. Beim Partizipationsthema ist wichtig, dass man nicht nur in der Therapie auf einer Insel arbeitet, sondern z.B. „E. ist in seinem Selbstvertrauen gestärkt und kann sich im Kindergarten auf Bewegungsangebote und neue Situationen einlassen“. Das ist jetzt ein Kind, das zweisprachig aufgewachsen ist und einfach sehr zurückhaltend ist und sich dann nicht bewegt. Und wenn er natürlich im Selbstvertrauen gestärkt ist, kann er dann teilnehmen, darum ist das so als Partizipationsthema formuliert. Oder dann weiter auch „Er kann die grafomotorischen Kompetenzen erweitern und hat die Voraussetzungen für den Schrifterwerb angebahnt“. Also auch wieder im Hinblick auf die Schule, das ist die Partizipation, möchte ich mit ihm im grafomotorischen Bereich arbeiten, weil er den Stift noch total im Faustgriff hat. Stifte sind irgendwie noch nicht so handhabbar für ihn. Das ist mal das eine Beispiel, dann habe ich noch einen Oberstufenschüler. Er hat bei einer Psychologin Unterstützung, hatte früher mal Ergotherapie, hat ein ADS und nahm eine Zeit lang Ritalin, nimmt das jetzt aber nicht mehr. Er ist jetzt in der 4. Realschule und beginnt jetzt dann eine Lehre. Er hat pflotschnasse Hände, und ein deutliches Schrift-Schreibproblem. Und diese Psychologin arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis mit einer Kinderpsychiaterin und hat ihn bei uns wieder angemeldet. Und es ist klar, dass der Jugendliche bereit ist und nochmals an seiner Schrift arbeiten möchte. Dann heisst es hier „S. hat seine grafomotorischen Fertigkeiten erweitert, sodass er im Schulunterricht leserlich, locker und in angemessenem Tempo schreiben kann.“ Und dann unten die Indikatoren, das heisst, anhand von was sieht man das: „Er sitzt aufrecht. Er kann 10 Min. aufrecht sitzen.“ Und er schreibt wahnsinnig schnell. Jetzt muss er lernen, sich zu steuern, sodass er statt im fünften Gang im dritten Gang schreiben kann. Er schreibt so schnell, dass er das gar nicht mehr im Griff hat, diese Steuerung. Und dann kann er auch nicht rutschen mit dem Arm, so wie wir rutschen, da die ganze Hand nass ist. Er muss jedes Mal den Arm hochheben, also diese Luftsprünge bewusst einsetzen Und dann heisst es hier auch „Wir trainieren Luftsprünge. Wir schreiben auch blind.“ – damit er die Abläufe wieder gut kann. Oder: „Wir benützen ein computergestütztes Programm zur Analyse der Automatisierung von Schreibbewegungen.“ Und das habe ich wirklich so formuliert: „Er lässt sich genügend Zeit beim Schreiben und schreibt statt im vierten im zweiten Gang.“ Das ist jetzt ein Bild, das wir haben, aber er muss lernen, langsamer zu schreiben. Und bei ihm ist natürlich das Selbstwertgefühl auch wichtig. Er hat auch sehr hohe Ansprüche und will so schnell sein wie die anderen, oder der Beste oder der Schnellste sein, wo er auch lernen muss, nicht der Schnellste zu sein. Es ist wichtiger, dass die Schrift leserlich ist, als dass er zuerst abgibt.</p>
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	<p>Dann habe ich das richtig verstanden, zuerst kommt die Anmeldung des Arztes und dann machst du die Abklärung. Formulierst du dann die Ziele selber oder mit den Eltern zusammen?</p>
62	
63	<p>Mit den Eltern zusammen. Ich habe während der Abklärung, die meistens in einem Termin, manchmal auch in zwei abläuft, zum einen Gesprächszeit mit den Eltern und im Gespräch besprechen wir bereits anhand der Erwartungen der Eltern oder der Schwierigkeiten des Kindes die ersten Ziele. Vielleicht sind sie noch nicht ganz im Detail beschrieben oder die Indikatoren werden noch von mir dazu gefügt. Beides auch im Sinne von, ich setze die Ziele fest und ich verhandle mit den Eltern zusammen die Ziele aus. Oder ich starte schon mit der Therapie und habe auch schon einen zweiten Gesprächstermin für die Zielvereinbarung abgemacht. Und jetzt bei einem Jugendlichen auch mit ihm zusammen. Ich mache Vorschläge, und dann frage ich: „Was meinst du, soll ich das so schreiben oder hast du einen anderen Vorschlag?“ Ich habe auch schon versucht, mit Fragen die Ziele der Kinder herauszufinden. Es gibt einzelne Kinder, die das können. Ich hatte beispielsweise mal ein Mädchen in der Abklärung, das ich gefragt habe: „Was kannst du gut und wo gibt es Sachen, die du nicht gerne machst oder die du besser können möchtest?“. Gewisse Kinder können das sagen, das Mädchen hat z.B. gerade gesagt, es möchte schöner und schneller schreiben</p>
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	<p>81</p> <p>82</p> <p>83</p> <p>84</p> <p>85</p> <p>86</p> <p>87</p> <p>88</p> <p>89</p> <p>90</p> <p>91</p> <p>92</p> <p>93</p> <p>94</p>
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	

95	können. Das ist also ganz klar ein Wunsch des Kindes. Oder es gibt auch Kinder, die klar
96	sagen können, ich habe immer so viel Krach in dieser Klasse, und ich möchte eigentlich
97	nicht so viel streiten. Es gibt also Kinder, die das so formulieren können.
	Dann beziehst du diese Wünsche in die Formulierung ein.
98	Ja genau. Aber wir haben nicht alle eine ärztliche Anmeldung. Viele Kinder werden direkt
99	von den Eltern oder den Lehrpersonen angemeldet. Für eine Abklärung brauche ich noch
100	keine ärztliche Bestätigung. Aber wenn wir jetzt eine Therapie starten, schicke ich meinen
101	Bericht an den Arzt, und der muss das dann bestätigen. In Ausnahmefällen können wir
102	auch mal nachfragen beim Arzt, aber normalerweise fallen wir mit den Eltern und Lehrern
103	zusammen den Entscheid, und der Arzt gibt noch eine Bestätigung.
	Und wenn du eine Zielformulierung machst, du hast ja gesagt du hast diese Indikatoren; hast du noch andere Modelle oder Theorien die du beziehst? Oder machst du das anhand von dem, was du mit den Eltern und dem Kind besprichst?
104	Also Modelle, bei uns hat mal eine interne Weiterbildung zu diesen Zielformulierungen
105	stattgefunden, bei der jemand von einer Fachhochschule gekommen ist, ich kann dir das
106	Papier dann ausdrucken. Es heisst pädagogisch-therapeutische Prozessgestaltung. Da ha-
107	ben wir ein internes Papier, wo das formuliert ist, dass wir eine Aufnahmeanamnese ma-
108	chen und schauen, ob das Kind diese Therapie braucht. In der Mitte evaluieren wir die
109	Entwicklungs- und Förderprozesse, aber am Anfang machen wir eine Analyse der Lebens-
110	bereiche und der Integration. Und wenn das Kind das erste Mal kommt, zeichnet es, wo es
111	wohnt, wo es in die Schule geht, und wo es sonst noch partizipiert, also wo das Kind überall
112	teilnimmt, sei das im Tennisclub oder im Fussball, und wo es schwierig ist und wo nicht.
113	Auch die Körperfunktionen und -strukturen, also Wahrnehmung, Motorik, Emotionen, die-
114	se Bereiche der Psychomotoriktherapie. Und dann gibt es die Frage nach Aktivitäten för-
115	derlich oder hemmend, also die Kontextfaktoren und personenbezogenen Faktoren, die
116	Fähigkeiten und Fertigkeiten, ob das Kind die Gelegenheit hat zum Üben, will es überhaupt,
117	und dann die individuelle Bedarfsplanung. Sind wir die richtige Stelle, braucht es diese The-
118	rapie? Was sind die Erwartungen und Möglichkeiten der Eltern, und was sind meine Mög-
119	lichkeiten. Das ist ganz wichtig, nicht dass die Eltern das Gefühl haben, das Kind darf gar
120	keine Probleme mehr haben. Viele Schwierigkeiten kann man ja nicht wegtherapieren,
121	sondern man muss lernen, damit umzugehen. Also auch die Psychomotoriktherapie kann
122	keine Wunder bewirken, aber wir können dafür sorgen, dass das Kind wieder in eine Ent-
123	wicklungsmöglichkeit kommt, in welcher es lernen kann, und es sich nicht einfach nur noch
124	abkapselt und blockiert und ausweicht. Und dann machen wir die Förderplanung, also das
125	Festlegen der Ziele, und wann das nächste Gespräch wieder stattfindet. Bei uns ist also
126	sehr viel vorgegeben, aber eigentlich in einem guten Sinne abgestützt. Was wir jetzt bereits
127	zwei Tage hatten von den ambulanten Therapien aus, dort ist das Beratungsteam dabei,
128	welches Kinder integriert, so ein heilpädagogischer Dienst, die haben Ergotherapie, Logo-
129	pädie im Frühbereich und Psychomotorik. Und wir hatten bereits zwei Weiterbildungstage
130	zum lösungsorientierten Ansatz. Wir waren in einer Schule, wo wir das konkret gesehen
131	haben. Da wurden mit den Kindern ein oder zwei Ziele aufgeklebt, und die wurden immer
132	positiv formuliert, zusammen mit den Kindern. Das gab einen Einblick darin, dass wir das
133	eigentlich auch so machen. Dieses Jahr war eine Fachperson hier vom lösungsorientierten
134	Ansatz, und da bekamen wir viele Blätter mit vielen Fragen nach dem lösungsorientierten
135	Ansatz. Es machte ein wenig den Eindruck, dass diese Fragen sehr kognitiv sind. Als ich
136	meine Jugendlichen gefragt habe, was sie denn lernen möchten in der Psychomotorikthe-
137	rapie, was denn ihr Ziel sei, oder an was man denn merken würde dass Fortschritte ge-
138	macht wurden, konnten sie das Ziel gar noch nicht sagen. Manchmal habe ich dieses Blatt
139	neben mir, damit ich direkt schauen kann, welche Frage passen würde. Und dann merkte
140	ich, dass dies die Kinder teilweise überforderte. Man kann eigentlich nicht sagen, dass die
141	Kinder Klienten sind und wissen, ich habe ein Problem und ich will in diese Therapie. Von
142	daher ist es meine Arbeit, diesen Teil zu machen. Und viele Eltern sind ebenfalls überfor-
143	dert, vor allem fremdsprachige Eltern, das kann man nie so machen. Da muss ich kommen

144	und sagen, dass die Lehrerin oder ich folgende Schwierigkeiten sehen, und darum finde ich die Therapie wichtig und das sind für mich die Ziele, und dann können sich die Eltern dazu äussern.
145	
146	
	Und wenn du die Ziele formuliert hast nach der Abklärung, dann machst du ja wie gesagt Gespräche, in welchen die Ziele wieder überprüft werden.
147	Also wir haben Vorgaben, wir müssen mindestens zweimal im Jahr ein Gespräch machen mit den Eltern und die Ziele überprüfen. Und nach Bedarf von mir oder den Eltern können auch häufiger Gespräche stattfinden.
148	
149	
	Und wenn du arbeitest während des Jahres, beziehst du dich auf die formulierten Ziele oder wird das noch weiter verfeinert?
150	Nein, meistens arbeite ich wirklich an den formulierten Zielen. Meistens habe ich sowieso zu viele Ziele, dann kann ich nach einem halben Jahr sagen, jetzt haben wir diese drei Ziele erreicht, was man auch an den Indikatoren sieht, und die anderen bleiben noch bestehen. An diesen wird nochmals gearbeitet. Teilweise kann es sein, dass noch ein ganz neues Thema auftaucht, und dann kommt das neu dazu. Ich könnte mich am Anfang auch grundsätzlich auf zwei Ebenen fokussieren, aber gewisse Kinder sind sehr komplex, darum ist es auch gut, wenn das bereits von Anfang an so komplex dargestellt wird. Dann kann ich aber sagen, dass ich anfänglich nur an den zwei oberen Zielen arbeite, und die anderen werden noch weggelassen. Aber es kann auch sein, dass ich nicht an den Schreibfertigkeiten arbeite, und eine Mutter kommt und sagt: „Sie das geht ja schon viel besser, man merkt schon eine Entlastung“. Nur schon dass er in die Therapie kommt oder die Lehrerin nicht mehr so streng ist, das Kind und die Eltern entlastet sind, das gibt bereits Erfolg, ohne dass man ganz fest daran arbeitet.
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
	Und jetzt noch eine letzte Frage. Wir haben sehr oft gemerkt in den Praktika, dass die Zielformulierung für uns sehr schwierig war. Was würdest du jungen Berufseinsteigerinnen empfehlen in Bezug auf die Zielformulierung?
163	Also ich hatte als Lehrerin auch extrem Mühe mit diesen Zielen, ich finde das wirklich etwas Schwieriges. Ich finde es wichtig, dass man im Praktikum diesen Schwerpunkt der Zielformulierungen beibehält, das habe ich jetzt durch meine Praktikantinnen erlebt, und dass man mit kleinen einfachen Sachen beginnt. Ich habe zum Beispiel versucht, unsere Art der Zielformulierung zu vermitteln, und hatte den Eindruck, dass das unterstützt und geholfen hat. Aber es ist wie eine eigene Art zu denken. Und wir schreiben das Ziel jetzt so, wie wenn es bereits in Rom angekommen ist. Also wir schreiben nicht: „S. soll XY lernen“, sondern: „S. sitzt aufrecht beim Schreiben“, und wie lange er das machen können soll, also z.B. 5 Minuten, weil es überprüfbar sein muss. Das war am Anfang auch für Logopädinnen komisch, die Berichte von mir erhielten. Die fragten mich: der kann das ja gar noch nicht, warum steht jetzt hier „er kann das“? Man muss also verstehen, wie wir denken, oder was dahinter gemeint ist, und das finde ich auch etwas Schwieriges, dieses Vermitteln. Aber immer das „soll“, das tönt so blöd, es ist so ein Müssen, ein Sollen. Man kann sich stundenlang hinter diese Zielformulierung machen, es ist eine Herausforderung, aber ich finde, dass es Sinn macht, diese ganze Fokussierung zu behalten, und zu wissen, wo man eigentlich dran ist. Besonders bei der Psychomotoriktherapie, die etwas Ganzheitliches und Komplexes ist. Eigentlich kann man sagen, dass man immer und überall dran ist. Damit man am Anfang merkt, ob ich mehr auf der Körperebene und der Kraft ist, oder ob es mehr um Gleichgewicht geht. Darum finde ich die Ziele wichtig, damit man weiss, wo man dran ist, auch um im Gespräch mit den Eltern auf diese Metaebene zu kommen. Wenn ein Kind z.B. gut Fussball spielt und oft den Ball trifft, ist das sehr konkret und auf der Kindsebene. Diesen Teil habe ich auch immer drin, aber es ist wichtig, dass man mit den Eltern oder den Lehrern auf die Metaebene geht. Also dass ein Kind beispielsweise bei der Kraftdosierung Fortschritte gemacht hat, er kann den Ball bereits viel besser ins Goal zielen. Damit kann man auf eine theoretische Ebene kommen, auf der es eher abstrakt ist. Aber einfach dranbleiben und bei den Lehrern nachfragen.
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	

Person B

	In Therapien ist es ja üblich, dass eine Zielformulierung gemacht wird. Erzähl doch mal, was deine Definition von Zielformulierung in der Therapie ist, damit wir vom gleichen sprechen.
1 2 3 4 5 6	Also es gibt ja auch Grob- und Feinziele, also Unterteilungen von Zielsetzungen, also sicher etwas, damit ich nachher versuche, in diesem Bereich zu arbeiten, damit man näher an das Ziel kommt und ein Ziel erreichen kann. Ich spreche eigentlich mehr von Schwerpunkten in Bereichen, also entweder im motorischen Bereich, oder im sozialen. Aber man kann ja auch Ziel sagen. Aber genau eine Definition vom Ziel? Doch, also ich glaube, einen Weg gehen und ein Ziel möglichst erreichen.
	Wenn du in letzter Zeit ein neues Kind in der Therapie hattest, wie machst du das konkret? Was ist der Weg, dass du zu einer Zielformulierung, oder wie du sagst, zu einem Schwerpunkt kommst?
7 8 9 10 11	Also sicher werden mal nach der Anmeldung Gespräche geführt mit den Eltern und Lehrern. Dann auch die Anamnese und Diagnostik, also ich mache eine Abklärung. Und dann schaue ich, in welchen Bereichen, wo ich diese Schwerpunkte oder Ziele setze. Also wo das Kind Anstöße braucht, oder auch eine Anregung. Und dann beginne ich da mal mit dem Kind.
	Und wie ist die genaue Reihenfolge, damit du zur Zielformulierung kommst? Formulierst du die Ziele für dich, oder mit beteiligten Personen?
12 13 14 15 16 17 18	Also ich formuliere eigentlich im Bericht die Schwerpunkte, also die Bereiche, an denen ich in der Therapie arbeiten möchte, und gebe den Bericht auch den Eltern ab im Normalfall. Und auch schon beim Gespräch frage ich sie danach, dort kommt das auch schon zur Diskussion. Also die Sicht der Eltern, was ihnen auffällt. Und das können ja Ziele in den Stärken oder Schwächen sein. Grundsätzlich ist ja wichtig, dass man die Ziele möglichst so setzt, um das Kind auch zu stärken, und nicht nur in den Defiziten alles noch verbessern, was ein Kind noch nicht kann.
	Brauchst du dafür irgendwelche Modelle oder Theorien? Oder machst du das aufgrund dessen, was du siehst und hörst?
19 20 21 22 23 24 25	Also es ist halt eine Abklärung, die ich immer weiterentwickelt habe, aber es kann auch mal ein Test sein, also zum Beispiel ein MOT 4-6, den ich auch mal einsetze, um quantitativ zu sehen, wo das Kind steht. Und sonst sind es halt nicht unbedingt normierte Tests, sondern mehr auch Beobachtung, und auch die Gespräche mit Lehrern und Eltern. Und auch Gespräche über einen Leidensdruck, dann mache ich das aus dieser ganzen Sammlung heraus. Aber ich denke, ihr lernt das heute schon wieder anders. Ihr habt ja sicher auch andere Möglichkeiten von der Diagnostik her.
	Und wenn es um das Formulieren geht, greifst du auf die Abklärung zurück oder beziehst du dich dann noch auf Modelle oder Theorien zurück, also wie du gesagt hast mit den Grob- und Feinzielen?
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Also wir haben ja auch sehr viele Theorien gelernt, aber ich denke, es entwickelt sich ein Therapiestil. Wahrscheinlich habe ich schon verschiedene Ansätze, je nach Kind, oder auch je nach Therapiestunde. Also ob ich mehr mit Geschichten arbeite, oder ein bestimmtes Material ins Zentrum stelle, ich denke da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber mit den Theorien verknüpfen, da bin ich halt langsam wieder weg. Aber ich gehe eigentlich immer vom Kind aus, und auch mit diesen Bereichen, vom Motorischen, vom Sozial-Emotionalen, dass ich von da ausgehe. Ich integriere auch die Persönlichkeit und die Interessen des Kindes. Und dann habe ich ein Formular, bei welchem ich die Schwerpunkte über ein halbes Jahr setze und plane. Und dann stundenweise einfach diese Feinziele. Und dann kontrolliere ich das wieder, ob ich auf diesem Weg bin. Dann arbeite ich innerhalb dieser Bereiche.
	Und wie ist das mit den Feinzielen? Notierst du die?
36 37	Ja, das schreibe ich stichwortartig in meine Vorbereitung. Aber wenn das Kind in die Therapie kommt und sich etwas anderes wünscht, als ich vorbereitet habe, dann schauen wir das

38	zusammen an. Und bei zwei Kindern muss man das halt auch miteinander abmachen. Oder
39	ich schaue, ob meine Schwerpunkte da hinein passen. Ich finde das, was die Kinder brin-
40	gen, auch wichtig. Nicht dass ich finde, dass ich einfach nur meine Ziele erreichen muss. Ich
41	denke, das ist ja das, was in der Therapie auch möglich ist.
	Hast du ein konkretes Beispiel von einer Zielformulierung?
42	Ich mache das halt einfach so allgemein. Also zum Beispiel habe ich da geschrieben: „Sie
43	kann im Bereich der Selbstwirksamkeit, der Körperwahrnehmung im aktiven Handeln zur
44	Stärkung des Selbstvertrauens und dem Erweitern des Repertoires von Bewegungen von
45	der Psychomotoriktherapie profitieren.“ Also das sind ein paar Punkte, bei denen ich den-
46	ke, dass ich nachher daran arbeiten kann. Oder eben „zuerst einzeln, dann in einer Zweier-
47	gruppe“, weil das Soziale auch noch ein Bereich ist. Und die Punkte nehme ich für mich
48	schon noch mehr auseinander, oder ich schaue, wie ich dann dazu komme. Also zum Bei-
49	spiel ist ja dieses Selbstvertrauen ein grosser Begriff.
	Dann verfeinerst du die Ziele für dich noch.
50	Ja genau, das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Aber eben, die Eltern sind da auch
51	noch drin, oder wenn ich zum Beispiel einen Bericht der Lehrperson erhalte, die natürlich
52	auch ihre Vorstellungen oder Zielsetzungen hat. Bei ihnen ist es natürlich meistens etwas
53	defizitär. Und dann der Bericht des Arztes, der auch seine Beobachtungen hier drin hat. In
54	der Schule ist es halt eher die Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz. Ich spreche weniger von
55	diesen Zielen, aber das könnte man sicher auch. Aber ich finde, diese Einteilung ist halt
56	mehr von der Pädagogik her. Aber eben, hier werden oft die Schwächen beschrieben, also
57	die Sachen, die ein Kind noch nicht kann. Und in der Therapie ist es ja wichtig, das Kind mit
58	seinen Stärken zu unterstützen, damit das Kind wieder einen etwas anderen Weg machen
59	kann, als zu fest diese Defizite zu üben. Ich finde, das macht keinen Sinn. Oder sicher nicht
60	am Anfang, vielleicht kommt man später noch dazu, aber ich glaube nicht, dass das der
61	richtige Weg ist in der Therapie. Aber eben, im Bericht wird ja dann alles gesammelt, und
62	da hat man diese Bereiche sicher auch drin. Es sind sicher die Stärken und Schwächen drin,
63	sonst müsste das Kind ja nicht in eine Therapie kommen. Am Anfang muss man die teilwei-
64	se noch etwas suchen.
	Schaust du dir solche Berichte einfach als Information an, oder beziehst du die auch ein,
	wenn du während der Abklärung Übereinstimmungen mit deinen Beobachtungen fest-
	stellst?
65	Also den letzten Bericht habe ich ja nach dem ICF geschrieben. Da habe ich diese Informa-
66	tionen einbezogen, also ich habe die Informationsbasis reingenommen. Also was der Leh-
67	rer findet, was vorher passiert ist, damit man die Geschichte des Kindes nachverfolgen
68	kann. Und welche Unterstützung dieses Kind sonst noch hat, dann das, was dem Arzt auf-
69	gefallen ist, und was mir aufgefallen ist. Aber hier merke ich jetzt, dass ich bei der Diagnos-
70	tik wieder über die Bücher muss. Weil so wie wir es gelernt haben, sind ja vor allem der
71	motorische Teil drin und die Wahrnehmung. Der emotionale Teil ein Stück weit auch, mit
72	der Menschzeichnung, oder auch in den Gesprächen ist dieser Teil drin. Und sonst kann ich
73	dir das mit den Schwerpunkten noch zeigen. Da sind halt auch wieder die Bereiche der
74	Psychomotorik drin. Und die Verfeinerungen formuliere ich dann stichwortartig. Also zum
75	Beispiel die Körperwahrnehmung, Grobmotorik, Feinmotorik, Koordination, emotionale
76	oder soziale Erfahrungen. Dann mache ich das eben stichwortartig, um zu sehen, wo ich
77	bereits daran gearbeitet habe und wo noch nicht. Und irgendwann schaue ich wieder, ob
78	ich diese Ziele erreicht habe oder nicht. Aber ob ich es jetzt in jeder Stunde gezielt errei-
79	che, ich finde man muss diese Ziele mehr in einem grösseren Bogen sehen. Nicht unbe-
80	dingt, ob ich jetzt in einer Stunde diese Ziele erreiche. Aber je nach dem kann das sicher
81	auch wichtig sein. Ich glaube, ihr habt das ja immer mehr so gelernt. Man kann sicher im-
82	mer im Nachhinein schauen, woran man gearbeitet hat, und dann von dort aus wieder
83	weitere Ziele setzen. Was auch noch eine gute Idee ist, das kenne ich von meiner Stellver-
84	tretung, wenn man die Schwerpunkte in Form eines Mindmaps aufzeichnet. Also wenn
85	man die verschiedenen Bereiche in dieser Form darstellt. Dann kann man in der Planung

86 87	immer wieder schauen, in welchen Bereichen man schon gearbeitet hat und wo noch nicht.
	Und wenn du nach einer gewissen Zeit wieder Gespräche hast mit Eltern oder Lehrpersonen, greifst du die Ziele wieder auf?
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97	Ja, ich schaue sicher an, woran ich gearbeitet habe, und erkläre das auch noch mit Beispielen, also was in den Stunden konkret passiert ist. Und manchmal formuliert man auch wieder neue Ziele. Und beim Therapieschluss mache ich das auch. Ich schreibe zwar keinen grossen Bericht mehr, ich melde einfach kurz an den Arzt den Abschluss und schreibe, wo das Kind Fortschritte gemacht hat. Aber auch mit den Eltern zeige ich das transparent auf im Gespräch. Je nach dem frage ich auch, wo sich das Kind ihrer Meinung nach weiterentwickelt hat, welche Ziele von ihnen aus erreicht wurden. Die Therapie ist ja nur ein kleiner Teil. Oder ich frage auch in der Schule nach, was sich dort zeigt. Aber es geht ja nicht nur um das Schulische, es geht ja um die ganze Persönlichkeit, die man zu unterstützen versucht.
	Und jetzt zum Schluss noch eine Frage. Wir haben in unseren Praktika gemerkt, dass die Zielformulierung nicht ganz einfach ist. Was würdest du jungen PraktikerInnen empfehlen in Bezug auf das Thema Ziel oder Zielformulierung?
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	Ich war ja auch Praktikumsleiterin, da merkt man ja auch, dass das nicht eine einfache Sache ist. Aber ausgehend von euren Theorien und Grundlagen, die ihr jetzt lernt, und von der Abklärung, würde ich vom Kind ausgehend schauen, welches die augenfälligsten Bereiche sind, und wo auch die Interessen des Kindes sind. Und man soll dann auch wirklich von dort aus weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir einem Kind einfach irgendeine Theorie überstülpen müssen, dass wir einfach mit unserem Schema kommen, sondern dass wir vom Kind und seinem Umfeld her ausgehen und dort ansetzen und weitergehen. Und vielleicht auch, dass man mit Grob- und Feinzielen arbeitet, also längerfristige Ziele und Ziele von den Stunden her. Man kann ja wirklich von der Abklärung oder von alten Stunden her Zielsetzungen machen. Eigentlich beginnt ja die Beziehung mit dem Kind schon bei der Abklärung, und dann geht es meist von dort her schon weiter. Für mich ist es halt immer ein gemeinsamer Weg, der mit jedem Kind anders, neu und spannend ist. Und klar, ich formuliere die Ziele halt immer wieder ähnlich, aber es entwickelt sich auch mit dem Kind zusammen. Ich denke, ihr müsst ja irgendwo mal anfangen, und ihr habt ja viel an Möglichkeiten und Theorien in eurem Rucksack. Die Ziele sollen ja auch nicht starr sein, sondern in Bewegung, also wie eine rollende Planung. Ein Prozess, welcher zusammen stattfinden soll.

Person C

	In Therapien ist es ja üblich, dass eine Zielformulierung gemacht wird. Erzähl doch mal, was deine Definition von Zielformulierung in der Therapie ist, damit wir vom gleichen sprechen.
1 2 3 4 5 6	Ziele sind für mich die Förderthemen der Kinder. Also nein, eigentlich sind es nicht genau die Förderthemen. Wir definieren je nachdem, wo wir hin wollen, und was sind die Schwerpunkte. Ich sage weniger Ziele, weil Ziel für mich sehr absolut tönt. Ich nenne das eher Förderschwerpunkte und Förderthemen, die man sieht, wenn man Förderdiagnostik macht. Das ist das, was ich unter Zielen verstehe. Also wo man gerade daran ist, wo die Schwerpunkte sind.
	Wenn du in letzter Zeit ein neues Kind in der Therapie hattest, wie ist der Vorgang der Zielformulierung konkret abgelaufen?
7 8 9 10 11 12	Als erstes erhalte ich eine Anmeldung, da stehen ja bereits Schwierigkeiten drin, welche das Kind hat. Dann mache ich die Abklärung, ich mache Gespräche mit Eltern und Kindergärtnerin, manchmal auch mit allen zusammen, und manchmal aus zeitlichen und logistischen Gründen getrennt. Dabei informiere ich aber über die jeweiligen Gespräche. Und aus dem heraus, was bei den Gesprächen herauskommt, was in der Anmeldung stand, und was ich in der Abklärung gesehen habe, erstellen wir die Förderthemen und schauen an, wel-

13	ches die Förderschwerpunkte sein könnten. Aus dem heraus leiten wir das ab, also was wir denken, was das Kind in der Therapie lernen könnte. Ich denke, das ist immer ein miteinander, aber ich sage schon, was ich aufgrund der Gespräche denke. Die anderen wissen ja nicht, was die Schwerpunkte sein könnten. Das bin ich, die das sagt, aber immer in Absprache mit den Beteiligten und mit der Erklärung, wie ich zu diesen Schwerpunkten komme.
14	
15	
16	
17	
	Formulierst du die Ziele für dich im Voraus?
18	Tendenziell habe ich nach der Abklärung gewisse Themen im Kopf, gewisse Themen schreibe ich auf, und meistens werden die Themen dann nach dem ersten oder zweiten Gespräch konkret. Dann sage ich: „Ja genau, das habe ich gesehen bei der Abklärung, und das kommt jetzt ziemlich deutlich heraus“. Dann wird dieses Thema festgenagelt. Ich habe die Themen natürlich im Kopf, also was ich gesehen habe, aber ich finde es sehr essentiell zu wissen, was zurzeit im Kindergarten, in der Schule oder Zuhause läuft. Weil manchmal zeigt sich einfach während der Abklärung etwas nicht so, wie es sich im Alltag des Kindes zeigt. Dann muss man sagen, dass das eigentlich auch zu den Themen dazugehört, die man in der Therapie bearbeiten und behandeln kann.
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
	Wie läuft das mit den Eltern, geben sie ihr Einverständnis oder fragst du nach, was für sie ein Ziel oder Schwerpunkt wäre?
27	Also wenn das Elternhaus so ist, dass die Eltern das können, eine Zielsetzung oder ein Schwerpunkt zu formulieren, es gibt solche Eltern, die sagen können, meine Kind hat eine grosse Angstproblematik, und das Thema wäre Vertrauen bilden. Es ist aber auch schwierig, aus der Problematik heraus ein Förderziel zu formulieren. Das ist generell eine Überforderung für ganz viele Eltern. Vor allem für bildungsferne Eltern und Eltern mit Migrationshintergrund ist es einfach eine totale Überforderung. Dann mache ich es tendenziell so, dass ich im Gespräch sage: „Schauen Sie, Sie sagen das so und so, dann denke ich dass es Sinn macht, wenn man das in ein Ziel formuliert“. Ich hatte gestern ein Abklärungsgespräch, in welchem ich gesagt habe, dass ich aufgrund von dem, was sie gesagt haben, wäre es gut, wenn wir das als Ziel aufnehmen würden. Aber dass die Eltern Ziele formulieren, das habe ich noch nie erlebt. Dass Eltern interessiert sind und mitstudieren, um was es gehen könnte, und was das Kind lernen könnte, das erlebe ich je nach dem bei Eltern. Das ist aber eher ein kleinerer Teil. Die meisten Eltern sind das erste Mal damit konfrontiert, dass bei ihrem Kind etwas nicht läuft. Sie kennen nur ihr Kind, sie haben keinen Vergleich. Es gibt Eltern, mit denen kann man wahnsinnig gut in den weiteren Formulierungen zusammenarbeiten, welche Schwerpunkte unterwegs gesetzt werden. Da gibt es Eltern, mit denen man das gut zusammensetzen kann. Dann gibt es aber ganz viele Eltern, bei welchen man froh sein kann, wenn sie überhaupt an das Gespräch kommen und wenn überhaupt mal etwas läuft. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man zusammen arbeitet, die Erfahrung zeigt einfach, dass das nicht sehr häufig der Fall ist. Und die Kindergärtnerinnen kommen oft, und du bist die Fachperson, die das nochmals anders formulieren kann. Eine Kindergärtnerin hat mir geschrieben, dass ein Kind Raumwahrnehmungsschwierigkeiten hat. Ich habe das abgeklärt, und ich habe während der ganzen Abklärung keine Raumwahrnehmungsschwierigkeiten gesehen. Dann hat sich gestern beim Gespräch herausgestellt, dass das Kind visuelle Schwierigkeiten hat, das ist etwas ganz anderes. Dann konnte ich dem Vater erklären, dass wenn er das so macht mit diesen Schwierigkeiten, die er hat, dann ist das eine Überforderung, da muss man weiter unten ansetzen. Die Kindergärtnerinnen oder Lehrer kommen mit einem Problem zu dir, und du musst eine Lösung daraus machen.
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
	Dann schaust du anhand der Anmeldung, wo du besonders darauf schaust, oder gehst du davon aus, wie du selbst das Kind siehst? Oder sprichst du dich mit der Lehrperson noch ab?
56	Ich nehme nur im Vorfeld mit der Kindergärtnerin Kontakt auf, wenn etwas ganz Komisches in der Anmeldung ist, oder wenn beim Abmachen mit den Eltern Schwierigkeiten auftreten. Ansonsten ganz bewusst erst nach der Abklärung, damit ich nicht so einen eingeschränkten Blick habe. Dann kann ich das Kind mit einem offenen Blick einfach mal kennen-
57	
58	
59	

60	lernen. Und je nach Lehrerin ist das, was in der Anmeldung steht, sehr differenziert, und je
61	nach dem steht einfach „das Kind kann nichts“. Und das ist auch meine Art, an das Ganze
62	heranzugehen, weil ich finde, dann kann ich den Eltern das vermitteln, was ich gesehen
63	habe.
	Beziehst du dich bei den Zielformulierungen auf Modelle oder Theorien?
64	Nein, das mache ich nicht. Ich finde, man könnte einem Kind zehn verschiedene mögliche
65	Theorien überstülpen. Mir sagt das aber nichts, ich formuliere die Ziele meist nach drei
66	verschiedenen Bereichen. Es ist aber wichtig, dass man die Theorien passiv im Kopf hat,
67	falls man wirklich in die Situation kommt und die Theorien gefragt sind. Ich formuliere die
68	Ziele nach motorischen Schwerpunkten, Wahrnehmung und allgemeinen Entwicklungsthe-
69	men. Die motorischen Schwerpunkte führe ich aber immer als Letztes auf. Das ist so,
70	wie ich das aufteile, das ist auch immer gleich aufgeteilt, dass es klar wird, dass es den mo-
71	torischen Aspekt hat, und auch verschiedene andere Aspekte.
	Hast du ein konkretes Beispiel, wie bei dir eine Formulierung eines Schwerpunktes aus-
	sieht?
72	„Bei den Förderschwerpunkten sehe ich folgende Themen: Verbesserung des Selbstwertge-
73	fühls, in Kontakt treten und aufeinander eingehen, Ausdauer, an etwas dranbleiben, etwas
74	gut machen wollen, also Ehrgeiz entwickeln, Verbesserung und Förderung der motorischen
75	Kompetenzen im Bereich der Fein- und Grafomotorik und des Gleichgewichts.“
	Benützt du die Schwerpunkte in dieser Form oder verfeinerst du die noch?
76	Das sind einfach die Schwerpunktthemen, die ich immer im Hinterkopf habe, und an denen
77	ich arbeite. Ich arbeite im Allgemeinen relativ frei, und schaue, wenn das Thema kommt
78	und hänge ein. Dann schreibe ich aufgrund der Stundenprotokolle, dass wir an diesem und
79	jenem Thema gearbeitet haben, und weiter könnte man in diese Richtung gehen. Dann
80	versuche ich, die Therapie in diese Richtung zu leiten. Dann kommt auch immer der Faktor
81	des anderen Kindes dazu, wenn das auch dabei ist, und dann kommt es plötzlich in eine
82	ganz andere Richtung. Aber dann behalte ich das einfach im Hinterkopf, und wie das dann
83	so ist, zeigt sich manchmal über mehrere Stunden ein Thema ganz akut, und dann bleibe
84	ich ganz akut an diesem Thema dran. Und manchmal kommt ja auch noch etwas dazu,
85	aufgrund von irgendwelchen Lebensumständen oder -situationen, in welchen sich Themen
86	auch ändern können. Aber generell ist es schon so, dass die Themen, die ich sehe bei einer
87	Abklärung, dass das wirklich Lebensthemen eines Kindes sind. Ich habe höchst selten er-
88	lebt, dass das nicht damit korrespondieren würde, was im Leben, im Alltag läuft und was
89	ansteht. Ich habe jetzt nur ein Mädchen, dass bei mir in der Therapie, also in der Abklärung
90	und in der Fördergruppe praktisch nichts von ihren sehr grossen Schwierigkeiten gezeigt
91	hat. Zusammen mit meiner Kollegin haben wir uns gefragt, warum dieses Kind angemeldet
92	ist. Auch bei der Abklärung habe ich mich gefragt, wie es zu der Anmeldung kam. Dann
93	habe ich der Kindergärtnerin zugehört und ihr geglaubt, was sie erzählte, und inzwischen
94	war ich jetzt in der Schule auf Besuch, und mich hat fast der Schlag getroffen. Und ich habe
95	dann auch während der Therapie, ich habe sie seit dem Sommer, gedacht, dass das ja eine
96	riesig grosse Problematik ist, die sie weder bei der Abklärung noch in der Fördergruppe
97	gezeigt hat. Das kann also vorkommen, aber das ist jetzt das erste Mal in meinen zehn Jah-
98	ren, dass ein Kind derart nichts gezeigt hat von seinen Schwierigkeiten bei der Abklärung.
99	Also nur aufgrund der Abklärung hätte ich gesagt, dass das Kind keine Therapie braucht.
100	Darum denke ich auch, dass dieser Austausch sehr wichtig ist mit denjenigen, die beteiligt
101	sind, das Kind kennen und mit ihm im Alltag zu tun haben.
	Greifst du diese Schwerpunkte bei Gesprächen wieder auf?
102	Ich nehme bei Gesprächen immer darauf Bezug, was am Anfang abgemacht wurde. Ich
103	nehme immer Bezug darauf, wo wir weitergekommen sind, was sich verändert hat, und wo
104	sich noch wenig getan hat. Ich versuche auch wo möglich die Eltern einzubeziehen im Wei-
105	termachen und Weiterdenken, was man noch machen könnte als Unterstützung und Er-
106	leichterung. Ich denke, das gehört dazu. Ich sage aber auch, wenn ich neue Themen sehe,
107	die ich nicht als Förderschwerpunkte gesetzt habe. Dann spreche ich das ab und frage

108	nach, ob das auch als Thema gesehen wird oder nicht. Manchmal kann es sein, dass die
109	Beteiligten das nicht als Thema sehen, und ich das dann einfach für mich im Hinterkopf
110	behalte. Ich checke in der weiteren Beobachtung auch ab, ob das etwas ist oder ob ich das
111	völlig falsch erkannt habe. Manchmal sehe ich aufgrund meines Fachadlerblicks einfach
112	mehr als andere. Wenn man Erfahrungen hat mit Kindern, sieht man gewisse Sachen mehr
113	oder schneller als andere. Ich nehme also immer Bezug auf die Schwerpunkte, sonst muss
114	man das gar nicht abmachen.
	Und jetzt noch die letzte Frage: Wir haben in unseren Praktika gemerkt, dass die Zielformulierung nicht ganz einfach ist. Was würdest du jungen PraktikerInnen empfehlen in Bezug auf das Thema Ziel oder Zielformulierung?
115	Also, das ist einfach so, wie ich ticke, ob das dann für euch stimmt, ist das andere. Ich würde
116	wirklich mal hoffen auf eine gute Anmeldung. Und dann würde ich wirklich schauen,
117	was du mit deiner Fachbrille siehst, was siehst du beim Kind, wenn du es beobachtest und
118	eine Abklärung machst. Und was ich in Bezug auf die Zielformulierungen sehr wichtig finde,
119	ist eine freie Spielsituation. Das eine ist das Geführte, und das andere das Freie. Ich denke,
120	das ist auch wichtig, da sich im Freien relativ viel zeigt für die spätere Zielformulierung. Ihr
121	habt jetzt den Kopf noch voller Theorien, darum würde ich schauen, wo sind Entwicklungsschwerpunkte, in welchen das Kind noch hängt, oder einen Entwicklungsschritt noch nicht gemacht hat, und dann in Richtung dieser Entwicklungsschritte diese Ziele formulieren.
122	Also wenn ich feststelle während einer Abklärung, dass ein Kind Angst hat, dann ist das
123	Entwicklungsthema Mut aufzubauen, und nicht an der Angst zu arbeiten. Man kommt nicht
124	umhin, während einer Abklärung auch Defizite eines Kindes zu sehen. Aber danach versuche
125	ich für mich zu formulieren, was jetzt Tatsache ist, und wie wandle ich das in etwas um,
126	worauf das Kind zugehen kann. Meine Zielformulierung geht also dorthin, wie das Kind
127	genesen kann. Und das wird dann mein Ziel.
128	
129	

Person D

	In der Therapie ist es ja üblich, dass Zielformulierungen gemacht werden. Dass wir vom Gleichen sprechen, könntest du eine Definition der Zielformulierung in der Therapie geben?
1	Ich gehe jeweils von der Abklärung und des im Vorfeld ausgefüllten Bogen der Lehrpersonen aus. Man bekommt ein Anmeldeformular mit Kreuzsystem, worin sie bereits erste
2	Angaben zum Kind machen können und ich richte die Abklärung bereits ein wenig nach ihm
3	aus. Auf diese Weise weiss ich, ob ich den Schwerpunkt auf das Emotionale, Motorik oder
4	die Wahrnehmung lege oder auf alles. Anhand der Abklärung lege ich die Schwerpunkte
5	fest. Dann sehe ich zum Beispiel bei der Grafomotorik, dass ein Kind sehr verkrampft
6	schreibt, dass es den Stift mit den Fingern zu fest hält, dass ein zu grosser Druck bei den
7	Armen da ist und durch das die Stiftführung sehr stockend ist und es dadurch nicht fließend
8	schreiben kann. Danach gliedere ich es in mehrere Bereiche auf, dies lernt man an der
9	HfH so, das Leitziel, Therapieziel und Stundenziel. Somit habe ich bereits den grossen
10	Bereich der Grafomotorik und darin habe ich dann Schreibdruck, Stifthaltung, also bei diesem
11	Beispiel dass ich geschildert habe, Strichführung und dann aber auch bei der Grobmotorik
12	die Gesamtkörpertonusregulation, da das Kind zu fest hält und den Arm zu fest anspannt.
13	Wenn man das Therapieziel herunterbricht auf ein Stundenziel, dann greift man natürlich
14	ein bestimmtes Element heraus, also ein bestimmter Aspekt. Man kann nie, also schon
15	unterschwellig alles miteinander, aber dass wirklich der Fokus nur auf einem Bereich liegt,
16	damit es nicht zu viel ist. Ich mach einiges über das Gespräch und gebe Kleber oder eine
17	Erinnerung oder ein Symbol mit nach Hause, dass das Kind auch bewusst weiss, auf was es
18	sich achten muss in der nächsten Woche.
19	

	Vielleicht in ein paar Worten oder einem Satz was ist für dich eine Zielformulierung, so als Definition.
20 21 22	Eine kurze Wiedergabe vom Förderbedarf des Kindes, also des gewünschten Endzustands des Förderbedarfs eines Kindes. Es ist schwierig. Eine Zielformulierung ist eine Darlegung des gewünschten Endzustands des Förderbedarfs eines Kindes.
	Vielleicht hattest du in letzter Zeit auch ein neues Kind in der Therapie. Du hast bereits vorhin ein wenig gesagt wie du vorgehst mit diesem Kreuzzettel der Lehrperson. Kommt dies meistens von der Lehrperson aus?
23 24	Ja meistens, selten von den Eltern. Ich habe bis jetzt nur zwei Fälle gehabt, wo die Eltern angemeldet haben.
	Bei der Zielformulierung die du vorhin erklärt hast mit den Leitzielen, Therapieziele gibt es sonst noch Modelle oder Theorien auf die du dich beziehst, oder anhand denen du Ziele formulierst?
25 26 27 28 29	Ich richte mich nach Ledl. Da gibt es die einzelnen Wahrnehmungsbereiche, Grobmotorik also Motorik, Wahrnehmung und Emotion. Das Selbstkonzept wurde dann im Verlauf noch ergänzt. Danach wird jeweils wieder aufgegliedert bei Motorik in Feinmotorik und Grobmotorik und dann bei Feinmotorik Grafomotorik, Koordination und so weiter und dann bei der Wahrnehmung in die einzelnen Wahrnehmungsbereiche.
	Dann lässt du das bereits in der Abklärung einfließen?
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	Ja ich schaue natürlich nicht nur einen Bereich an, weil nur selten ein Bereich wie z.B. Grafomotorikprobleme isoliert vorkommen. Dies habe ich bis jetzt zumindest noch nie gesehen. Es gibt einerseits den Zusammenhang mit der Grobmotorik oder andererseits mit dem emotionalen Bereich. Ich führe meistens Aufgaben durch worin alle Bereiche sichtbar werden. Oft sind Aufgaben mit Spuren nachzeichnen einen Teil, dann sehe ich gleichzeitig auch wie hält es den Stift und wie ist der Schreibdruck. Ein Teil des Selbstkonzeptes ist ein Angebot mit freiem Zeichnen, also ein Selbstbild inklusive Familie zeichnen. Daran sieht man das Kind unmittelbar in der freien Situation wie es bezüglich Grafomotorik aussieht. Aber ich versuche alle Bereiche ein wenig abzudecken. Aufgaben die allgemein die Feinmotorik beinhalten, worin es um Koordination geht, gibt es z.B. das Fingertapping aus dem M-ABC. Ich versuche möglichst kleine Aufgaben zu allem zu machen aber auch Schwerpunkt zu setzen, auf die Bereiche die im Anmeldebogen der Lehrer und dem Vorgespräch mit den Eltern hervortraten. Ich mache jeweils Vorgespräche bevor das Kind kommt.
	Also dann ist jeweils der Bogen vom Lehrer, dann ein Gespräch mit den Eltern und erst dann kommt die Abklärung?
43 44 45 46 47	Genau. Ich mache eine Stunde Abklärung mit dem Kind selbst. Es ist eine kurze Zeit, um genau zu sehen was genau das Thema ist. Man muss sich daran ausrichten und es kann sein, dass die Ziele im Verlauf der Therapie angepasst werden. Insbesondere wenn man während der Arbeit merkt, dass die Ursache an einem anderen Ort liegt oder das Problem in einer anderen Richtung liegt.
	Passt du auch das Leitziel an oder nur das Therapieziel?
48 49 50 51	Wenn nötig, dann bestimmt, aber ich glaube es kommt selten vor wenn man wirklich genau hinschaut. Ausser der Förderbedarf legt sich schnell, wenn das Kind z.B. nur einen kleinen Input braucht. Danach schaut man, an welchen Themen noch gearbeitet werden könnte.
	Vielleicht noch zu den beteiligten Personen. Du hast gesagt mit den Eltern, Lehrpersonen und gibt es manchmal noch andere Personen die beteiligt sind?
52 53 54 55 56 57 58	Wenn ein Kind IF Betreuung hat, dann spreche ich mit der IF Lehrperson. Ansonsten ist eigentlich niemand weiteres beteiligt. Ausser es gibt z.B. Schwierigkeiten im sozialen Umfeld wie z.B. in einem Hort. Ich beziehe meistens die Lebensbereiche des Kindes mit ein, überlege mir wer hat konkret Einfluss und versuche mit diesen Personen Kontakt aufzunehmen. Ich gehe aber hauptsächlich vom Kind und meinen Beobachtungen vom Kind aus. Andere Ansichten, wie z.B. die der Eltern oder Lehrern ist oft subjektiv, da diese das Kind noch einmal anders sehen. Dann kann es sein, dass man am Kind vorbeiarbeitet.

	Gehst du nach der Abklärung auch in die Schule oder in den Kindergarten?
59 60 61	Wenn möglich ja. Wenn ich sehe mein Besuch ist überhaupt nicht nötig und mit dem Gespräch mit der Lehrperson sind die Informationen abgedeckt, dann versuche ich im Laufe der Therapie zu gehen. Aber wenn möglich gehe ich ziemlich bald nach der Abklärung.
	Und wie sieht es mit der Überprüfung der Ziele aus? Machst du das auch? Oder wie geht es weiter wenn Kind in die Therapie kommt?
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73	Dann arbeite ich eine Weile daran. Habe ich z.B. ein Ziel in der Grafomotorik und ich merke, dass bei diesem Kind die Motivation für die Arbeit an diesem Thema minim ist, dann nimmt dies zu Beginn nur ein kleiner Teil der Stunde ein und ist sehr spielerisch gehalten. Ich gehe dann hauptsächlich von den Ressourcen aus z.B. in der Grobmotorik mit Parcours. Nach einer Weile wird es ausgedehnt bis es dann den Grossteil der Stunde einnimmt. Diese Prozesse zu Beginn sind oftmals lang. Ich lege für mich den Zeitpunkt von drei Monaten fest. Nach jeder Stunde fülle ich kurz einen Beobachtungsraster aus, in welchem ich eine grobe Rückschau des Verlaufs, Momente des Fortschritts wie auch Schwierigkeiten oder auch Unterstützungen fest. Danach findet nach Möglichkeit ein Zwischengespräch mit den Eltern statt. Dies ist nach 3 Monaten. Dies mache ich nicht mit allen Kindern. Manchmal reicht ein Telefonat oder eine kurze Besprechung direkt nach der Stunde. Mit den Eltern, deren Kinder gravierende Schwierigkeiten haben, vereinbare ich einen Gesprächstermin.
	Beziehst du die Kinder ebenfalls mit ein? Oder ist dies je nach Alter unterschiedlich?
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107	Je nach Alter, aber Unterstufe eigentlich nicht. Mit den Lehrpersonen habe ich regelmässigen Kontakt. Da schreibe ich jeden Monat ein Mail, um zu erfahren wie es so läuft im Unterricht und dann geben sie mir per Mail Rückmeldungen. Auf diese Weise sind wir wirklich vernetzt. Wenn da grössere und gravierendere Probleme auftreten oder wir mit Belohnungssystem zusammenarbeiten, dann setze ich mich mit Lehrpersonen zusammen z.B. über Mittag. Das Belohnungssystem ist auch sehr hilfreich zur Zielüberprüfung. Dies ist dann starke Verhaltenstherapie. Aber dies geschieht direkt mit dem Kind, denn es erstellt seinen Plan selbst. Viele Kinder machen eine Selbstüberprüfung. Wir überlegen zusammen wie es funktioniert hat diese Woche z.B. mit Aufräumen und Hausaufgaben machen und dann definieren wir die Belohnung gemeinsam. Aber nie mit Bestrafung. Es gibt eine Belohnung, ist der Plan noch nicht erreicht, wird sie nach hinten verschoben. Sie wird nicht weggenommen. Bei einigen Kindern, aber nur bei welchen das Selbstbewusstsein vorhanden und stabil ist, mache ich es mit Fremdbeurteilung. Manchmal ist es schwierig wenn ein Kind noch einmal von aussen beurteilt wird. Aber da habe ich im Moment zwei Kinder, bei welchen es gut funktioniert. Ich habe einen „Ich-Kanns-Pass“. Wir definieren Ziele und diesen Pass bekommt die Lehrerin z.B. mit dem Ziel die Hausaufgaben regelmässig bringen und dann beurteilt die Lehrerin den Verlauf. Zu Hause gibt es einen Pass z.B. mit dem Ziel, dass er sich am Morgen zügig anzieht und in der Psychomotorik gibt es einen den wir zusammen machen. Da sieht man unmittelbar wie es läuft. Das sind heruntergebrochene Ziele. In diesem Fall ist es z.B. in der Schule der Aufmerksamkeitsfokus, die Strukturen erhalten, die Arbeitsorganisation und da haben wir es ganz reduziert auf Hausaufgaben bringen, da es das Kind selbst betrifft. Es soll keine Überforderung sein schlussendlich. Es beschreibt direkt den Lebensbereich, was ist da zentral und dann geht das vielleicht zwei Monate und dann ist dieses Thema im besten Fall erledigt und man nimmt das nächste kleine Teilziel worauf der Fokus gelegt wird. Dies geschieht alles im Rahmen des Therapieziels. Da werden kleine Handfeste Dinge herausgepickt, dass es für das Kind auch fassbar ist. Wenn ich dem Kind sage, schau wie deine Strichführung ist in der Schule, dann kann das Kind nicht viel damit anfangen. Es kann etwas damit anfangen ob es Buchstaben von oben nach unten oder richtig in die Kästchen schreiben kann. Mein Ziel dabei ist dann die Orientierung auf dem Blatt oder die Strichführung. Das habe ich in meinen Unterlagen. Das Therapieziel wird in Teilziele untergegliedert. Das ist mit dem Gedanken der Selbstwirksamkeit. Es gibt zwei Ansichten, das Kind kommt in die Therapie und merkt nicht was passiert oder das Kind soll wissen woran man arbeitet. Es ist sehr individuell und meistens finde ich es gut. Man muss dem Kind nicht sagen was es nicht kann oder worin es schlecht

108	ist. Eher wird dem Kinder erklärt, dass manche Dinge schwierig sind und manche kann man
109	gut. Das lernen wir hier zusammen. Und dann klar mit dem Kind besprechen was wir zu-
110	sammen üben.
111	Im HPS Bereich bei Autismus oder Entwicklungsverzögerung im kognitiven Bereich ist dies
112	jedoch nicht möglich. Da mache ich das nicht.
	Und jetzt eine genaue Zielformulierung die du gemacht hast? Vielleicht hast du ein Beispiel mitgebracht?
113	Ja da habe ich ein Beispiel nach Ledl. Da hätten wir den Entwicklungsbereiche der Motorik
114	und dann speziell die Feinmotorik. Das ist dasselbe Beispiel, das ich zu Beginn genannt
115	habe. Dann wäre das Leitziel als übergeordnetes Ziel über dem Therapieziel: „Unterstüt-
116	zung im Bereich der Fein- und Grafomotorik“. Manchmal gibt es auch zwei oder drei Leit-
117	ziele. Das Therapieziel wäre dann „Förderung einer flüssigen und sicheren Strichführung“.
118	Therapieziele gibt es manchmal auch mehrere. Manchmal habe ich noch „Förderung einer
119	adäquaten Druckregulation“ und „Förderung einer optimalen Stifthaltung“. Das sind jetzt
120	drei Therapieziele unter dem Leitziel. Meistens, also ich hatte kaum Fälle mit nur einem
121	Therapieziel für ein Leitziel. Falls doch, dann hatte ich noch ein weiteres Leitziel mit mehre-
122	ren Therapiezielen. Z.B. noch den Bereich der Emotion.
	Was findest du wichtig an einem Ziel? Wie muss es formuliert sein?
123	Dass es möglichst klar formuliert ist, also dass ich nicht nur die Strichführung fördere, son-
124	dern auch wie sie sein soll. Bei einigen Kindern muss sie schneller sein, bei anderen muss
125	sie langsamer und genauer sein und bei einigen muss sie fließender sein wenn sie stockt,
126	bei weiteren muss sie sicherer und bei wieder anderen muss sie rhythmischer sein. Ein
127	Adjektiv soll erklären, wie das was man tut sein sollte. Eine Zielformulierung soll möglichst
128	genau den Förderbedarf des Kindes treffen. Obschon viele Bereiche ineinander hineinlau-
129	fen, ist es wichtig dass z.B. Strichführung, Druck und Stifthaltung getrennt formuliert wer-
130	den, damit ich genau weiss an was arbeite ich eigentlich. Somit ist klar, dass der Fokus
131	dann z.B. beim Druck liegt und die Strichführung nebenbei läuft, obschon alles gleichzeitig
132	passiert.
	Gibt es sonst noch etwas was du als wichtig empfindest an einer Zielformulierung?
133	Dass sie verständlich ist. Es ist wichtig, dass ich die Ziele im Bericht so formuliere, dass sie
134	Eltern wie auch Lehrpersonen lesen können und wissen woran ich arbeite. Fachwörter, die
135	niemand versteht sollten nicht benutzt werden. Wichtig ist auch, dass Zielformulierungen
136	überprüfbar sind. Also dass es eine Formulierung ist, an welcher ich mit einer bestimmten
137	Betrachtung oder Reflexionsform schauen kann, ob es wirklich besser geworden ist. Im Ziel
138	selbst ist der Endzustand formuliert. Also ich sage nicht „Strichführung ist stockend, muss
139	besser werden“ sondern ich sage „Förderung einer flüssigen Strichführung“. Also der ge-
140	wünschte Endzustand ressourcenorientiert formuliert. Es soll relevant sein für das Kind.
141	Dass es unmittelbar in seinem Alltag relevant ist. Ich gehe immer davon aus, was im Mo-
142	ment am wichtigsten ist für das Kind. Wenn etwas schwierig ist, aber nicht unbedingt wich-
143	tig für das Kind oder auch kein Leidensdruck da ist beim Kind, dann ist es im Moment nicht
144	unbedingt ein Ziel. Da sind zuerst andere Ziele und zu einem späteren Zeitpunkt kann diese
145	Schwierigkeit trotzdem noch aufgenommen werden. Wenn z.B. das Fussball spielen
146	schwierig ist und die Koordination sonst aber funktioniert, dann ist dies nicht unbedingt
147	das Ziel dass es mit dem Ball beim Fuss auch geht. Konkret was ist im Alltag des Kindes
148	wichtig und wie kann man Leidensdruck vermindern und abschaffen.
	Noch die letzte Frage zum Schluss. Wir haben in den Praktika gemerkt, dass die Zielformu-
	lierung nicht sehr einfach ist. Nun würden wir gerne von dir wissen was du jungen Praktike-
	rinnen oder uns Studentinnen empfehlen würdest im Bezug zu Zielen oder Zielformulie-
	rungen.
149	Also mir hat wirklich die Tabelle von Ledl fest geholfen. Man sieht meistens zu Beginn, hat
150	das Kind Schwierigkeiten in der Grafomotorik oder in der Grobmotorik oder ist es unsicher.
151	Danach nimmt man den Grobbereich heran. Dann nehme ich zum Beispiel den Bereich der
152	Motorik und gehe Schritt für Schritt genau durch, kann es das, kann es dies usw. und was

153	ist schwierig z.B. die Strichführung oder der Druck. Abchecken und dort wo ich Schwierigkeiten sehe überlege ich weiter. Wo sehe ich Zusammenhänge. Und sich auch den Endzustand vorstellen. Wie z.B. die fließende Strichführung und was braucht es dazu. Dann die Bewegung selber machen und überlegen was braucht es alles dazu, dass ich den Stift fließend bewegen kann. Den gesamten Ablauf auseinander nehmen und schauen welche Einzelteile stören das Ganze.
154	
155	
156	
157	
158	
	Jetzt doch noch eine zusätzliche Frage. Noch einmal betreffend Zielformulierung. Formulierst du die Ziele für dich direkt nach der Abklärung und danach kommunizierst du sie?
159	Nach der Abklärung mache ich einen Bericht, einen Abklärungsbericht und dort fülle ich den Bereich des Prozederes aus, so heisst es im Formular von Musterhausen. Danach schreibe ich eine Empfehlung und wie in welchem Setting die Therapie stattfinden soll, alleine oder zu Zweit. Danach liste ich die Schwerpunkte auf, an welchen ich arbeite. Dies nenne ich aber nicht in diesen Bereichen nach Ledl. Diese nenne ich einfach nacheinander. Ich liste auf in Grafomotorik, Grobmotorik und Wahrnehmung und was alles dazu gehört wie z.B. Fingerkoordination, Strichführung, usw. Das sind dann meistens mehr Schwerpunkte als es schlussendlich Zielformulierungen sind. In einer Zielformulierung fließt einiges mit ein. Danach sende ich den Bericht den Eltern zu und dann schliesse ich mich per Telefon kurz. Wenn das in ihrem Einverständnis ist, besprechen wir den groben Verlauf, wann wir beginnen und ansonsten setzen wir uns später noch einmal zusammen, um die Schwerpunkte zu bestimmen. Hin und wieder kommt es vor, dass Eltern, Lehrer und ich einen ganz konkreten Plan machen, wer welche Aufträge hat und wie wir, Lehrperson und Eltern die Aufträge überprüfen. Die Überprüfung findet nach diesen drei Monaten statt. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern ist sehr wichtig, da die Meinungen von einem Kind sehr subjektiv sind. Die Abklärung ist auch für uns eine subjektive Momentaufnahme. Abklärung impliziert Leistung mit den Aufgaben. Ich sage den Kindern auch, dass es danach anders ist, und erkläre ihnen, dass diese Situation sehr speziell ist und danach viel lustiger wird. Im Hinterkopf habe ich in den ersten paar Stunden immer noch Diagnostik und lasse es mir frei die Ziele auch noch anzupassen. Bei Kindern die sehr komplex sind sage ich den Eltern auch, dass ich die erste Stunde gerne noch Zeit hätte, um den Bericht anzupassen und noch einmal genauer hinschaue. Wir arbeiten ja prozessorientiert. Da sollten wir uns diese Freiheiten auch herausnehmen können.
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	

Person E

	Es ist in der Therapie üblich, dass Zielformulierungen gemacht werden. Damit wir vom gleichen sprechen wollte ich dich fragen ob du mir eine Definition geben könntest was eine Zielformulierung für dich ist.
1	Ich führe Gespräche mit der Umgebung, also mit Lehrpersonen und Eltern und schaue, was das Kind innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen könnte oder sollte. Das ist für mich das Ziel. Das kann je nach Kind natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Ein grobes Ziel wäre z.B. ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen. Je nach dem ob es sich in den motorischen Fähigkeiten weiterentwickeln soll, grob- oder feinmotorisch, oder auch im Sozialen Bereich, z.B. in eine Gruppe einfügen können. Ich gehe von diesen drei Bereichen aus.
2	
3	
4	
5	
6	
	Fällt dir sonst noch etwas ein? Oder ist das für dich die Definition?
7	Ja es geht darum, das Wohlbefinden des Kindes in der Familie, in der schulischen Umgebung und auch für es persönlich zu verbessern.
8	
	Vielleicht hattest du in letzter Zeit ein neues Kind in der Therapie, oder auch aus deinen Erfahrungen, wie gehst du konkret vor bei einer Zielformulierung?
9	Sobald ich ein Kind abgeklärt habe, führe ich mit den Eltern ein Gespräch. Da erarbeite ich mit ihnen Themen, die im Moment wichtig sind für das Kind, so wie es die Eltern sehen und so wie ich es sehe. Danach beziehe ich die Lehrer oder Kindergärtnerinnen ebenfalls mit ein. Ich führe eigentlich immer zwei Gespräche. Eines mit den Lehrpersonen und eines mit
10	
11	
12	

13 14	den Eltern. Und wenn das zusammengetragen ist, dann legen wir das Ziel fest und das formuliere ich im Abklärungsbericht noch einmal.
	Dann formuliert ihr die Ziele zusammen?
15 16 17 18	Ja öfters formuliere ich das Ziel vor und die Eltern finden dann, ja es ist gut so. Sie finden es manchmal schwierig das selber in Worte zu fassen. Aber ich rede dann noch einmal Klartext, so dass es für sie auch in Ordnung ist. Das schreibe ich auf und das überprüfen wir beim nächsten Gespräch wieder.
	Wie ist die Überprüfung?
19 20 21 22 23 24 25	Anhand eines Gesprächs. Eigentlich immer. Hin und wieder schaue ich im motorischen Bereich etwas noch einmal an. Es gibt zudem einen runden Tisch mit der Schule zusammen, wo die Ziele für das nächste Quartal oder Semester wieder formuliert werden. Halbjährlich werden die Ziele überprüft, sofern nichts Spezielles dazwischen kommt. Es gibt Familien, da führe ich im Moment häufiger Gespräche, weil es wichtig ist, dass man dran bleibt und es allenfalls immer wieder leichte Veränderungen gibt. Aber im Normalfall ist es ein halbes Jahr.
	Das ist dann auch wieder mit den Eltern oder allen Beteiligten?
26 27 28	Das ist unterschiedlich. Je nach dem ist es mit den Eltern oder mit allen Beteiligten in der Schule am runden Tisch. Manchmal ist es nur mit den Lehrpersonen, sofern die Eltern sehr damit überfordert sind. Aber dies kommt nur ganz selten vor.
	Beziehst du dich bei deinen Zielformulierungen auf etwas? Ein Modell oder eine Theorie?
29 30 31 32	Durch die Erfahrung mache ich meine Ziele. Ich bin sehr frei darin und halte mich sehr wenig an etwas. Durch meine Erfahrung habe ich kein Raster. Aber bei den runden Tischen halten sich meistens die Lehrpersonen an das Formular des Standortgesprächs. Da ist dann mein Teil darin. Für mich habe ich keines.
	Bei der Abklärung, wer meldet das Kind an? Wie läuft das vor der Abklärung genau ab?
33 34 35 36 37	Das ist die Kindergärtnerin oder die Lehrperson die anmeldet. Im Moment führe ich Reihenuntersuche, also Kurzuntersuche an den Erstkindergärten durch. Da bespreche ich mit den Kindergärtnerinnen, welche Kinder allenfalls für eine Anmeldung in Frage kämen. Die Anmeldungen passieren oftmals in Absprache mit mir und dem Kindergarten. Die Lehrperson meldet an, denn sie muss das Anmeldeformular ausfüllen und an die Stelle schicken.
	Wie sieht für dich oder von dir eine konkrete Formulierung aus?
38 39 40 41	Ich hatte keine Zeit eine Formulierung herauszusuchen. Die Zielformulierung notiere ich für mich selbst. Die Eltern haben diese Formulierung nicht schriftlich, ausser natürlich im Abklärungsbericht. Die Zielformulierungen während der Therapie, die allenfalls immer wieder angepasst werden, habe ich für mich notiert und wiederhole sie im Gespräch wieder.
	Könntest du ein Beispiel nennen? Was wäre eine Zielformulierung von dir?
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	Ich hatte soeben ein Gespräch. Es handelte sich um ein Kindergartenkind, das einen Entwicklungsrückstand hat und sehr scheu und zurückhaltend ist. Es wagt sich an nichts heran und bei dieser Formulierung ging es darum, dass das Kind erste Materialerfahrungen sammelt und sich mit Material an etwas heran wagen kann. Das wäre das Ziel, dass wir zu Beginn gesetzt haben. In der Wahrnehmung arbeite ich mit diesem Kind an dem Ziel, dass sich das Kind besser spüren kann. Das ist ein wenig schwammig, aber das haben wir so formuliert. Dieses Ziel entstand mit den Eltern, denn das ist ein Wunsch von ihnen. Sie finden, dass die Körperwahrnehmung dieses Kindes noch nicht so adäquat entwickelt ist. Das habe ich so in den Bericht hineingenommen. Die Kindergärtnerin ergänzte, dass das Kind wenig mit anderen Kindern entwickelt oder macht, denn es ist viel für sich alleine. Sie ergänzte mit einem sozialen Element. Da formulierten wir das Ziel, dass es lernt eine Aktion mit einem anderen Kind zu machen. Ich habe es in einer zweier Gruppe, somit wird das möglich.
	Was ist für dich wichtig an einer Zielformulierung? Gibt es eine Eigenschaft die eine Zielformulierung haben muss?
55 56	Für mich ist wichtig, dass sie nicht zu hoch geschraubt ist. Also nicht, dass es irgendein Ziel ist, welches unrealistisch ist. Das ist mir das aller wichtigste. Man muss an der Basis bleiben

57	und die Anliegen aller Beteiligten berücksichtigen damit nicht nur in meiner Küche gekocht wird. Das finde ich auch sehr wichtig. Die Überprüfbarkeit finde ich im Allgemeinen auch gut, nur ist es manchmal nicht ganz so einfach, um es klar überprüfen zu können. Ich weiss man sollte dies tun, aber es ist manchmal schwierig, weil alles sehr komplex ist und die Gesamtentwicklung eines Kindes betroffen ist. Dies wird manchmal nicht genau an überprüfbaren Dingen sichtbar. Ist mir wohl klar, dass es wichtig ist, aber für mich ist es schwierig. Wenn möglich, schaue ich dass ich es mache. Wenn die Möglichkeit besteht, dann ist das gut und alle haben Freude daran.
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	Nun kommen wir bereits zur letzten Frage. Wir haben in den Praktika gemerkt, dass die Zielformulierung nicht sehr einfach ist. Nun würden wir gerne von dir wissen was du jungen Praktikerinnen oder uns Studentinnen empfehlen würdest im Bezug zu Zielen oder Zielformulierungen.
65	Ich denke wirklich die Ziele nicht zu hoch stecken und immer nah beim Kind bleiben. Nicht zu weit hinaus denken, ansonsten ist es immer wieder ein Frust, wenn man das Ziel nicht erreicht. Ich versuche immer das Kind in seiner Situation und seiner Umgebung ganzheitlich wahrzunehmen und herauszufinden und zu spüren was das Kind nun wirklich braucht damit die Entwicklung positiv ablaufen kann. Es ist manchmal schwierig dies an äusseren Dingen festzumachen. Manchmal ist es wichtig, dass man zum Kind herangeht und es da wahrnimmt wo es im Moment steht. Von dem ausgehen was da ist und nicht zu viel hinzufügen was man denkt, dass noch gut und schön wäre. Dies ist dann das was manchmal von den Eltern her eher gemacht wird. Sie sehen bei anderen Kindern Dinge, die auch schön wären, wenn ihr eigenes Kind dies auch könnte oder machen würde. Damit Eltern sehen, dass ihr eigenes Kind vielleicht ganz anders ist, finde ich die grösste Überzeugungsarbeit bei der Zielformulierung. Auf diese Weise landet man nicht irgendwo, was total unrealistisch ist. Man kann aus einem scheuen Kind nicht plötzlich einen Draufgänger machen. Aus einem zarten Kind kann unmöglich ein Kickboxer gemacht werden. Die Ressourcen vom Kind dürfen nicht vergessen werden. Bei der Zielformulierung sollte dies auch seinen Platz haben. Nicht immer nur defizitorientiert sondern auch Ressourcen in die Zielformulierung einbeziehen, denn das kann ebenfalls ein Ziel sein. Das finde ich ebenfalls wichtig. Wenn ein Kind gerne malt, dann ist dies wunderbar und man sollte dies auch fördern und nicht die Zeit vom Malen wegnehmen, da es im Moment Klettern können muss.
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	Fällt dir sonst noch etwas ein zum Thema Ziel?
76	Ich finde, dass das Formulieren der Ziele etwas Schwieriges ist. Und doch ist es etwas Wichtiges. Ich realisiere immer, sobald ich das Ziel ein wenig aus den Augen verliere, dass eine komische Situation entsteht und ich nicht mehr genau weiss an was ich arbeite. Das gibt ein unangenehmes Gefühl. In diesem Moment finde ich es immer wieder wichtig von allen Seiten zu hören, an welchem Punkt stehen wir im Moment, wo stehen die anderen und wohin wollen wir weitergehen. Ansonsten habe ich das Gefühl ein wenig im luftleeren Raum zu stehen und frage mich was mache ich eigentlich .
77	
78	
79	
80	Hast du ein Ziel und du arbeitest an dem?
81	Ja aber ich splitte es noch auf. Ich habe ein Quartal oder Semesterziel das wir abgemacht haben und dann teile ich es auf. Bei einem Semesterziel mache ich mir noch ein Quartalsziel. Während dem Quartal kann sich das Ziel verändern. Je nach dem was alles geschieht. Ich formuliere jeweils für die nächste Stunde ein Ziel und somit habe ich auch die kleinen Ziele. Das ist eigentlich meine Vorbereitung für die nächste Stunde. Wie das Ziel erreicht wird, das weiss ich im Vorfeld nicht, da lasse ich mich auf die Kinder ein. Mir ist wichtig, dass ich ein wenig weiss woran ich genau arbeite. Auch wenn das Stundenziel klein sein kann, habe ich noch das Quartals-, Semester-, und Therapieziel im Hintergrund. Auf diese Weise kommen alle Ziele ein wenig zusammen und ich arbeite eher an so einem. Trotzdem ist es wichtig, dass man nicht komplett irgendwo landet.
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	Kannst du mir spontan ein Beispiel eines Stundenziels sagen?
89	Ein Stundenziel kann z.B. sein, das Kind baut mit den Klötzen eine Hütte. Dies könnte ein Stundenziel sein. Dies ist bei einem Kind, welches wirklich keine Ahnung hat wie man eine
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	

103	Hütte aufbauen könnte die hält. Da bin ich mitten im Prozess im Moment, da wir schauen welche Klötze kann man aufeinander setzen. Dies wäre ein Stundenziel. Und das wäre zu Beginn mit meiner Hilfe und danach wäre ein Stundenziel dass er die Hütte selbstständig bauen kann. Mehr kommt nicht in ein Stundenziel hinein. Allenfalls schauen wir noch etwas in der Grafomotorik an wie z.B. den Druck. Aber mehr kommt nicht in ein Stundenziel hinein, denn es geschieht immer noch mehr um das Ganze herum, das ich ebenfalls wichtig finde.
104	
105	
106	
107	
108	
109	

Person F

	In der Therapie ist es ja üblich, dass Zielformulierungen gemacht werden. Dass wir vom Gleichen sprechen, könntest du eine Definition der Zielformulierung in der Therapie geben?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Für mich ist eine Zielformulierung, wenn sie kontrollier- oder überprüfbar ist. Für mich muss eine Zielformulierung überprüfbar sein, sonst macht es keinen Sinn ein Ziel zu formulieren. In dem Sinn überprüfbar, das heisst es muss am Schluss nicht erledigt oder erfüllt sein, es kann sein, dass man es nie erreicht, aber es muss konstant überprüfbar sein. Es soll natürlich die Bedürfnisse des Kindes unterstützen und mir helfen, dass ich gemeinsam mit dem Kind auf einen Weg gehe und auf dem richtigen Weg bin. Ein Ziel muss immer wieder adaptiert werden, denn je nach Entwicklung kann es verändert werden. Ein Ziel ist für mich auch dienlich als Information, um mit anderen Leuten zu kommunizieren oder dass man am gleichen Strick zieht, indem die gleichen Ziele formuliert werden oder dass man voneinander weiss, woran die Eltern, das Kind oder die Fachlehrpersonen arbeiten.
	Vielleicht hattest du in letzter Zeit ein neues Kind in der Therapie oder auch von der Erfahrung her. Wie gehst du konkret vor bei einer Zielformulierung? Wie sieht der Ablauf aus?
11 12 13 14 15 16 17 18 19	Hier ist die Situation speziell aber auch schön, da man integrativ arbeitet. Ich kenne das Kind meistens aus der integrativen Psychomotoriktherapie. Da nehme ich bereits die ersten Eindrücke mit. Wenn mir Informationen fehlen, dann kläre ich das Kind ab und aufgrund dieser Abklärungen oder dem gemeinsamen Arbeiten in den ersten Stunden versuche ich beim Kind zu lesen, wo die Defizite liegen und wo auch die Stärken sind. Aufgrund von dem beginne ich das Ziel zu formulieren. Damit ich das Ziel formulieren kann, gehe ich in die verschiedenen Bereiche in der Psychomotorik und schaue wo ich die Themen einordnen kann. Wo gehört das Kind z.B. im kognitiven Bereich hin usw., darin formuliere ich dann mein Ziel. Somit habe ich eine Orientierung.
	Also dann formulierst du die Ziele nicht direkt nach der Abklärung sondern nach einigen Stunden die du mit dem Kind hattest?
20 21 22 23 24 25 26 27 28	Das ist situationsabhängig. In dieser Schule ist es sehr speziell, da wir von der integrativen Psychomotoriktherapie das Kind sehr gut kennen und somit kann ich die Formulierung aufgrund von Tests machen. Meistens muss ich jedoch vorher wissen in welchem Bereich liegt das Defizit, also in welchem Bereich soll das Kind gefördert werden und somit wähle ich die Tests aus. Da ich bereits weiss, welche Bereiche tangiert werden, dient die Abklärung der Verfeinerung vom Ziel. Beginnt man einfach zu arbeiten merkt man allgemein wo die Bedürfnisse liegen. Wenn ich jedoch Tests wählen muss, dann muss ich bereits im Vornherein wissen, in welchem Bereich will ich das Kind testen. Ich kann nicht sämtliche Tests durchführen und alle Bereiche checken.
	Richtest du dich nach einem Modell oder einer Theorie für deine Zielformulierungen?
29 30 31	Ja, da habe ich das Modell von Ledl, das finde ich genial. Das ist mein Modell und ich habe das Gefühl, dass ich darin jedes Ziel einordnen kann. Das „verhebt“ für mich total und es ist das einzige Modell, worin ich jedes Bedürfnis der Kinder einordnen kann.
	Was ist für dich wichtig, also wie muss ein Ziel formuliert sein?
32	Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Da kommt noch einmal die Überprüfbarkeit. Ich

33	denke das ist das Grundlegende bei einem Ziel und das es doch differenzierte Angaben
34	gibt. In welchem Bereich des Bereichs fördere ich das Kind. Es soll differenziert sein und
35	beschreibend. Da kommt es darauf an, welche Art von Ziel es ist. Ist es ein Leit-, Therapie-
36	oder Stundenziel, denn davon ist abhängig wie differenziert ein Ziel beschrieben sein soll.
37	Es muss vor allem überprüfbar sein und beschreiben in welchem bestimmten Bereich das
38	Kind Unterstützung braucht.
	Welche Personen sind an der Zielformulierung beteiligt?
39	Also wenn wir von der integrativen Psychomotoriktherapie ausgehen und sagen ein Kind
40	braucht Psychomotoriktherapie, dann ist oft die Kindergärtnerin noch mitbeteiligt. Macht
41	man ein Standortgespräch (SSG) von Beginn weg, dann sind sicherlich die Eltern sowie die
42	Lehrpersonen mitbeteiligt und stimmen den Zielen zu. Dies machen wir jedoch nicht immer,
43	denn sofern das Kind unbekannt ist, macht ein SSG nicht viel Sinn. Sofern im Schulun-
44	terricht noch etwas auftaucht, worin ein Kind Unterstützung benötigt, kann Lehrperson
45	Input geben und dies wird in die Ziele einbezogen oder angepasst. Dies muss ebenfalls in
46	die Zielformulierung einfließen. Ich finde in der Psychomotoriktherapie ist es sehr spezi-
47	fisch und anders als bei der IF. Wir formulieren die Ziele, da wir die Fachpersonen sind und
48	die Bereiche kennen, worin wir die Kinder fördern wollen.
	Wie geht das mit der Überprüfung?
49	Das sind einerseits die SSG, da bringe ich meine Ziele mit ein. Das sind die Standortgesprä-
50	che. Da reflektiere ich meine Ziele und über das Gespräch mit Eltern und Lehrpersonen
51	stelle ich fest, ob meine Arbeit greift oder nicht. Wenn das Feedback der Lehrperson
52	kommt, dass er sich immer noch nicht konzentrieren kann oder etwas fehlt noch, dann
53	muss ich dies in meine weitere Arbeit und die neue Förderplanung oder die Zielformulie-
54	rung einfließen lassen. Die Planung ist für mich rollend, da diese SSG stattfinden. Aber die
55	Kontrolle oder Überprüfung, um das zu beantworten ist möglich durch das Feedback vom
56	Kind, wie z.B. wie fühlt es sich, läuft es besser in der Klasse und wie geht es ihm. Das Ziel
57	schlussendlich ist die Übertragung. Das Feedback der Lehrpersonen und Eltern dienen
58	ebenfalls der Überprüfung. Die SSG fanden halbjährlich statt, was sehr aufwändig war und
59	jetzt sind sie nur noch einmal im Jahr. Ich denke aber, dass man sich mit den Eltern noch
60	einmal bilateral trifft und mit den Lehrpersonen hier im Schulhaus dauernd im Kontakt ist.
61	Da wir im Schulhaus sind habe ich praktisch alle zwei Wochen sicher einen Kontakt oder
62	ein kurzes Gespräch wie es läuft. Das nehme ich dann in meine Arbeit herein. Dies ist eher
63	inoffiziell, läuft aber so ab, da ich im Schulbetrieb integriert bin.
	Wie formulierst du die Zielformulierung? Könntest du uns ein konkretes Beispiel nennen?
64	Also, ich schreibe das im Abklärungsbericht wie folgt:
65	„Mit Hilfe seiner Ressourcen wie seiner Offenheit, Neugierde und seinem Entwicklungs-
66	stand im kognitiven Bereich soll er in einer Kleingruppe Erfahrungen sammeln und durch
67	gezielte Spielformen in der Grob- und Feinmotorik sowie im sozialen Bereich Fortschritte
68	erzielen können.
69	
70	Förderschwerpunkte für M.:
71	- Grobmotorik
72	Allgemeine Bewegungssicherheit
73	Dynamisches und statisches Gleichgewicht
74	Gesamtkörperliche Koordination
75	Tonusregulation
76	- Feinmotorik
77	Hand-Finger Geschicklichkeit
78	Kraftdosierung
79	Visuomotorik
80	- Sozial-emotional
81	Kontaktverhalten
82	Selbstkonzept

83	Selbstkontrolle
	Formulierst du die Ziele da auch nach Leit- und Therapieziel?
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Nein das mache ich nicht mehr. Ich betrachte die Förderbereiche allgemein. Die groben Bereiche sind für mich die Leitziele und die differenzierten Ziele sind die, womit ich dann starte. Aber die drei Bereiche, die drei Stufen, das ist für mich in der Praxis unmöglich, das mache ich nicht mehr. Jedes Mal das Stundenziel aufschreiben, das mache ich nicht, es ist einfach auf dem Protokoll zu jeder Stunde der Bereich und woran ich arbeite notiert. Bewusst unterteilen, das mache ich nicht mehr. Ich halte mich trotzdem an das Schema von Ledl, denn das ist für mich ein Schema das die drei Stufen darstellt und mir hilft in welchem differenzierten Bereich ich das Kind im Moment fördere. Bei Abklärungen ist das Leitziel von Beginn weg klar, denn man weiss bereits in welchem Feld sich das Kind bewegt und nachher findet man durch die Abklärung heraus wie stark das Ziel verfeinert wird. Das setze ich in den Abklärungsbericht und den Bogen worin der Bereich steht, welchen es betrifft. Das geht dann als Thema weiter. Es kann gut sein, dass sich das rollend verändert. Falls z.B. durch positive Erlebnisse die emotionale Stärkung gewährleistet ist, steht ein anderes Ziel im Vordergrund. Im Durchschnitt sind es zwei Bereiche, worin die Kinder ihre Bedürfnisse haben.
	Noch die letzte Frage zum Schluss. Wir haben in den Praktika gemerkt, dass die Zielformulierung nicht sehr einfach ist. Nun würden wir gerne von dir wissen was du jungen Praktikerrinnen oder uns Studentinnen empfehlen würdest im Bezug zu Zielen oder Zielformulierungen.
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	Es ist auch für uns nicht sehr einfach. Es ist immer die Frage früher hat man gesagt, das Kind soll, doch dies ist heute nicht mehr angesagt. Ich nehme an, dass ihr dies durch eure Arbeit herausfindet. Das habe ich im Semi gelernt. Ich habe aber trotzdem noch im Hinterkopf wohin das Kind soll. Also das ich das Endziel überdenke und dann schaue wie komme ich dahin. Das hilft mir sehr, damit ich das Ziel anschliessend formulieren kann. Und ich finde dass die Überprüfbarkeit ein gutes Stichwort ist, denn dann holt man das Ziel nicht aus der Luft, sondern man muss es wirklich so formulieren, dass man weiss man kann später nachschauen ob das Kind Fortschritte gemacht hat oder nicht. So kann das Ziel nicht irgendwo her gepflückt werden, sondern man muss pragmatisch bleiben. Das ist jedoch schwierig. Man muss realistisch bleiben. Gerade in unserem Bereich, denn wir erreichen es ja nie voll und ganz. Das Kind, welches für die Feinmotorik kommt, wird kein Schönschreiber, also das erlebe ich selten. Was ist realistisch, das ich dem Kind mitgebe frage ich mich. Was mir auch noch hilft, das mache ich immer mehr und das war mir im Studium zu wenig bewusst, was ist mein Ziel was das Kind danach in den Alltag mitnimmt. Was will ich genau, was das Kind im Alltag besser kann oder was besser geht, damit der Leidensdruck nicht mehr so da ist. Das ist für mich ausschlaggebend, denn das Kind soll sich besser fühlen. Das kann ich beeinflussen, durch sämtliche Tools die ich habe, sei es über das Emotionale, Soziale oder auch über die Feinmotorik, wo ich ihm eine positive Bestärkung gebe, dass die Schrift gar nicht so schlimm ist. Das reicht z.B. im Schreibclub bereits, wenn ich sage eure Schrift ist gar nicht so schlimm wie die Lehrerinnen immer sage. Die Kinder verlassen die Psychomotorik strahlend und schreiben plötzlich schöner. Was ist eigentlich mein Ziel? Es ist das Ziel sie besser fühlen zu lassen, als in der Klasse und dem Zustand, in welchem sie in diesem Moment in die Psychomotoriktherapie kommen. Das hilft mir sehr zu wissen, was ist für das Kind grundlegend, um mein Ziel formulieren zu können. Es muss realistisch bleiben. Nicht dass ich sage, ich möchte dass das Kind schön schreibt, denn das wird nie der Fall sein. Ich finde es einen guten Grundsatz, dass man sich überlegt, was braucht ein Kind damit es sich besser fühlt und die Umsetzung in der Klasse, damit es funktioniert. Somit werden die Ziele bei den Lehrpersonen auch nicht zu hoch angesetzt. Wenn man in einem SSG sagt, ich erreiche dass das Kind gut schreibt, dann haben alle das Gefühl das erreichen wir irgendwann. An diesen Gesprächen können Erwartungen gesenkt werden und der Druck auf das Kind von der Klasse und der Lehrperson her ist nicht zu hoch. Man kann das Ziel richtig lagern. Das kann ich als Tipp mitgeben.

Inhaltsanalysen

Person A

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	1	Mit Zielen Richtung bekannt geben	Ziele als Richtungsweiser	K1 Wichtigkeit von Zielen <ul style="list-style-type: none"> - Richtungsweiser - Fokus - Orientierung für Eltern und Therapeutin - Kriterium für die Therapiedauer - Besonders wichtig für ganzheitliche und komplexe Therapien K2 Hilfestellungen für die Zielformulierung <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfbar, beispielsweise mit Zeitangaben - Klar formuliert - Zeitlich terminiert - Keine Formulierung mit dem Verb „sollen“ - Ziele realistisch formulieren - Ziel so formulieren, als ob es bereits erreicht ist - Keine weitere Verfeinerung der Ziele K3 Ablauf Therapieprozess Nach pädagogisch-therapeutischer Prozessgestaltung
A	3	Wissen, wohin man will		
A	6	Aufgrund von Kostengründen, Leistungsvereinbarungen und Kontrollen müssen klare, überprüfbare und zeitlich terminierte Ziele formuliert werden	Ziele müssen klar, überprüfbar und zeitlich terminiert sein	
A	14	Ziele helfen, fokussiert zu bleiben	Ziele als Fokus	
A	14	Nicht durch Ideen der Therapeutin oder des Kindes sich irgendwo verlieren		
A	16	Kinder nur so lange therapieren wie nötig	Therapiedauer an Zielen orientiert	
A	18	Wenn Kind Therapie beendet, gibt es Platz für ein neues Kind		
A	18	Nicht nur aus Spass Therapie weiterführen		
A	20	Ziele so formulieren, damit man weiss, wohin Therapie führt	Ziele als Richtungsweiser	
A	26	Zielvereinbarung mit Eltern hilft zu wissen, wo man sich gemeinsam auf dem Weg befindet	Zielvereinbarung mit Eltern als Orientierung	
A	31	Eltern mit lösungsorientierten Fragen fragen, woran man Fortschritte feststellen könnte	Eltern mit lösungsorientierten Fragen nach gewünschten Fortschritten fragen	
A	32	Ziele herunterbrechen und konkrete Fortschritte für die Zukunft formulieren	Ziele herunterbrechen und konkretisieren	
A	36	Mit Abklärung ein erstes Bild über Kind machen	Mit Abklärung ein erstes Bild über Kind erhalten	
A	37	Anmeldung durch Arzt kann Hinweise geben	Hinweise durch ärztliche Anmeldung	
A	38	Gespräch mit Eltern wichtig	Gespräch mit Eltern wichtig	

A	39	Manchmal Kontaktaufnahme zur Lehrperson für Situationsklärung in der Schule	Wenn nötig Kontaktaufnahme mit Lehrperson	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anmeldung durch Arzt, Eltern oder Lehrperson. Ärztliche Anmeldung gibt erste Hinweise 2. Mit Abklärung erstes Bild über Kind erhalten: Kind zeichnet Partizipationsbereiche, durch lösungsorientierte Fragen können einige Kinder ihre Ziele formulieren 3. Gespräch mit Eltern: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Therapiebedarf mit Aufnahmeanamnese abklären: Analyse der Lebensbereiche und Integration, Analyse von Kontextfaktoren und personenbezogenen Faktoren, hemmenden und förderlichen Aktivitäten, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Analyse von Körperfunktionen- und -strukturen 3.2. Individuelle Bedarfsplanung: Frage, ob Psychomotorik die richtige Therapie ist, Klärung der Erwartungen und Möglichkeiten der Eltern und Therapeutin 3.3. Förderplanung: Festlegen der Ziele gemeinsam mit den Eltern und je nach dem auch Jugendlichen, Wünsche der Kinder einbeziehen, (grobe,
A	40	Mit all diesen Infos werden Ressourcen, Therapiebedarf und Zielsetzungen klar	Anhand von Informationsbasis Ressourcen, Therapiebedarf und Zielsetzungen herausfinden	
A	47	Nach Abklärung Partizipationsthema, Zielvereinbarungen und Indikatoren formulieren	Nach Abklärung Partizipationsthema, Zielvereinbarungen und Indikatoren formulieren	
A	49	Mit Partizipationsthema nicht nur auf Insel arbeiten	Umfeldeinbezug durch Partizipationsthema	
A	49	Konkrete Formulierungen von Partizipationsthemen: E. ist in seinem Selbstvertrauen gestärkt und kann sich im Kindergarten auf Bewegungsangebote und neue Situationen einlassen. Er kann die grafomotorischen Kompetenzen erweitern und hat die Voraussetzungen für den Schrifterwerb angebahnt.	Beispiele für Partizipationsthemen: E. ist in seinem Selbstvertrauen gestärkt und kann sich im Kindergarten auf Bewegungsangebote und neue Situationen einlassen. Er kann die grafomotorischen Kompetenzen erweitern und hat die Voraussetzungen für den Schrifterwerb angebahnt.	
A	64	Konkretes Beispiel für Ziel und Indikator Ziel: S. hat seine grafomotorischen Fertigkeiten erweitert, sodass er im Schulunterricht leserlich, locker und in angemessenem Tempo schreiben kann. Indikatoren: Er sitzt aufrecht. Er kann 10 Min. aufrecht sitzen. Er lässt sich genügend Zeit beim Schreiben und schreibt statt im vierten im zweiten Gang.	Beispiel für Ziel: S. hat seine grafomotorischen Fertigkeiten erweitert, sodass er im Schulunterricht leserlich, locker und in angemessenem Tempo schreiben kann. Beispiele Indikatoren: Er sitzt aufrecht. Er kann 10 Min. aufrecht sitzen. Er lässt sich genügend Zeit beim Schreiben und schreibt statt im vierten im zweiten Gang.	
A	66	Anhand von Indikatoren sehen, dass ein Ziel erreicht ist	Überprüfung der Ziele anhand von Indikatoren	
A	81	Ziele zusammen mit Eltern formulieren	Zielformulierung gemeinsam mit Eltern	
A	82	In Abklärungsgespräch mit Eltern werden anhand ihrer Erwartungen und den Schwierigkeiten des Kindes die ersten Ziele formuliert; Therapeutin legt Ziele fest und verhan-	Grobe, undetaillierte Zielformulierung anhand von Erwartungen der Eltern und Schwierigkeiten des Kindes, Ziele der Therapeutin mit Eltern besprechen	

		delt mit Eltern		<p>undetaillierte Zielformulierung anhand von Erwartungen der Eltern und Schwierigkeiten des Kindes, Eltern werden mit lösungsorientierten Fragen nach gewünschten Fortschritten gefragt, diese werden heruntergebrochen und konkretisiert), viele Eltern sind mit Zielformulierung überfordert, darum werden vor allem vorgeschlagene Ziele der Therapeutin mit Eltern besprochen. Gespräch zur Überprüfung festlegen</p> <p>4. Therapieentscheid mit Eltern und Lehrpersonen</p> <p>5. Nach dem Gespräch: anhand der Informationsbasis können Ressourcen, Therapiebedarf und Zielsetzungen herausgefunden werden. Genaue Formulierung von Partizipationsthemen, Zielvereinbarungen und Indikatoren durch Therapeutin: Umfeldeinbezug durch Partizipationsthema, Hinzufügen von Indikatoren durch Therapeutin, welche der späteren Überprüfung der Ziele dienen</p> <p>6. Wenn nötig Kontaktaufnahme und Absprache der Zielformulierung mit Lehrperson</p>
A	84	Ziele sind noch nicht sehr im Detail formuliert		
A	85	Indikatoren werden von Therapeutin noch hinzugefügt	Hinzufügen von Indikatoren durch Therapeutin	
A	85	Therapeutin setzt Ziele fest und handelt sie mit Eltern aus	Definitive Zielformulierung von Therapeutin wird mit Eltern besprochen	
A	86	Oder Therapeutin beginnt mit Therapie und setzt zweiten Gesprächstermin fest für Zielvereinbarung	Teilweise Zielvereinbarung nach Therapiebeginn	
A	88	Mit Jugendlichen werden Ziele zusammen formuliert	Jugendliche werden in Zielformulierung einbezogen	
A	90	Hat versucht, durch Fragen die Ziele der Kinder herauszufinden	Durch lösungsorientierte Fragen können einige Kinder ihre Ziele formulieren	
A	91	Einige Kinder können klar ihre Ziele formulieren		
A	95	Wünsche der Kinder einbeziehen	Wünsche der Kinder einbeziehen	
A	98	Anmeldung kann durch Arzt, Eltern oder Lehrperson stattfinden	Anmeldung durch Arzt, Eltern oder Lehrperson	
A	102	Entscheid über Therapie wird mit Eltern und Lehrpersonen gefällt	Therapieentscheid mit Eltern und Lehrpersonen	
A	106	Zielformulierung anhand der pädagogisch-therapeutischen Prozessgestaltung	Zielformulierung anhand der pädagogisch-therapeutischen Prozessgestaltung	
A	107	Mit Aufnahmeanamnese schauen, ob Kind Therapie braucht	Therapiebedarf mit Aufnahmeanamnese abklären	
A	108	In der Mitte werden Entwicklungs- und Förderprozesse evaluiert	Evaluation der Entwicklungs- und Förderprozesse während des Therapieprozesses	
A	109	Am Anfang werden Lebensbereiche und Integration analysiert	Analyse der Lebensbereiche und Integration	
A	110	Kind zeichnet bei erstem Treffen, wo es überall partizipiert und wo Schwierigkeiten bestehen und wo nicht	Kind zeichnet Partizipationsbereiche	
A	113	Auch Körperfunktionen und -strukturen, also	Analyse von Körperfunktionen und -strukturen	

		Wahrnehmung, Motorik, Emotionen als Bereiche der Psychomotoriktherapie werden analysiert		<p>7. Definitive Zielformulierung von Therapeutin wird mit Eltern besprochen</p> <p>8. Oder: Zielvereinbarung erst nach Therapiebeginn</p> <p>9. Evaluation der Entwicklungs- und Förderprozesse: nicht erreichte Ziele bleiben bestehen, erreichte werden zur Seite gelegt, neue Ziele können hinzugefügt werden</p> <p>K4 Beispiele Zielformulierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beispiele für Partizipationsthemen: E. ist in seinem Selbstvertrauen gestärkt und kann sich im Kindergarten auf Bewegungsangebote und neue Situationen einlassen. Er kann die grafomotorischen Kompetenzen erweitern und hat die Voraussetzungen für den Schriffterwerb angebahnt. - Beispiel für Zielvereinbarung: S. hat seine grafomotorischen Fertigkeiten erweitert, sodass er im Schulunterricht leserlich, locker und in angemessenem Tempo schreiben kann. - Beispiele Indikatoren: Er sitzt aufrecht. Er kann 10 Min. aufrecht sitzen. Er lässt sich genügend Zeit beim
A	114	Frage nach hemmenden und förderlichen Aktivitäten	Analyse von Kontextfaktoren und personenbezogenen Faktoren, hemmenden und förderlichen Aktivitäten, Fertigkeiten und Fähigkeiten	
A	115	Kontextfaktoren und personenbezogene Faktoren analysieren		
A	116	Dazu gehören Fertigkeiten und Fähigkeiten des Kindes		
A	117	Individuelle Bedarfsplanung folgt	Individuelle Bedarfsplanung	
A	117	Frage, ob Psychomotorik richtige Therapie ist	Frage, ob Psychomotorik richtige Therapie ist	
A	118	Erwartungen und Möglichkeiten der Eltern und Therapeutin klären	Klärung der Erwartungen und Möglichkeiten der Eltern und Therapeutin	
A	124	In Förderplanung Ziele festlegen	Festlegen der Ziele in der Förderplanung	
A	142	Eltern mit Zielformulierung überfordert, vor allem fremdsprachige	Überforderung vieler Eltern mit Zielformulierung	
A	143	Therapeutin formuliert Ziele in Absprache mit Lehrpersonen und Eltern können sich dazu äussern	Zielformulierung in Absprache mit Lehrpersonen, und Rücksprache mit Eltern	
A	150	Keine Verfeinerung der Ziele	Keine Verfeinerung der Ziele	
A	151	Wenn Ziele erreicht sind, wird das erkannt an Indikatoren	Überprüfung der Ziele anhand von Indikatoren	
A	152	Nicht erreichte Ziele bleiben bestehen, erreichte werden zur Seite gelegt	Nicht erreichte Ziele bleiben bestehen, erreichte werden zur Seite gelegt	
A	153	Neue Ziele können auftauchen und werden hinzugefügt	Neue Ziele können hinzugefügt werden	
A	166	Mit kleinen einfachen Zielen beginnen	Ziele realistisch formulieren	
A	168	Ziel so formulieren, als ob es bereits erreicht ist	Ziel so formulieren, als ob es bereits erreicht ist	
A	169	Nicht so formulieren: S. soll XY lernen.	Keine Formulierung mit dem Verb „sollen“	
A	170	Konkretes Beispiel: S. sitzt aufrecht beim Schreiben.	Konkretes Beispiel: S. sitzt aufrecht beim Schreiben.	
A	170	Ziel überprüfbar formulieren, z.B. sitzt 5 min.	Ziel überprüfbar formulieren, beispielsweise mit Zeitan-	

		aufrecht	gaben	Schreiben und schreibt statt im vierten im zweiten Gang.
A	175	„Sollen“ ist unpassend und tönt nach „müssen“	Keine Formulierung mit dem Verb „sollen“	
A	177	Fokussierung auf Ziele macht Sinn	Ziele als Fokus	
A	177	Wissen, wo man dran ist	Ziele als Orientierung	
A	178	Besonders wichtig bei ganzheitlichen und komplexen Therapien wie der Psychomotorik	Ziele besonders wichtig für ganzheitliche und komplexe Therapien	
A	179	Arbeit immer an allen Bereichen		
A	181	Wissen, wo man dran ist, für Eltern und Therapeutin	Ziele als Orientierung für Eltern und Therapeutin	

Person B

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
B	1	Grob- und Feinziele als Unterteilung von Zielsetzungen	Unterteilung in Grob- und Feinziele	K1 Wichtigkeit von Zielen <ul style="list-style-type: none"> - Fokus auf Arbeit im Bereich der Ziele/Schwerpunkte - Verfolgen eines Weges und Erreichen von Zielen - Orientierung für Therapiebeginn K2 Hilfestellungen für Zielformulierung <ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunkte statt Ziele - Unterteilung in Grob- und Feinziele: Grobziele als längerfristige Ziele, Feinziele auf Stunden bezogen, als Verfeinerung der Schwerpunkte(stichwortartig in der Vorbereitung) - Einteilung in Bereiche der
B	2	Versuch, in diesem Bereich zu arbeiten, um sich dem Ziel anzunähern oder es zu erreichen	Fokus auf Arbeit im Bereich der Ziele	
B	3	Spricht eher von Schwerpunkten in gewissen Bereichen, z.B. im motorischen oder sozialen Bereich	Schwerpunkte statt Ziele	
B	5	Definition Ziel: einen Weg gehen und ein Ziel möglichst erreichen	Definition: Weg verfolgen und Ziel erreichen	
B	7	Nach Anmeldung Gespräche mit Eltern und Lehrern	Nach Anmeldung Gespräche mit Eltern und Lehrern	
B	8	Dann erfolgt die Abklärung: Anamnese und Diagnostik	Abklärung besteht aus Anamnese und Diagnostik	
B	9	Bei Abklärung schauen, in welchen Bereichen Ziele oder Schwerpunkte gesetzt werden	Bei Abklärung Bereiche der Schwerpunkte erkennen	
B	9	Schauen, wo das Kind Anstöße oder Anre-		

		gungen braucht		Psychomotorik: Wahrnehmung, Motorik, sozialer Bereich, emotionaler Bereich - Verfeinerungen in folgenden Bereichen: Körperwahrnehmung, Grobmotorik, Feinmotorik, Koordination, emotionale und soziale Erfahrungen - Dem Kind keine Theorien überstülpen, - Vom Kind und dessen Interessen, Persönlichkeit und Umwelt ausgehen - Eher ressourcen- als defizitorientierte Ziele formulieren - Keine pädagogische Einteilung (Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz) - Schwerpunkte in Form eines Mindmaps - Ziele als rollende Planung - Von Theorien, Grundlagen und Abklärung ausgehend die augenfälligsten Bereiche und Interessen des Kindes bestimmen K3 Ablauf Therapieprozess 1. Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen: Eltern nach ihrer Sicht bezüglich Ziele im Bereich der Stärken oder Schwächen fragen, Leidensdruck erfragen
B	10	Therapiebeginn mit diesen Bereichen	Orientierung für Therapiebeginn	
B	12	Schwerpunkte werden im Bericht formuliert und den Eltern abgegeben	Schwerpunktformulierung im Bericht Abgabe an Eltern	
B	14	Im Gespräch wird nach Sicht der Eltern gefragt, was ihnen auffällt	Eltern nach ihrer Sicht bezüglich Ziele im Bereich der Stärken oder Schwächen fragen	
B	15	Können Ziele im Bereich der Stärken oder Schwächen sein		
B	16	Ziele so setzen, um das Kind zu stärken	Ressourcenorientierte Ziele formulieren	
B	17	Nicht nur in Defizitbereich Ziele formulieren, um zu verbessern, was noch nicht geht	Nicht nur defizitorientierte Ziele setzen	
B	19	Macht selbst entwickelte Abklärung	Selbst entwickelte Abklärung	
B	20	Benutzt teilweise auch Tests, z.B. MOT 4-6	Benutzt teilweise quantitative Verfahren, um Stand des Kindes zu eruieren	
B	20	Quantitativ sehen, wo ein Kind steht		
B	22	Ansonsten wird viel beobachtet	Viel Beobachtung	
B	22	Ebenso viele Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen	Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen	
B	22	Gespräche über einen Leidensdruck	Leidensdruck erfragen	
B	26	Hat sehr viele Theorien gelernt	Keine Theorieverknüpfung mehr	
B	29	Verknüpft nicht mehr mit Theorien		
B	30	Geht immer vom Kind aus	Vom Kind ausgehen	
B	31	Geht z.B. vom motorischen oder sozial-emotionalen Bereich aus	Geht z.B. vom motorischen oder sozial-emotionalen Bereich aus	
B	32	Integriert Interessen und Persönlichkeit des Kindes	Integration von Interessen und Persönlichkeit des Kindes	
B	34	Macht stundenweise Feinziele	Feinziele für einzelne Stunden	
B	34	Kontrolliert, ob sie auf dem Weg ist	Überprüfung der Ziele	
B	35	Arbeitet innerhalb der formulierten Bereiche	Fokus auf Arbeit im Bereich der Ziele	
B	36	Notiert Feinziele stichwortartig in die Vorbereitung	Stichwortartige Feinziele in der Vorbereitung	
B	42	Beispiel Zielformulierung: Sie kann im Bereich der Selbstwirksamkeit,	Beispiel Zielformulierung: Sie kann im Bereich der Selbstwirksamkeit, der Körper-	

		der Körperwahrnehmung im aktiven Handeln zur Stärkung des Selbstvertrauens und dem Erweitern des Repertoires von Bewegungen von der Psychomotoriktherapie profitieren.	wahrnehmung im aktiven Handeln zur Stärkung des Selbstvertrauens und dem Erweitern des Repertoires von Bewegungen von der Psychomotoriktherapie profitieren.	<p>2. Selbst entwickelte Abklärung bestehend aus Anamnese und Diagnostik (quantitative Verfahren und Beobachtung), Schwerpunkte des Kindes erkennen</p> <p>3. Berichterstellung: Schwerpunktformulierung mit Einbezug von Abklärung, Arzt- und Lehrerberichten, Elterngespräch, keine Theorieverknüpfung, Stärken und Schwächen einbeziehen</p> <p>4. Abgabe des Berichts an Eltern</p> <p>5. Überprüfung der Ziele: Fortschritte aufzeigen, Eltern nach erreichten Zielen fragen, neue Ziele formulieren, Erreichen von Zielen auf längeren Zeitraum (über mehrere Lektionen) beziehen</p> <p>K4 Beispiele Zielformulierung</p> <p>Sie kann im Bereich der Selbstwirksamkeit, der Körperwahrnehmung im aktiven Handeln zur Stärkung des Selbstvertrauens und dem Erweitern des Repertoires von Bewegungen von der Psychomotoriktherapie profitieren.</p>
B	45	Schwerpunkte als Bereiche, in welchen sie danach arbeiten kann	Fokus auf Arbeit im Bereich der Ziele	
B	47	Sozialer Bereich kann auch dazugehören	Sozialer Bereich als Teil	
B	47	Nimmt Schwerpunkte für sich auseinander	Verfeinerung der Schwerpunkte	
B	50	Berichte von Lehrpersonen werden auch einbezogen	Einbezug von Berichten von Lehrpersonen	
B	50	Eltern werden einbezogen	Einbezug der Eltern	
B	53	Beobachtungen aus dem Arztbericht werden einbezogen	Einbezug vom Arztbericht	
B	54	Spricht weniger von den schulischen Zielen Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz	Benutzt nicht pädagogische Einteilung von Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz	
B	55	Ist eher pädagogische Einteilung		
B	57	Therapie soll Kind in seinen Stärken unterstützen	Therapie soll eher ressourcen- als defizitorientiert sein	
B	59	Üben von Defiziten ist nicht der richtige Weg		
B	62	Im Bericht sind aber Stärken und Schwächen drin	Stärken und Schwächen werden im Bericht aufgeführt	
B	70	Hat gelernt, dass vor allem der motorische Teil, die Wahrnehmung und der emotionale Teil dazugehören	Wahrnehmung, motorischer und emotionaler Teil als Bereiche der Psychomotorik in den Schwerpunkten	
B	73	In Schwerpunkten sind Bereiche der Psychomotorik drin		
B	74	Notiert Verfeinerungen stichwortartig	Stichwortartige Feinziele in der Vorbereitung	
B	75	Macht zum Beispiel Verfeinerungen in Bereichen der Körperwahrnehmung, Grobmotorik, Feinmotorik, Koordination, emotionale oder soziale Erfahrungen	Verfeinerungen in Bereichen der Körperwahrnehmung, Grobmotorik, Feinmotorik, Koordination, emotionale oder soziale Erfahrungen	
B	77	Schaut zu späterem Zeitpunkt, ob Ziele erreicht sind	Überprüfung von Zielen	

B	79	Ziele sollten in einem grösseren Bogen als nur auf Stunden bezogen gesehen werden	Erreichen von Zielen nicht auf einzelne Lektionen beziehen, sondern auf längeren Zeitraum	
B	79	Schaut nicht, ob Ziele in einer Lektion erreicht sind		
B	81	Im Nachhinein schauen, woran man gearbeitet hat und von da aus weitere Ziele setzen	Aufgrund von vorangegangenen Lektionen weitere Ziele setzen	
B	83	Findet es gute Idee, Schwerpunkte in Form eines Mindmaps aufzuzeichnen	Schwerpunkte in Form eines Mindmaps	
B	85	Verschiedene Bereiche in dieser Form aufzeichnen		
B	89	In Gesprächen können neue Ziele formuliert werden	In Gesprächen neue Ziele formulieren	
B	92	Zeigt im Gespräch Fortschritte des Kindes auf	Im Gespräch Fortschritte aufzeigen	
B	93	Fragt im Gespräch Eltern, welche Ziele für sie erreicht wurden	Im Gespräch Eltern nach erreichten Zielen fragen	
B	99	Von Theorien, Grundlagen und Abklärung ausgehend die augenfälligsten Bereiche und Interessen des Kindes bestimmen	Von Theorien, Grundlagen und Abklärung ausgehend die augenfälligsten Bereiche und Interessen des Kindes bestimmen	
B	102	Einem Kind nicht eine Theorie überstülpen	Kindern keine Theorien oder Schemata überstülpen	
B	103	Nicht einfach Schema anwenden		
B	103	Vom Kind und Umwelt ausgehen und dort ansetzen	Bei Zielformulierung von Kind und Umwelt ausgehen	
B	105	Mit Grob- und Feinzielen arbeiten	Grobziele als längerfristige Ziele Feinziele auf Stunden bezogen	
B	105	Im Sinne von längerfristigen Zielen und Zielen für Stunden		
B	106	Zielsetzungen von der Abklärung oder alten Stunden her	Ziele aus Abklärung oder vergangenen Stunden mit dem Kind ableiten	
B	110	Entwickelt sich auch mit Kind zusammen		
B	112	Ziele sollen nicht starr, sondern in Bewegung wie eine rollende Planung sein	Ziele als rollende Planung	

Person C

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
C	2	Definieren, wo man hin will	Ziele als Richtungsweiser und Fokus auf Schwerpunkten	K1 Wichtigkeit von Zielen - Richtungsweiser - Fokus auf Schwerpunkten K2 Hilfestellungen für Zielformulierung - Zielformulierung nach drei Bereichen: motorische Schwerpunkte, Wahrnehmung, allgemeine Entwicklungsthemen - Motorische Schwerpunkte am Schluss auflisten - Differenzierte Anmeldung als Unterstützung - Entwicklungsschwerpunkte anhand von Theorien bestimmen, Stand des Kindes eruieren - Ziele auf Entwicklungsschritte ausrichten - Entwicklungsthemen lösungsorientiert formulieren - Defizite einbeziehen - Themen der Kinder in Entwicklungsschritte Richtung Genesung umwandeln - Freie Spielsituation einbeziehen - Ziele als Förderschwerpunkte und –themen benennen
C	2	Welches sind die Schwerpunkte		
C	3	Spricht eher von Förderschwerpunkten und Förderthemen	Spricht von Förderschwerpunkten und –themen	
C	4	Werden sichtbar bei Förderdiagnostik	Förderschwerpunkte und –themen zeigen sich bei Förderdiagnostik	
C	5	Ziele sagen, wo man dran ist und wo die Schwerpunkte sind	Ziele als Fokus	
C	7	Anmeldung mit beschriebenen Schwierigkeiten	Anmeldung mit beschriebenen Schwierigkeiten	
C	8	Dann folgt Abklärung	Abklärung folgt	
C	8	Gespräche mit Eltern und Kindergärtnerin, entweder getrennt oder zusammen	Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen, getrennt oder zusammen	
C	10	Information über die jeweiligen Gespräche	Absprache mit allen Beteiligten	
C	11	Erstellen der Förderthemen und -schwerpunkte aufgrund von Anmeldung, Abklärung und Gesprächen	Erstellen der Förderthemen und -schwerpunkte aufgrund von Anmeldung, Abklärung und Gesprächen	
C	14	Was könnte Kind in der Therapie lernen		
C	15	Wird miteinander gemacht, aber Therapeutin sagt, welches Schwerpunkte sein könnten	Gemeinsames Besprechen von Schwerpunkten Vorgesprochen und erklärt von der Therapeutin	
C	16	Absprache mit den Beteiligten	Absprache mit allen Beteiligten	
C	17	Erklärung, wie Therapeutin zu Schwerpunkten kommt		
C	18	Hat nach der Abklärung gewisse Themen im Kopf, oder schreibt sie auf	Therapeutin überlegt sich Themen nach der Abklärung	
C	19	Themen werden nach erstem oder zweitem Gespräch konkret	Konkretisieren der Themen nach erstem oder zweitem Gespräch	
C	20	Bespricht am Gespräch Themen, die an Abklärung deutlich wurden	Beim Gespräch Besprechung von aufgetretenen Themen	

C	21	Thema wird festgenagelt	Festlegen des Themas	K3 Ablauf Therapieprozess <ol style="list-style-type: none"> 1. Anmeldung mit beschriebenen Schwierigkeiten 2. Nur in Ausnahmefällen vorgängige Kontaktaufnahme zu Lehrperson 3. Abklärung: Förderschwerpunkte und –themen zeigen sich bei Förderdiagnostik, Fachkenntnisse nutzen 4. Therapeutin überlegt sich Themen nach der Abklärung 5. Umfeldeinbezug durch Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen (getrennt oder zusammen); Besprechung von aufgetretenen Themen Erstellen und Festlegen der Förderthemen und -schwerpunkte aufgrund von Anmeldung, Abklärung und Gesprächen, Einbezug von elterlichen Aussagen und Themen aus dem Alltag des Kindes, (Vorgeschlagen und erklärt von der Therapeutin, selten Mitarbeit der Eltern, da Formulierung eine Überforderung sein kann), kein Theoriebezug 6. Absprache mit allen Beteiligten 7. Ev. zweites Gespräch: Konkretisieren der Themen 8. Überprüfung: Bezug auf Förderschwerpunkte in Gesprächen,
C	22	Hat zwar Themen im Kopf, findet es aber essentiell was in Kindergarten, Schule oder Zuhause läuft	Einbezug von Themen aus dem Alltag des Kindes	
C	24	Gewisse Themen zeigen sich an der Abklärung nicht wie im Alltag des Kindes		
C	25	Alltagsthemen können auch zu Themen in der Therapie gehören		
C	27	Selten können Eltern Schwerpunkte oder Ziele formulieren	Schwerpunkt-/Zielformulierung eine Überforderung für viele Eltern	
C	29	Schwierig, aus Problematik heraus ein Ziel zu formulieren		
C	30	Generell eine Überforderung für Eltern		
C	31	Vor allem für bildungsferne und Eltern mit Migrationshintergrund		
C	33	Formuliert es am Gespräch so: „Sie sagen das so und so, dann denke ich dass es Sinn macht, wenn man das in ein Ziel formuliert“	Einbezug von elterlichen Aussagen in Zielformulierung	
C	36	Nimmt das, was Eltern sagen, in ein Ziel auf	Einbezug von elterlichen Aussagen in Zielformulierung	
C	36	Zielformulierung von Eltern noch nie erlebt	Zielformulierung für Eltern überfordernd	
C	37	Kleiner Teil von Eltern denkt mit und interessiert sich dafür, was Kind lernen könnte	Interessierte Eltern denken mit bei weiterführenden Formulierungen, ist aber nicht häufig der Fall	
C	42	Mit gewissen Eltern kann man zusammenarbeiten bei den weiteren Formulierungen		
C	45	Zusammenarbeit nicht häufig der Fall		
C	56	Kontakt zu Kindergärtnerin im Vorfeld nur bei unklarer Anmeldung oder Schwierigkeiten im Kontakt mit Eltern	Nur in Ausnahmefällen vorgängige Kontaktaufnahme zu Lehrperson, ansonsten Kontakt nach der Abklärung	
C	58	Ansonsten bewusst erst Kontakt nach der Abklärung um offenen Blick zu behalten		
C	64	Kein Bezug auf Theorien oder Modelle	Kein Theoriebezug	
C	64	Kindern könnten viele Theorien übergestülpt werden		

C	67	Zielformulierung nach drei Bereichen: motorische Schwerpunkte, Wahrnehmung, allgemeine Entwicklungsthemen	Zielformulierung nach drei Bereichen: motorische Schwerpunkte, Wahrnehmung, allgemeine Entwicklungsthemen	<p>Absprache neuer Themen mit Eltern</p> <p>K4 Beispiele Zielformulierung Bei den Förderschwerpunkten sehe ich folgende Themen: Verbesserung des Selbstwertgefühls, in Kontakt treten und aufeinander eingehen, Ausdauer, an etwas dranbleiben, etwas gut machen wollen – also Ehrgeiz entwickeln – Verbesserung und Förderung der motorischen Kompetenzen im Bereich der Fein- und Grafomotorik und des Gleichgewichts.</p>
C	69	Motorische Schwerpunkte als Letztes aufgeführt	Motorische Schwerpunkte am Schluss auflisten	
C	70	Wird klar, dass es auch motorische Aspekte, aber auch andere Aspekte hat		
C	72	Beispiel Zielformulierung: Bei den Förderschwerpunkten sehe ich folgende Themen: Verbesserung des Selbstwertgefühls, in Kontakt treten und aufeinander eingehen, Ausdauer, an etwas dranbleiben, etwas gut machen wollen – also Ehrgeiz entwickeln – Verbesserung und Förderung der motorischen Kompetenzen im Bereich der Fein- und Grafomotorik und des Gleichgewichts.	Beispiel Zielformulierung: Bei den Förderschwerpunkten sehe ich folgende Themen: Verbesserung des Selbstwertgefühls, in Kontakt treten und aufeinander eingehen, Ausdauer, an etwas dranbleiben, etwas gut machen wollen – also Ehrgeiz entwickeln – Verbesserung und Förderung der motorischen Kompetenzen im Bereich der Fein- und Grafomotorik und des Gleichgewichts.	
C	100	Austausch mit Beteiligten ist wichtig, die Kind kennen und mit ihm zu tun haben	Umfeldeinbezug wichtig	
C	102	Nimmt bei Gesprächen Bezug auf abgemachte Förderschwerpunkte	Bezug auf Förderschwerpunkte in Gesprächen	
C	104	Einbezug von Eltern im Weitermachen und Weiterdenken	Absprache von neuen Themen mit Eltern	
C	106	Neu gesehene Themen werden abgesprochen		
C	108	Wenn neue Themen von anderen nicht gesehen werden, behält Therapeutin diese im Hinterkopf		
C	113	Nimmt immer Bezug auf Schwerpunkte	Bezug auf Förderschwerpunkte	
C	116	Hoffen auf gute Anmeldung	Differenzierte Anmeldung wichtig	
C	116	Schauen, was man mit Fachbrille beim Kind bei Abklärung sieht	Fachkenntnisse bei Abklärung nutzen	
C		Freie Spielsituation sehr wichtig in Bezug auf	Freie Spielsituation in Zielformulierung einbeziehen	

		Zielformulierungen		
C	119	Im Freien zeigt sich viel für die spätere Zielformulierung		
C	121	Entwicklungsschwerpunkte des Kindes mit Hilfe von Theorien sehen	Entwicklungsschwerpunkte anhand von Theorien bestimmen, Stand des Kindes eruieren	
C	122	Welche Entwicklungsschritte wurden noch nicht gemacht		
C	123	Ziele in Richtung dieser Entwicklungsschritte formulieren	Ziele auf Entwicklungsschritte ausrichten	
C	124	Hat ein Kind Angst, ist Entwicklungsthema Mut aufbauen, nicht die Arbeit an der Angst	Entwicklungsthema lösungsorientiert formulieren	
C	126	Defizite müssen auch gesehen werden	Defizite einbeziehen	
C	127	Formulieren, was Tatsache ist und wie das umgewandelt werden kann in etwas, worauf das Kind zugehen kann	Themen der Kinder in Entwicklungsschritte Richtung Genesung umwandeln	
C	128	Zielformulierung geht dorthin, wie das Kind genesen kann		

Person D

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
D	1	Abklärung und ausgefüllter Bogen der Lehrperson sind die Ausgangslage	Anmeldeformular der Lehrperson und Abklärung als Ausgangslage zur Zielformulierung	K1 Wichtigkeit von Zielen - Fokus auf einem Bereich
D	2	Anmeldeformular mit Kreuzsystem für erste Angaben über Kind	Anmeldeformular für erste Angaben des Kindes	K2 Hilfestellungen für die Zielformulierung - genaue Beschreibung des Förderbedarfs (was wird gefördert und wie soll es sein) - Ziele aufgliedern in Bereiche
D	3	Abklärung wird nach diesem Formular ausgerichtet	Abklärung abhängig von Anmeldeformular	
D	5	Schwerpunkte anhand der Abklärung festlegen	Schwerpunkte anhand der Abklärung festlegen	
D	9	Aufgliedern in mehrere Bereiche	Aufgliedern in Bereiche	

D	10	An der HfH wird Leitziel, Therapieziel und Stundenziel Aufgliederung gelehrt	HfH lehrt die Aufgliederung Leitziel, Therapieziel, Stundenziel	<ul style="list-style-type: none"> - Fachjargon vermeiden, um allgemeine Verständlichkeit zu gewährleisten - Gewünschter Endzustand formulieren - Kind nicht überfordern - Klar formulieren - Ressourcenorientiert - Vom Kind und eigenen Beobachtungen ausgehen - Teilziele formulieren (immer im Rahmen des Therapieziels) - Für Kind fassbar und relevant sein (Leidensdruck vermindern) - Können im Therapieprozess angepasst werden (prozessorientiertes Arbeiten) - Qualität des Förderbereichs mit Adjektiv beschreiben - Überprüfbarkeit - Mehrere Schwerpunkte fließen in eine Zielformulierung ein (Grafomotorik, Grobmotorik, Wahrnehmung) - Aufgliederung Leitziel, Therapie und Stundenziel, wird an der HfH gelehrt - Mehrere Therapieziele für ein Leitziel - Angelehnt an Ledl (Bereiche: Motorik, Wahrnehmung, Emotion, Selbstkonzept) - Tabelle Schritt für Schritt vom
D	14	Therapieziel herunterbrechen auf Stundenziel, das einen bestimmten Bereich/ Aspekt beschreibt	Bestimmter Bereich des Therapieziels auf Stundenziel herunterbrechen	
D	16	Damit es nicht zu viel ist, liegt Fokus nur auf einem Bereich	Fokus auf einem Bereich	
D	21	Eine Zielformulierung ist eine Darlegung des gewünschten Endzustands des Förderbedarfs eines Kindes.	Eine Zielformulierung ist eine Darlegung des gewünschten Endzustands des Förderbedarfs eines Kindes.	
D	23	In zwei Fällen haben Eltern und nicht die Lehrpersonen ein Kind angemeldet.	Meist Anmeldung durch Lehrperson, selten durch Eltern	
D	25	Zielformulierung nach Ledl	Zielformulierung angelehnt an Ledl Bereiche: Motorik, Wahrnehmung, Emotion, Selbstkonzept	
D	26	Ledl zeigt einzelne Bereiche auf wie z.B. Motorik, Wahrnehmung, Emotion		
D	26	Bereiche nach Ledl mit Selbstkonzept ergänzt		
D	42	Bevor Kind kommt gibt es ein Vorgespräch	Vorgespräch mit Eltern	
D	45	Ziele können im Verlauf der Therapie angepasst werden	Anpassung der Ziele im Therapieprozess	
D	52	Beteiligte Personen wären noch IF Lehrperson	Alle beteiligten Personen miteinbeziehen	
D	54	Bei Schwierigkeiten im Hort werden diese Personen ebenfalls miteinbezogen		
D	55	Welche Lebensbereiche hat ein Kind und welche Personen nehmen konkret Einfluss	Lebensbereiche des Kindes bestimmen	
D	56	Vom Kind und den eigenen Beobachtungen ausgehen	Vom Kind und eigenen Beobachtungen ausgehen	
D	59	Sofern Gespräch mit Lehrperson für Abklärung reicht, keinen Besuch in Schule oder Kindergarten	Schulbesuch je nach Bedarf vor oder nach Abklärung	
D	61	Wenn möglich Besuch möglichst bald nach Abklärung		
D	71	Nach drei Monaten erste Überprüfung mit	Überprüfung im Elterngespräch	

		Elterngespräch		<p>Grobbereich bis Feinbereich durchgehen, Schwierigkeiten und Zusammenhänge eruieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsablauf analysieren und Störfaktoren herausfiltern <p>K3 Ablauf Therapieprozess</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anmeldeformular der Lehrperson, selten von Eltern, für erste Angaben des Kindes 2. Vorgespräch mit Eltern und Beteiligten 3. Lebensbereiche des Kindes bestimmen 4. Abklärung; abhängig von Anmeldeformular (bereits Teilbereiche berücksichtigen, Resultat Grundlage für Schwerpunkte in Zielformulierung) 5. Besuch in Kindergarten oder Schule (wenn notwendig vor Abklärung) 6. Verfassen des Abklärungsberichtes mit Zielformulierungen (gibt Aufschluss über Empfehlung, Setting und Schwerpunkte) 7. Eltern abgeben, diese geben Einverständnis und allfällige Fragen werden geklärt, wenn nötig weiteres Gespräch für Bestimmung der Schwerpunkte 8. Überprüfung im Gespräch mit Eltern
D	92	Heruntergebrochene Ziele, woran man unmittelbar sieht ob etwas funktioniert	Teilziele im Rahmen des Therapieziels definieren, welche für das Kind fassbar und seinen Möglichkeiten angepasst sind	
D	95	Ziele sollen keine Überforderung für Kind sein.		
D	98	Fokus liegt auf kleinem Teilziel und alles im Rahmen des Therapieziels		
D	99	Handfeste Dinge werden herausgepickt, damit es für Kind fassbar ist.		
D	104	Therapieziel wird in Teilziele untergegliedert mit dem Gedanken der Selbstwirksamkeit		
D	113	Zielformulierung nach Ledl mit Entwicklungsbereich Motorik und im speziellen der Feinmotorik	Beispiel einer Zielformulierung nach Ledl, Entwicklungsbereich Motorik, im Speziellen Feinmotorik	
D	115	Beispiel Leitziel: Unterstützung im Bereich der Fein- und Grafomotorik.	Beispiel Leitziel: Unterstützung im Bereich der Fein- und Grafomotorik.	
D	117	Beispiel Therapieziel: - Förderung einer flüssigen und sicheren Strichführung. - Förderung einer adäquaten Druckregulation. - Förderung einer optimalen Stifthaltung.	Beispiel Therapieziel: - Förderung einer flüssigen und sicheren Strichführung. - Förderung einer adäquaten Druckregulation. - Förderung einer optimalen Stifthaltung.	
D	120	Falls nur ein Therapieziel für ein Leitziel, dann hat es meistens noch ein weiteres Leitziel mit mehreren Therapiezielen	Mehrere Therapieziele für ein Leitziel	
D	123	Ziel muss möglichst klar formuliert sein	Klare Zielformulierung	
D	123	Nicht nur beschreiben, was gefördert wird, sondern auch wie es sein soll mit Hilfe eines Adjektivs	Qualität des Förderbereichs mit Adjektiv beschreiben	
D	127	Zielformulierung soll möglichst genau den Förderbedarf des Kindes treffen	Klare Formulierung des Förderbedarfs	
D	128	Bereich gehen ineinander hinein, trotzdem soll genau formuliert werden, an was genau	Klare Zielformulierung	

		gearbeitet wird		<p>K4 Beispiele Zielformulierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsbereich Motorik - Leitziel: Unterstützung im Bereich der Fein- und Grafomotorik - Therapieziele: Förderung einer flüssigen und sicheren Strichführung. <p>Förderung einer adäquaten Druckregulation.</p> <p>Förderung einer optimalen Stifthaltung.</p> <p>K5 Definition Zielformulierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Zielformulierung ist eine Darlegung des gewünschten Endzustands des Förderbedarfs eines Kindes.
D	133	Zielformulierung soll verständlich sein	Fachjargon vermeiden, um allgemeine Verständlichkeit zu gewährleisten	
D	133	In einem Bericht müssen Eltern wie auch Lehrpersonen lesen und wissen an was gearbeitet wird		
D	134	Fachwörter, die niemand versteht nicht verwenden		
D	135	Zielformulierungen müssen überprüfbar sein	Überprüfbarkeit	
D	137	Im Ziel selbst ist der gewünschte Endzustand formuliert	Gewünschter Endzustand formulieren	
D	140	Ressourcenorientiert formulieren	Ressourcenorientiert formulieren	
D	140	Ziel muss für Kind relevant sein im unmittelbaren Alltag	Relevanz für Kind	
D	141	Ziel muss wichtig sein für Kind		
D	149	Tabelle von Ledl sehr hilfreich	Tabelle von Ledl hilfreich	
D	151	Grobbereich heran nehmen und Schritt für Schritt durchgehen und abchecken was schwierig ist, wo sind Zusammenhänge sichtbar und wie sollte Endzustand aussehen	Tabelle von Ledl Schritt für Schritt vom Grobbereich bis Feinbereich durchgehen Schwierigkeiten und Zusammenhänge eruieren Endzustand formulieren	
D	155	Bewegung selber machen und gesamten Ablauf auseinandernehmen und sehen welche Einzelteile stören das Ganze	Bewegungsablauf analysieren und Störfaktoren herausfiltern	
D	159	Nach der Abklärung gibt es einen Abklärungsbericht	Abklärungsbericht nach Abklärung	
D	164	Schwerpunkte in Grafomotorik, Grobmotorik und Wahrnehmung unterteilen und genau aufschreiben was alles wichtig ist	Mehrere Schwerpunkte (Grafomotorik, Grobmotorik und Wahrnehmung) fließen in eine Zielformulierung ein	
D	165	Meistens sind es mehr Schwerpunkte als schlussendlich Zielformulierungen vorhanden sind		
D	167	Abgabe des Berichts an Eltern, Besprechung per Telefon, Klärung allfälliger Fragen	Abklärungsbericht für Eltern Rücksprache mit Eltern für Klärung allfälliger Fragen	

D	169	Wenn nötig weitere Treffen mit Eltern für Bestimmung der Schwerpunkte	Wenn nötig weitere Treffen mit Eltern für Bestimmung der Schwerpunkte	
D	172	Nach drei Monaten ein Zwischengespräch	Überprüfung im Elterngespräch	
D	178	Ziele können im Therapieprozess angepasst werden	Ziele können im Therapieprozess angepasst werden	
D	181	PMT arbeitet prozessorientiert	Prozessorientiertes Arbeiten	

Person E

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
E	4	Zielformulierung in den Bereichen Grobmotorik, Feinmotorik, sozialer Bereich	Zielformulierung in den Bereichen Grobmotorik, Feinmotorik, sozialer Bereich	K1 Wichtigkeit von Zielen <ul style="list-style-type: none"> - Orientierungshilfe im Therapieprozess - Ziele als Fokus K2 Hilfestellung für die Zielformulierung <ul style="list-style-type: none"> - realistische und erreichbare Ziele - Ziele verfeinern (Stundenziel, werden fortlaufend formuliert) - wenn möglich überprüfbare Ziele - Ressourcen des Kindes einbeziehen - Im Interesse des Kindes Ziele formulieren - Zielformulierung in den Bereichen Grobmotorik, Feinmotorik, sozialer Bereich - Überprüfbarkeit gut, aber nur beschränkt möglich aufgrund der komplexen Gesamtentwicklung
E	9	PMT klärt Kind ab	Abklärung durch PMT	
E	9	Nach der Abklärung Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen für die Erarbeitung der wichtigen Themen des Kindes	Nach Abklärung Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen für die Erarbeitung der wichtigen Themen des Kindes	
E	13	PMT legt Ziel fest und formuliert es in Abklärungsbericht	Zielformulierung durch PMT, Eltern geben Bestätigung	
E	15	Oftmals formuliert PMT Ziel vor und Eltern geben Bestätigung		
E	17	Überprüfung erfolgt im nächsten Gespräch	Überprüfung mit Gesprächen	
E	26	Überprüfung entweder mit Eltern oder am runden Tisch mit allen Beteiligten	Überprüfung mit Eltern und/oder mit Beteiligten	
E	29	Zielformulierung mit Hilfe von Erfahrungen	Freie Zielformulierung mit Hilfe gemachter Erfahrungen	
E	30	Freie Form der Zielformulierung ohne Raster		
E	33	Kindergärtnerin oder Lehrperson meldet Kind an	Anmeldung durch Lehrpersonen	
E	33	PMT macht Reihen-/ Kurzuntersuche an Kindergärten und bespricht allfällige Anmeldungen mit Kindergärtnerin	PMT macht Reihen-/ Kurzuntersuche an Kindergärten und bespricht allfällige Anmeldungen mit Kindergärtnerin	
E	45	Beispiel für Ziel: Ein Kind kann sich mit Mate-	Beispiel für Ziel: Ein Kind kann sich mit Material an et-	

		rial an etwas heranwagen.	was heranwagen.	<p>eines Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulieren von Quartals- und Semesterzielen <p>K3 Ablauf Therapieprozess</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reihen-/Kurzuntersuche durch PMT, bespricht allfällige Anmeldungen mit Kindergärtnerin 2. Anmeldung durch Lehrperson 3. Abklärung durch PMT 4. Nach Abklärung Gespräche mit Eltern und Lehrpersonen für die Erarbeitung der wichtigen Themen des Kindes 5. PMT formuliert Ziele frei mit Hilfe gemachter Erfahrung, Eltern geben Bestätigung 6. Überprüfung mit Gesprächen mit Eltern und/oder mit Beteiligten <p>K4 Beispiele Zielformulierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Therapieziel: Ein Kind kann sich mit Material an etwas heranwagen. Das Kind kann sich besser spüren. - Stundenziel: Kind baut mit den Klötzen eine Hütte. Kind baut mit den Klötzen selbstständige eine Hütte.
E	46	Beispiel für Ziel: Das Kind kann sich besser spüren.	Beispiel für Ziel: Das Kind kann sich besser spüren.	
E	51	Beispiel für Ziel: Ein Kind lernt eine Aktion mit anderem Kind machen.	Beispiel für Ziel: Ein Kind lernt eine Aktion mit anderem Kind machen.	
E	55	Ziel nicht zu hoch schrauben	Ziele nicht zu hoch stecken, sondern realistisch formulieren	
E	56	Ziel soll nicht unrealistisch sein		
E	56	An der Basis bleiben und die Anliegen aller Beteiligten in der Zielformulierung berücksichtigen	Alle Beteiligten in Zielformulierung einbeziehen	
E	58	Überprüfbarkeit gut, aber nicht immer ganz einfach aufgrund von Komplexität der Fälle	Überprüfbarkeit gut, aber nur beschränkt möglich aufgrund der komplexen Gesamtentwicklung eines Kindes	
E	60	Gesamtentwicklung nicht immer an überprüfbaren Dingen sichtbar		
E	63	Wenn möglich, überprüfbare Ziele formulieren	Wenn möglich, überprüfbare Ziele formulieren	
E	65	Nah beim Kind bleiben und ganzheitlich wahrnehmen	Im Interesse des Kindes Ziele formulieren	
E	80	Ressourcen vom Kind in Zielformulierung nicht vergessen	Ressourcen des Kindes in Zielformulierung einbeziehen	
E	85	Sobald Ziel aus den Augen verloren geht, ist nicht mehr klar woran gearbeitet wird.	Orientierungslosigkeit ohne Ziele	
E	89	Ansonsten entsteht das Gefühl im luftleeren Raum zu stehen.		
E	91	Ziel wird aufgesplittet.	Ziel verfeinern	
E	91	Quartals- und Semesterziel wird abgemacht	Formulieren von Quartals- und Semesterzielen	
E	94	Stundenziele werden fortlaufend formuliert.	Stundenziele werden fortlaufend formuliert.	
E	96	Ziele dafür da, dass klar ist an was genau gearbeitet wird.	Ziele dienen als Orientierungshilfe	
E	97	Stundenziel ist klein, Quartals-, Semester- und Therapieziel im Hinterkopf	Stundenziel klein Quartals-, Semester- und Therapieziele	
E	99	Ziel sind wichtig um nicht irgendwo zu landen	Ziele als Fokus	

E	101	Beispiel für Stundenziel: Kind baut mit den Klötzen eine Hütte	Beispiel für Stundenziel: Kind baut mit den Klötzen eine Hütte	
E	105	Beispiel für weitere Stundenziele: Kind baut mit den Klötzen selbstständige eine Hütte.	Beispiel für weitere Stundenziele: Kind baut mit den Klötzen selbstständige eine Hütte.	

Person F

Fall	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
F	1	Zielformulierung muss überprüfbar sein, ansonsten ist Ziel sinnlos	Zielformulierung muss überprüfbar sein	K1 Wichtigkeit von Zielen <ul style="list-style-type: none"> - Orientierung im Therapieprozess - Kommunikationsgrundlage - Orientierung im interdisziplinären Arbeiten K2 Hilfestellungen für die Zielformulierung <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfbarkeit, damit Ziel nicht willkürlich ist und Fortschritte festzustellen sind - Bedürfnisse des Kindes unterstützen - Stetig adaptieren - Förderbereich differenziert und beschreibend formuliert - Differenzierung von Art des Zieles abhängig (Leit-, Therapie- oder Stundenziel) - Keine Formulierung mit dem Verb „sollen“ - Endziel für ein Kind formulieren
F	4	Ziel muss konstant überprüfbar sein		
F	4	Ziel muss Bedürfnisse des Kindes unterstützen	Ziel muss Bedürfnisse des Kindes unterstützen	
F	6	Mit Hilfe eines Ziels mit Kind auf dem richtigen Weg sein	Ziel als Orientierung im Therapieprozess	
F	6	Ziel muss stetig adaptiert werden	Ziel stetig adaptieren	
F	8	Ziel ist Information, um mit Beteiligten Personen zu kommunizieren	Zielformulierung als Kommunikationsgrundlage	
F	9	Am gleichen Strick ziehen durch gleich formulierte Ziele oder von allen Beteiligten wissen woran gearbeitet wird	Ziel als Orientierung im interdisziplinären Arbeiten	
F	11	Integrative Psychomotoriktherapie macht Situation in dieser Schule speziell	Ausgangslage: integrative Psychomotoriktherapie	
F	11	Kennt die Kinder häufig aus der integrativen Psychomotoriktherapie	Kinder aus integrativen Psychomotoriktherapie bekannt	
F	13	Bei fehlenden Informationen wird Abklärung gemacht	Wenn nötig liefert Abklärung fehlende Informationen über das Kind	
F	14	Ansonsten geben erste Stunden Aufschluss über Defizite und Stärken des Kindes	Erste Therapiestunden liefern Informationen über das Kind	
F	15	Aufgrund dieses Informationsgewinns werden Ziele formuliert	Ziele anhand dieser Informationsbasis formuliert	

F	17	Ziel anhand verschiedener Bereiche der Psychomotoriktherapie formuliert	Zielformulierung anhand verschiedener Bereiche der Psychomotoriktherapie	<ul style="list-style-type: none"> - Realistisch formulieren - (Alltags-)relevante Ziele formulieren - Leidensdruck vermindern - Ledl als Grundlage, um jedes Bedürfnis und Ziel eines Kindes einzuordnen <p>K3 Ablauf Therapieprozess</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgangslage: integrative Psychomotoriktherapie 2. Kinder sind der PMT bekannt 3. Wenn nötig Abklärung: liefert fehlende Informationen über das Kind und dient der Verfeinerung der Ziele, Wissen über Problem-bereiche aus integrativer Psycho-motoriktherapie als Grundlage 4. Oder: erste Therapiestunden liefern Informationen über das Kind 5. Zielformulierung: anhand dieser Informationsbasis werden Ziele in verschiedene Bereiche der Psychomotorik eingeordnet, PMT als Fachperson formuliert Ziele mit Hilfe von Ledls Förderbereichen und aus Leitzielen differenzierte Ziele (keine Stundenziele) 6. im Falle der integrativen Psychomotorik ist Kindergärtnerin beteiligt 7. Im Falle eines SSG sind Eltern sowie Lehrpersonen beteiligt und
F	20	Durch integrative Psychomotoriktherapie ist Zielformulierung bereits nach Testverfahren möglich, da die Kinder bekannt sind	Durch integrative Psychomotoriktherapie ist Kind bekannt und Zielformulierung nach Abklärung möglich	
F	22	Um Abklärung zu machen, muss bekannt sein in welchen Bereichen das Kind Schwierigkeiten hat	Wissen über Problembereiche als Grundlage für Abklärung	
F	24	Durch integrative Psychomotoriktherapie sind Bereiche bekannt und Abklärung dient der Verfeinerung der Ziele	Durch integrative Psychomotoriktherapie sind Bereiche bekannt und die Abklärung dient der Verfeinerung der Ziele	
F	29	Modell von Ledl genial	Ledl als Grundlage, um jedes Bedürfnis und Ziel eines Kindes einzuordnen	
F	30	Möglich jedes Ziel und jedes Bedürfnis eines Kindes einzuordnen		
F	32	Ziel muss überprüfbar sein und differenzierte Angaben geben	Zielformulierung muss überprüfbar sein	
F	35	Bereich in dem Kind gefördert wird, muss differenziert und beschreibend sein	Förderbereich differenziert und beschreibend formuliert	
F	35	Differenzierte Zielbeschreibung von Art des Zieles abhängig (Leit-, Therapie- oder Stundenziel)	Differenzierung von Art des Zieles abhängig (Leit-, Therapie- oder Stundenziel)	
F	39	Im Falle der integrativen Psychomotoriktherapie ist Kindergärtnerin an Zielformulierung beteiligt	Im Falle der integrativen Psychomotoriktherapie ist Kindergärtnerin an Zielformulierung beteiligt	
F	41	Im Falle eines SSG sind Eltern sowie Lehrpersonen beteiligt und stimmen Zielen zu	Im Falle eines SSG sind Eltern sowie Lehrpersonen beteiligt und stimmen Zielen zu	
F	43	Lehrperson kann Inputs aus Unterricht geben, die ebenfalls in die Zielformulierung einfließen	Inputs der Lehrperson in Zielformulierung einfließen lassen	
F	47	Schlussendlich formuliert PMT als Fachperson die Ziele	PMT als Fachperson formuliert die Ziele	
F	49	Überprüfung durch SSG	Überprüfung am SSG durch Reflexion der PMT und Gespräch mit Eltern und LP sowie Feedback vom Kind die-	
F	50	PMT reflektiert Ziele und durch Gespräch mit		

		Eltern und LP wird klar ob Arbeit greift	nen der neuen Förderplanung und Zielformulierung	stimmen Zielen zu
F	51	Feedback von der LP wichtig, wird ebenfalls in neue Förderplanung und Zielformulierung miteinbezogen		8. Abklärungsbericht: definiertes Ziel 9. Überprüfung am SSG mit allen Beteiligten, neue Förderplanung und Zielformulierung
F	55	Feedback vom Kind, fühlt es sich besser und wohler		
F	65	Beispiel: Mit Hilfe seiner Ressourcen wie seiner Offenheit, Neugierde und seinem Entwicklungsstand im kognitiven Bereich soll er in einer Kleingruppe Erfahrungen sammeln und durch gezielte Spielformen in der Grob- und Feinmotorik sowie im sozialen Bereich Fortschritte erzielen können.	Beispiel: Mit Hilfe seiner Ressourcen wie seiner Offenheit, Neugierde und seinem Entwicklungsstand im kognitiven Bereich soll er in einer Kleingruppe Erfahrungen sammeln und durch gezielte Spielformen in der Grob- und Feinmotorik sowie im sozialen Bereich Fortschritte erzielen können.	K4 Beispiele Zielformulierung Mit Hilfe seiner Ressourcen wie seiner Offenheit, Neugierde und seinem Entwicklungsstand im kognitiven Bereich soll er in einer Kleingruppe Erfahrungen sammeln und durch gezielte Spielformen in der Grob- und Feinmotorik sowie im sozialen Bereich Fortschritte erzielen können.
F	70	Bsp: Förderschwerpunkte für XY.: - Grobmotorik Allgemeine Bewegungssicherheit Dynamisches und statisches Gleichgewicht Gesamtkörperliche Koordination Tonusregulation - Feinmotorik Hand-Finger Geschicklichkeit Kraftdosierung Visuomotorik - Sozial-emotional Kontaktverhalten Selbstkonzept Selbstkontrolle	Bsp: Förderschwerpunkte für XY.: - Grobmotorik Allgemeine Bewegungssicherheit Dynamisches und statisches Gleichgewicht Gesamtkörperliche Koordination Tonusregulation - Feinmotorik Hand-Finger Geschicklichkeit Kraftdosierung Visuomotorik - Sozial-emotional Kontaktverhalten Selbstkonzept Selbstkontrolle	Förderschwerpunkte für XY.: Grobmotorik Allgemeine Bewegungssicherheit Dynamisches und statisches Gleichgewicht Gesamtkörperliche Koordination Tonusregulation Feinmotorik Hand-Finger Geschicklichkeit Kraftdosierung Visuomotorik
F	84	Zielformulierung nicht mehr nach Leit- und Therapieziel sondern mit Hilfe der Förderbereiche allgemein	Zielformulierung nicht mehr nach Leit- und Therapieziel sondern mit Hilfe der Förderbereiche allgemein	Sozial-emotional Kontaktverhalten Selbstkonzept Selbstkontrolle
F	84	Grobe Bereiche sind Leitziele, daraus entstehen differenzierte Ziele womit konkret gearbeitet wird	Differenzierte Ziele resultieren aus Leitzielen	

F	87	Kein Aufschreiben der Stundenziele	Keine Stundenziele	
F	89	Modell von Ledl als Orientierung	Modell von Ledl als Orientierung	
F	93	Durch Abklärung wird verfeinertes Ziel klar	Aus Abklärung resultiert verfeinertes Ziel	
F	94	Definiertes Ziel steht im Abklärungsbericht	Definiertes Ziel steht im Abklärungsbericht	
F	100	Keine Formulierung mit dem Verb „sollen“	Keine Formulierung mit dem Verb „sollen“	
F	102	Endziel formulieren und danach Weg dahin suchen	Endziel für ein Kind formulieren	
F	104	Überprüfbarkeit wichtig, damit Ziel nicht aus der Luft gegriffen ist	Überprüfbarkeit wichtig, damit Ziel nicht willkürlich ist	
F	106	Ziel muss überprüfbar sein, um Fortschritte festzustellen	Ziel muss überprüfbar sein, um Fortschritte festzustellen	
F	108	Realistisch bleiben	Ziele realistisch formulieren	
F	110	Realistische Ziele dem Kind mitgeben		
F	112	Übertragung in Alltag, was will man dem Kind mitgeben	Alltagsrelevante Ziele formulieren	
F	112	Was soll Kind in Alltag besser können		
F	113	Wie kann Leidensdruck vermindert werden	Leidensdruck vermindern	
F	114	Kind soll sich besser fühlen		
F	122	Was ist für Kind grundlegend und wichtig, dient als Hilfe zur Zielformulierung	Formulierte Ziele müssen für Kind relevant sein	
F	126	In SSG können Erwartungen seitens Eltern und Lehrpersonen gesenkt werden, indem man Ziele richtig lagert	Ziele realistisch formulieren	